

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Sozialtraining in der Gruppe für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum

Auswertung eines Trainings

Abbildung 1: Sozialtraining an der HfH; Bild einer Teilnehmerin

eingereicht von: Barbara Kipfer

Begleitung: Jana Baumgartner Schreckenbach, MA

Prof. Dr. Andreas Eckert

Datum der Abgabe: 6. Dezember 2020

Abstract

Menschen im Autismus-Spektrum sind von einer tiefgreifenden Störung ihrer Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung betroffen, welche sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, Kommunikation und des Verhaltensrepertoires auswirkt (Autismus Deutschland e.V. 2018). Ein mehrheitlich neurotypisch funktionierendes Umfeld stellt Betroffene vor vielfältige Herausforderungen. Obwohl sich Menschen im Autismus-Spektrum Sozialkontakte wünschen, ist der Kontaktaufbau zu Mitmenschen häufig erschwert. Sozialtrainings bieten Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum eine Möglichkeit, neben positiven Erlebnissen in der Gruppe verschiedene soziale und kommunikative Kompetenzen kennenzulernen und einzuüben. Diese Arbeit beschreibt ein soziales Gruppentraining an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und untersucht, welche Elemente und Inhalte des Trainings zur Erreichung der angestrebten Ziele beigetragen haben. Die Aussagen von Teilnehmenden und ihren Eltern werden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet. Anhand dieser wird dargestellt, welche Inhalte des Trainings für die Teilnehmenden bedeutungsvoll waren und welche fachlichen Themen durch die Eltern im Alltag beobachtet werden konnten. Weiter wird gezeigt, welche Elemente des Trainings für Eltern wichtig waren.

Dank

Ich danke an dieser Stelle ganz besonders allen beteiligten Kindern und Jugendlichen für die gute Zusammenarbeit während des Trainings, für ihre Offenheit während der Auswertung und für ihren erfrischenden Humor, den ich immer wieder erleben konnte.

Ebenso danke ich den Eltern der Teilnehmenden für ihr Vertrauen und die Einblicke in Freuden und Belastungen von Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum. Ohne ihre zusätzliche Unterstützung wäre die Auswertung des Sozialtrainings in dieser Form nicht möglich gewesen – ganz herzlichen Dank dafür!

Ein besonderer Dank geht an die Verantwortlichen des Sozialtrainings, Prof. Dr. Andreas Eckert und Jana Schreckenbach, die mir durch die Mitarbeit am Sozialtraining Einblicke ermöglicht und mich während dieser Arbeit stets kompetent und unterstützend begleitet haben. Und schliesslich einen ganz herzlichen Dank an meine ganze Familie, die mich mit viel Geduld unterstützt und mir während der intensiven Zeit den Rücken freigehalten hat!

Abkürzungsverzeichnis

ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BRK	Behindertenrechtskonvention
DSM-5	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
HfH	Hochschule für Heilpädagogik in Zürich
ICD-10	International Classification of Diseases, 10., überarbeitete Auflage
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
KOMPASS	Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen
SOKO Autismus	Gruppenangebote zur Förderung SOzialer KOMPetenzen bei Menschen mit Autismus
SOSTA-FRA	Social Skills Training for children and adolescents with high-functioning Autism Spectrum Disorders Frankfurt
SuS	Schülerinnen und Schüler
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren
TLP	Therapie-Lehr-Praxis (Therapie-Raum an der HfH)
TOMTASS	Theory-of-Mind-Training bei Autismus-Spektrum-Störungen
UNO	United Nations Organization
WHO	World Health Organization

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	1
2	Ausgangslage	1
2.1	Begründung Themenwahl.....	1
2.2	Sozial- und Kommunikationstraining an der HfH.....	2
3	Aktueller Forschungsstand zur Autismus-Spektrum-Störung.....	3
3.1	Ein geschichtlicher Rückblick.....	3
3.1.1	Eugen Bleuler (1857 – 1939).....	3
3.1.2	Leo Kanner (1894 – 1981).....	3
3.1.3	Hans Asperger (1906 – 1980).....	3
3.2	Entwicklung der Klassifikationssysteme.....	4
3.3	Gegenüberstellung zweier Diagnosemanuale.....	5
3.4	Das Spektrum-Modell.....	6
3.5	Diagnose bei Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung	7
3.5.1	Differenzialdiagnostik.....	7
3.5.2	Komorbiditäten.....	8
3.5.3	Prävalenz.....	8
3.5.4	Mögliche Ursachen zur Entstehung einer Autismus-Spektrum-Störung	9
4	Besonderheiten bei Menschen im Autismus-Spektrum.....	9
4.1	Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum.....	9
4.2	Soziale Interaktion	10
4.3	Soziale Kommunikation	11
4.4	Schwierigkeiten in Kommunikation und sozialer Interaktion.....	12
4.5	Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation	13
4.6	Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten.....	13
4.6.1	Spezialinteressen	13
4.6.2	Umstellungen und Übergänge	14
4.7	Wahrnehmungsbesonderheiten.....	14
4.7.1	Hypersensibilität	15
4.7.2	Hyposensibilität.....	15
4.7.3	Synästhesie	16
4.7.4	Overload	16
4.8	Gefühle.....	16
4.9	Theory of Mind	17
4.10	Zentrale Kohärenz.....	18
4.11	Exekutive Funktionen	19

4.11.1	Motorische Auffälligkeiten	19
4.11.2	Besonderheiten und Motivation beim Lernen	19
4.11.3	Schwierigkeiten bei der Generalisierung des Erlernten	21
5	Soziales Gruppentraining	22
5.1	Ausgangslage.....	22
5.2	Ziele sozialer Gruppentrainings	23
5.3	Inhalte sozialer Gruppentrainings	24
5.4	Strukturierung des Trainings.....	24
5.5	Feste Bestandteile sozialer Gruppentrainings.....	25
5.6	Teilnehmende an sozialen Gruppentrainings.....	25
5.7	Elternarbeit	26
5.8	Schwierigkeit der Generalisierung	26
6	Sozialtraining an der Hochschule für Heilpädagogik.....	27
6.1	Zeitraum und Organisation des Sozialtrainings.....	27
6.2	Ziele des Sozialtrainings für Teilnehmende	27
6.3	Inhalte des Sozialtrainings.....	27
6.4	Strukturierung des Trainingsablaufs	28
6.5	Visualisierung des Trainingsablaufs.....	28
6.6	Teilnehmende des Sozialtrainings an der Hochschule für Heilpädagogik	29
6.7	Ziele und Ablauf der Elterntreffen	29
7	Fragestellungen	30
8	Forschungsdesign und Forschungsmethodik	31
8.1	Qualitative Forschung.....	31
8.2	Zugang zum Feld.....	31
8.3	Gütekriterien.....	31
8.4	Leitfadeninterview.....	32
8.4.1	Methodenkritik zum Leitfadeninterview	32
8.4.2	Skalierung zum Sozialtraining.....	33
8.4.3	Methodenkritik zur Skalierung.....	33
8.4.4	Einordnung und Gewichtung thematischer Elemente.....	33
8.4.5	Methodenkritik zur Gewichtung.....	34
8.5	Erfassung und Aufbereitung des Leitfadeninterviews	34
8.6	Aufzeichnung und Transkription der Interviews.....	35
8.7	Fragebogen	36
8.7.1	Fragebogen für Kinder und Jugendliche	36
8.7.2	Methodenkritik zum Fragebogen.....	36

8.7.3	Fragebogen für Eltern	36
8.7.4	Methodenkritik zum Fragebogen für Eltern	37
8.7.5	Gegenüberstellung der Fragebogen Kind - Eltern	37
9	Qualitative Inhaltsanalyse.....	37
9.1	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	37
9.2	Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse	37
9.2.1	Bildung der Auswahl- und Analyseeinheit	38
9.2.2	Bildung des Kategoriensystems.....	38
9.2.3	Datenanalyse mittels computergestützter Software MAXQDA2020	38
10	Darstellung der Ergebnisse	39
10.1	Skalierung zum Sozialtraining.....	39
10.2	Gewichtung von Trainingselementen und -inhalten	43
10.3	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	50
10.4	Gegenüberstellung der Fragebogen Kind – Eltern	54
10.5	Einschätzungen der Eltern zu Elementen des Sozialtrainings.....	58
11	Diskussion.....	61
11.1	Beantwortung der Unterfragen.....	61
11.2	Beantwortung der Hauptfrage.....	68
11.3	Ausblick in Berufspraxis und weitere Forschung.....	70
12	Abbildungsverzeichnis.....	71
13	Tabellenverzeichnis.....	71
14	Literaturliste	72
15	Webseiten.....	76

1 Vorwort

Menschen mit Autismus stehen vor der grossen Herausforderung, sich in einer Welt zurechtzufinden, die zum grössten Teil aus neurotypischen Menschen (ohne Autismus) besteht. Viele von ihnen sind zuerst einmal ganz auf sich gestellt und versuchen mit ihren Möglichkeiten, die Funktionsweisen und Muster der sie umgebenden Welt zu ergründen. Dabei erscheint es einleuchtend, dass die gegenständliche Welt einfacher zu erfassen ist als die soziale Umgebung. Temple Grandin beschreibt dieses Erleben auf folgende Weise:

Als Kind war ich wie ein Tier, das sich nicht instinktiv richtig verhalten konnte; ich musste alles durch Versuch und Irrtum lernen. Ich beobachtete ständig, versuchte herauszufinden, welches die beste Verhaltensweise war, doch ich gehörte nie dazu. Ich musste über jede soziale Interaktion nachdenken... Ich war eine Wissenschaftlerin, die versuchte, die Verhaltensweisen der Eingeborenen zu ergründen. Ich wollte teilhaben, doch ich wusste nicht, wie. (Grandin, 1997, S.166)

2 Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die Themenwahl der vorliegenden Arbeit begründet und erklärt, auf welchem Hintergrund diese Arbeit entstanden ist.

2.1 Begründung Themenwahl

In meiner Arbeit als Schulische Heilpädagogin begegne ich unter anderem auch Kindern mit Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation. Einige Kinder fallen durch ihre ausgeprägten Interessen oder speziellen Handlungsmuster auf. Bei anderen fällt eine Andersartigkeit auf, die von Lehrpersonen als «eigenartig, eigenwillig oder speziell» beschrieben wird. Einige scheinen den Erklärungen der Lehrperson nicht folgen zu können oder verstehen Aussagen wortwörtlich. Zuweilen wird diesen Kindern unterstellt, nicht an Gemeinschaftsaktivitäten partizipieren zu wollen. Möglicherweise werden ein peripherer Blick, repetitive Pausenaktivitäten, Schwierigkeiten in der Handlungsplanung, mangelnde Gegenseitigkeit oder herausfordernde Verhaltensweisen beobachtet.

Obwohl unsere Schule von rund 300 SuS besucht wird, sind aktuell keine Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung bekannt. Ich vermute jedoch, dass sich auch in unserer Schulgemeinschaft Kinder mit einem hochfunktionalen Autismus befinden, die bis anhin noch nicht diagnostiziert worden sind. Kamp-Becker und Bölte gehen von einer Prävalenz (Krankheitshäufung) von 60 bis 100 Menschen mit Autismus auf 10'000 Menschen aus. (2014, S.25) Dies entspricht ungefähr einem Prozent der Gesamtbevölkerung. (s. Cholemkey & Freitag, 2014, S. 49) Demnach könnte sich - bei einer Klassengrösse von 25 Kindern - ungefähr in jeder vierten Klasse ein Kind mit Autismus befinden. Damit ist die Wahrscheinlichkeit für Lehrpersonen recht hoch, im Laufe ihrer Unterrichtstätigkeit eines oder mehrere Kinder mit Autismus in ihrer Regelklasse zu unterrichten. Da an unserer Schule erst

wenige Lehrpersonen über Fachwissen zur Autismus-Spektrum-Störung (ASS) verfügen, gehe ich davon aus, dass betroffene SuS noch nicht entsprechend erkannt und gefördert werden. Eckert, Sempert und Störch Mehring (2013) zeigen zentrale Gelingensbedingungen auf für eine erfolgreiche Integration von Kindern mit ASS in der Regelschule. Als besonders wichtig wird vom Autorenteam die «Vorbereitung der Fachkräfte auf die spezifische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS» genannt. Zugleich bestehe aber in diesem Punkt noch weiterer Handlungsbedarf, dem durch Information und Weiterbildung begegnet werden sollte. (Eckert et al., 2013, S.10)

2.2 Sozial- und Kommunikationstraining an der HfH

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin habe ich die Möglichkeit erhalten, gemeinsam mit einer Mitstudierenden am Kommunikations- und Sozialtraining für Kinder und Jugendliche mit einem hochfunktionalen Autismus an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich teilzunehmen. Während 12 Wochen konnten wir die Kinder und Jugendlichen während des wöchentlichen Sozialtrainings in der Gruppe begleiten und bei der Umsetzung mithelfen. Diese Mitarbeit ermöglichte mir Einblicke in Herausforderungen des Lebens von Menschen im Autismus-Spektrum, liess mich die alltäglichen Belastungen betroffener Familien erahnen und liess mich an der Intervention durch das Sozialtraining teilhaben. Durch drei ergänzende Elternabende erhielt ich Einblick in Situation und Austausch unter betroffenen Eltern.

Die vorliegende Arbeit beschreibt Voraussetzungen und Schwierigkeiten von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Neben den Schwierigkeiten sind die individuellen Stärken der Menschen im Autismus-Spektrum zentral. Durch Sozialtrainings in der Gruppe können soziale Interaktionen und Kommunikation bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung gefördert werden. In dieser Arbeit werden die Ziele und Inhalte unterschiedlicher Sozial- und Kommunikationstrainings aufgeführt sowie Inhalte des Gruppentrainings an der HfH in Zürich beschrieben. Diese Arbeit untersucht, inwiefern die Ziele des Sozialtrainings erreicht werden konnten und welche Angebote dazu beigetragen haben, dass Kinder und Jugendlichen Zugang zu den besprochenen Themen finden konnten. Um dies zu untersuchen, hat die Autorin mit fünf Teilnehmenden des Sozialtrainings ein Leitfadeninterview durchgeführt und Daten mittels Fragebogen erhoben. Die Sichtweise der Eltern auf das Training wurde ebenfalls durch einen Fragebogen ermittelt. Die Auswertung der Daten erfolgte durch eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018). Die Ergebnisse werden dargestellt und unter Einbezug des aktuellen Forschungsstands diskutiert. Die Arbeit schliesst mit einem Blick in die aktuelle Berufspraxis und zeigt weitere Schritte auf zur Gestaltung einer inklusiven Schule, welche Menschen mit Autismus den Weg in die Gemeinschaft ermöglicht.

3 Aktueller Forschungsstand zur Autismus-Spektrum-Störung

Dieses Kapitel wirft einen Blick auf die Autismus-Forschung von der Erstbeschreibungen des Störungsbilds bis zu den heute gültigen Klassifikationssystemen. Die beiden aktuell gültigen Diagnosemanuale ICD-10 und DSM 5 werden einander gegenübergestellt und das Vorgehen vom Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störungen bis zur Diagnose beschrieben.

3.1 Ein geschichtlicher Rückblick

In einem kurzen Rückblick werden die ersten Wissenschaftler aufgeführt, die in der Erforschung des Autismus wichtige Entdeckungen beschrieben haben.

3.1.1 Eugen Bleuler (1857 – 1939)

Der Begriff **Autismus** wurde erstmals 1911 durch den Schweizer Psychiater Eugen Bleuler verwendet, der das schizophrene Grundsymptom der Zurückgezogenheit (oder Selbstbezogenheit) in eine innere Gedankenwelt beschrieb. Der Begriff *Autismus* setzt sich aus den beiden griechischen Wörtern «autos» (selbst) und «ismos» (Zustand) zusammen und beschreibt dadurch eine *Orientierung auf das eigene Selbst*. (Cholemkey & Freitag, 2014, S. 20)

3.1.2 Leo Kanner (1894 – 1981)

Leo Kanner, emigrierter österreichischer Arzt, war am Johns-Hopkins-Hospital in Baltimore (USA) maßgeblich am Aufbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie beteiligt. 1943 verfasste Kanner einen Artikel über eine Gruppe von elf Kindern mit auffälligen Verhaltensmustern: Er beobachtete Auffälligkeiten in der Sprache oder fehlende Sprache, stärkere Beziehung zu Objekten als zu Menschen, sensorische Empfindlichkeiten und ein Interesse an kleinen Teilen oder Teilaspekten von Dingen. Das Verhalten der Kinder beschrieb er als rigide und stereotyp, auf Veränderungen in Umwelt oder Tagesabläufen reagierten sie extrem empfindlich. Da bei diesen Kindern bereits seit früher Kindheit eine fehlende Fähigkeit zum emotionalen Beziehungsaufbau aufgefallen war, nannte Kanner die beschriebene Erscheinungsform **frühkindlichen Autismus**. Die Annahme, dass eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung mitverantwortlich für die Störungsform sei (durch sog. «Kühlschrankmütter»), revidierte er später jedoch. (s. Schuchart, 2019, S. 48; Tebartz van Elst, 2016, S. 5; Cholemkey & Freitag, 2014, S. 20) Girsberger ergänzt, dass die von Kanner beschriebenen Fälle lange Zeit das Bild von Autismus geprägt hätten. So sei Autismus als eine Krankheit mit schwerer Beeinträchtigung wahrgenommen worden und aufgrund dessen nur zurückhaltend diagnostiziert worden. (2019, S. 24)

3.1.3 Hans Asperger (1906 – 1980)

Fast zeitgleich mit Kanners Veröffentlichung beschrieb 1944 der Wiener Kinderarzt Hans Asperger in seiner Habilitationsschrift vier Jungen im Alter von 6 - 8 Jahren, die ihm durch ihr Verhalten aufgefallen waren. Er beobachtete deutliche Kontaktschwierigkeiten, ein Unvermögen, sich in soziale Bezugsgruppen einzuordnen, Kommunikationsprobleme und

Auffälligkeiten im emotionalen Erleben und Ausdruck. Weiter fielen ihm motorische Ungeschicklichkeiten, ein seltsames Sprachverhalten und ein eigenartiger Bezug zur Umwelt auf. Asperger nannte die beschriebene Störung **autistische Psychopathie**. (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 24; Tebartz van Elst, Biscaldi & Riedel, 2016, S. 5) Aspergers Arbeit geriet in der Nachkriegszeit des zweiten Weltkriegs weitgehend in Vergessenheit. Die englische Psychiaterin Lorna Wing stellte mit ihrer Arbeit (1981) den Bezug auf Asperger her und schlug für autistische Kinder mit guten verbalen und intellektuellen Fähigkeiten den Begriff «Asperger-Syndrom» vor. (s. Girsberger, 2019, S.24)

3.2 Entwicklung der Klassifikationssysteme

Kamp-Becker und Bölte führen aus, dass «Autismus und die andauernden Diskussionen zur adäquaten Definition des Phänomens verdeutlichen mögen, dass es sich bei autistischen Störungen um heterogene Störungsbilder handelt.» (2014, S. 8) Gemäss Cholemkey und Freitag (2014) werden in Europa seit 1948 psychische Störungen und Verhaltensstörungen anhand der **«International Classification of Diseases and Related Health Problems» (ICD)** der Weltgesundheitsorganisation (WHO) klassifiziert. Die Bezeichnung «Autismus» sei 1978 erstmals zur Beschreibung autistischer Symptome in der ICD-9 verwendet worden. Parallel dazu bestehe in den USA seit 1952 das **«Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» (DSM)** der American Psychiatric Association (APA), das als Grundlage für Diagnosestellungen verwendet werde. 1980 wurde erstmals die Bezeichnung **Tiefgreifende Entwicklungsstörungen** ins Diagnosemanual der DSM-III aufgenommen. (s. Cholemkey & Freitag, 2014, S. 23) Die Autorinnen erläutern, dass die Wortbedeutung *«tiefgreifend»* auf eine überdauernde und schwere Symptomatik hinweise, die viele Bereiche umfasse. (Cholemkey & Freitag, 2014, S. 25) Ab 1991 werden in der ICD-10 autistische Störungen als eigene Gruppe unter tiefgreifenden Entwicklungsstörungen aufgeführt. (Noterdaeme, Ullrich & Enders, 2017, S. 22) Aktuell wird zur Vergabe einer psychischen Diagnose auf die beiden Diagnosemanuals ICD-10 und DSM-5 zurückgegriffen. Gemäss einer Übersicht des Hogreve Verlags (2016) «beschreiben ICD und DSM bis auf wenige Ausnahmen die gleichen Störungsgruppen und stimmen auch in den Kriterien für die Störungen grösstenteils überein. Bei Revisionen arbeiten WHO und APA eng zusammen, um die Klassifikationen weiter aufeinander abzustimmen.» Die zukünftig erscheinende ICD-11 soll in ihrer Struktur nahezu der des DSM-5 entsprechen. Autistische Störungen würden zwar als klar abgrenzbar und unterscheidbar angesehen und setzten eine Liste von Merkmalen voraus, die für eine Diagnose vorhanden sein müssten. Die Realität habe jedoch gezeigt, dass die Grenzen zwischen verschiedenen Störungen viel durchlässiger seien, als dies im *kategorialen Ansatz* angenommen worden sei. Bei einem *dimensionalen Ansatz* werde davon ausgegangen, dass Merkmale auf einer Dimension zwischen zwei Polen (keine Merkmale – starke Merkmale) verteilt seien und sich dadurch auch für psychisch Gesunde ein Wert ermitteln lasse. (s. Themen Hogreve, 2016)

3.3 Gegenüberstellung zweier Diagnosemanuale

Der Diagnosekatalog ICD-10 der Weltgesundheitsbehörde (WHO) führt innerhalb der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen unterschiedliche Kategorien von Störungsformen auf. In der aktuellen Version des Diagnosemanuals DSM-5 der American Psychiatric Association werden alle bisher unterschiedenen Störungen unter dem Oberbegriff «**Autismus-Spektrum-Störungen**» zusammengefasst. In den betroffenen Bereichen der qualitativen Auffälligkeiten in der *sozialen Interaktion*, der *Kommunikation* und der *eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten* stimmen die beiden Diagnosemanuale weitgehend überein, wobei das DSM-5 Auffälligkeiten der sozialen Interaktion und der sozialen Kommunikation zu einem Bereich zusammenfasst. In beiden Manualen wird davon ausgegangen, dass die Beeinträchtigung seit früher Kindheit bestehen muss und nicht durch eine Entwicklungsverzögerung erklärt werden kann. Während in der ICD-10 verschiedene Erscheinungsformen autistischer Störungen als voneinander unterscheidbare Störungsbilder aufgeführt werden, differenziert das DSM-5 die Beeinträchtigungen innerhalb des Autismus-Spektrums durch die **Kriterien A - E** mit Hilfe der Angabe von drei möglichen Schweregraden (1: Unterstützung erforderlich; 2: umfangreiche Unterstützung erforderlich; 3: sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich). Falkaj und Wittchen ergänzen, dass der Schweregrad auch unter 1 liegen könne und der Bedarf an Unterstützung kontextabhängig und zeitlich variieren könne. (2015, S.66) Zusätzlich werden bei beiden Diagnosekatalogen die kognitive Entwicklung und mögliche weitere Begleiterkrankungen abgeklärt. Mit dem DSM-5 werden zusätzlich der sprachliche Entwicklungsstand und die Wahrnehmungsbesonderheiten beurteilt. (vgl. DIMDI, 2020, ICD-10-GM; Eckert, 2019, S. 5 – 9; Freitag, Kitzerow, Medda, Soll & Cholemkery, 2017, S.5; Noterdaeme, Ullrich & Enders, 2017, S.26 - 35; Tebartz van Elst, Biscaldi & Riedel, 2016, S.12; Falkaj & Wittchen, 2015, S.64 - 76; Kamp-Becker & Bölte, 2014, S.28 - 32) Die folgende Tabelle stellt eine vereinfachte Übersicht über die Diagnosekriterien bei Autismus-Spektrum-Störungen dar, wie sie in den aktuell gültigen Diagnosemanualen ICD-10 und DSM-5 aufgeführt werden.

Tabelle 1: Übersicht über die Diagnosemanuale ICD-10 und DSM-5 (erstellt d. Verf.)

ICD-10 (WHO, seit 1991)	DSM-5 (APA, seit 2013)
Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (Kapitel V, Code F84.-)	Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung
Kategoriales Konzept <ul style="list-style-type: none"> - Frühkindlicher Autismus (F84.0) - Atypischer Autismus (F84.1) - Rett-Syndrom (F84.2) - andere desintegrative Störung des Kindesalters (F84.3) - überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien (F84.4) - Asperger-Syndrom (F84.5) - Sonst. tiefgreif. Entwicklungsstörungen (F 84.8) 	Dimensionales Konzept Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)

<ul style="list-style-type: none"> - tiefgreifende Entwicklungsstörungen, nicht näher bezeichnet (F84.9) 	
<p style="text-align: center;">Diagnosekriterien</p> <p>exemplarisch für Frühkindlicher Autismus, F84.0: (mind. 6 vorhandenen Symptomen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualitative Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Mangel in Blickkontakt, Mimik, Gestik</i> ○ <i>Mangel in Kontaktaufnahme</i> ○ <i>Mangel an Anpassung des Verhaltens</i> ○ <i>Mangel an sozial-emotionaler Gegenseitigkeit</i> • Qualitative Auffälligkeiten in der Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Fehlende Sprache, Sprachverzögerung</i> ○ <i>Schwierigkeit in Kontaktaufnahme</i> ○ <i>Stereotype Verwendung von Sprache</i> ○ <i>Mangel an Imitations- u. Als-ob-Spielen</i> • Begrenztes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Intensive Beschäftigung mit Spezialinteressen</i> ○ <i>Zwanghaftes Festhalten an nicht funktionalen Handlungen od. Ritualen</i> ○ <i>Stereotype Bewegungen (Hand, Körper)</i> ○ <i>Beschäftigung mit Teilobjekten oder sensorischen Reizen eines Materials</i> 	<p style="text-align: center;">Hauptmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg (Kriterium A) <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Defizite in sozial-emotionaler Gegenseitigkeit</i> ○ <i>Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten</i> ○ <i>Defizite in Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen</i> • Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (Kriterium B) <ul style="list-style-type: none"> ○ Stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, Gebrauch von Objekten oder Sprache ○ Festhalten an Gleichbleibendem, an Routinen oder ritualisierten Mustern im verbalen oder nonverbalen Verhalten ○ Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen ○ Hyper- oder Hyposensibilität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen
<p style="text-align: center;">Weitere Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beginn seit früher Kindheit - Entwicklungsabweichungen, keine Entwicklungsverzögerungen - bis ins Erwachsenenalter bestehend 	<p style="text-align: center;">Weitere Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Symptome seit früher Entwicklungsphase, zeigen sich ev. erst später (Kriterium C) - Symptome beeinträchtigen alltägliche Funktionsbereiche (Kriterium D) - Störungen können nicht durch intellektuelle Beeinträchtigung oder allgem. Entwicklungsverzögerung erklärt werden (Kriterium E)
<p style="text-align: center;">Auffälligkeiten:</p> <p>Qualitative Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal der Betroffenen</p>	<p style="text-align: center;">Schweregrade:</p> <p>Mit drei Schweregradindikatoren wird die Symptomatik differenziert beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Unterstützung erforderlich → Umfangreiche Unterstützung erforderlich → Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich
<p style="text-align: center;">Zusätzliche Beeinträchtigungen:</p> <p>Haupt- und Nebendiagnose werden benötigt</p> <ul style="list-style-type: none"> - somatische (körperliche) Beschwerden - Intelligenzminderung 	<p style="text-align: center;">Zusätzliche Beeinträchtigungen:</p> <p>Doppeldiagnosen sind möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kognitiver Entwicklungsstand - sprachlicher Entwicklungsstand

3.4 Das Spektrum-Modell

Kamp-Becker und Bölte legen dar, dass tiefgreifende Entwicklungsstörungen ein heterogenes Störungsbild darstellen. Zwar zeigten alle Untergruppen grundlegende Beeinträchtigungen in den Bereichen **soziale Interaktion** und **Kommunikation** wie auch **repetitives, stereotypes Verhalten**. In der Ausprägung der Beeinträchtigung jedoch liessen sich grosse Unterschiede feststellen. (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 28) So werde bereits seit einiger Zeit darüber diskutiert, ob «autistische Störungen nicht vielmehr als ein Kontinuum» zu betrachten seien, denn «das Spektrum reicht von schwerwiegenden autistischen Symptomen mit geistiger

Behinderung und fehlendem Sprachvermögen bis zu autistischen Symptomen mit durchschnittlicher (oder auch überdurchschnittlicher) Begabung und gutem Sprachvermögen.» (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 29) Schirmer (2016) erläutert, dass «die kategoriale, «schubladenorientierte» Betrachtung des Autismus mit seinen verschiedenen Formen mit dem DSM-5 zugunsten der Idee eines Kontinuums mit unterschiedlichen Ausprägungen aufgegeben wurde.» (Schirmer, 2016, S.11) Diese Beobachtung teilen auch die Psychiater Tebartz van Elst, Biscaldi und Riedel und erklären, dass die bisherigen Untergruppen aus klinischer Sicht fließend ineinander übergehen würden. (2016, S.12) «Erscheinungsformen der Störung können stark in Abhängigkeit mit der Schwere der autistischen Störung, dem Entwicklungsstand und dem chronologischen Alter variieren, daher der Begriff *Spektrum*.» (Falkai & Wittchen, 2015, S. 68)

3.5 Diagnose bei Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung

Preissmann führt als Ärztin und Autistin aus, dass die Autismus-Diagnose die eigenen Besonderheiten erkläre, was von Betroffenen in der Regel als entlastend empfunden werde. Zugleich könne die Diagnose auch für das Umfeld erleichternd sein und mehr Verständnis für Auffälligkeiten bewirken. (2017, S.75) Kamp-Becker und Bölte erläutern, dass trotz bildgebender Verfahren zur Untersuchung des Gehirns bislang noch keine biologischen Marker (eindeutige Kennzeichen) bekannt seien, die auf Autismus hinweisen würden. Deshalb bestünden die notwendigen Diagnoseschritte aus einer ausführlichen **Entwicklungsanamnese** [Vorgeschichte, Anm. d. Verf.], einer **Beschreibung aktueller Verhaltensauffälligkeiten**, einer **Intelligenz- und Entwicklungsdiagnostik**, einer **Sprachdiagnostik**, einer **Erfassung des Interaktions- und Kommunikationsstiles** der zu untersuchenden Person und einer **internistisch-neurologische Untersuchung**. Anschliessend müssten die unterschiedlichen Informationen zu einem Urteil zusammengefasst werden. (2014, S.59f)

3.5.1 Differenzialdiagnostik

Fachleute erläutern, dass bei einer Diagnosestellung das Abgrenzen zu anderen psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen wichtig, aber nicht immer einfach sei. (Freitag et al, 2017, S.10) Da die wesentlichen Differenzialdiagnosen auch mögliche Begleiterkrankungen darstellen könnten, müsse sorgfältig überlegt werden, ob die zusätzliche Störung ausgeschlossen werden könne oder als Komorbidität (Begleiterkrankung) aufzuführen sei. (Noterdaeme, 2017, S.246) So werde die Diagnostik durch die Tatsache kompliziert, dass einige psychische Störungen als Differenzialdiagnose in Betracht gezogen werden müssten, die aber bei Kindern und Jugendlichen mit ASS auch komorbid vorkommen könnten. Bei ähnlichen Symptomen müsse deshalb genau überlegt werden, welches Krankheitsbild die Symptome verursachen würden. (Cholemkery & Freitag, 2014, S.46)

3.5.2 Komorbiditäten

Cholemkey und Freitag erklären, dass «bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen neben der ASS oft auch weitere organische und psychische Störungen vorkommen.» Dieses gleichzeitige Vorhandensein von mehreren Krankheitsbildern und Diagnosen wird »Komorbidität« genannt. (2014, S.46) Begleitende Störungen können den Entwicklungsverlauf einer ASS wie auch das Funktionsniveau einer betroffenen Person stark beeinträchtigen. Fachleute nennen folgende **Begleiterkrankungen von Autismus-Spektrum-Störungen**: *Angsterkrankungen, Anpassungsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), Bindungsstörungen, Depressionen, Epilepsie, Essstörungen, intellektuelle Beeinträchtigung, Mutismus, Phobien, Psychosen, Schlafstörungen, Sinnesbeeinträchtigungen, Sprachentwicklungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen, Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen, Tic-Störungen, Verhaltensstörungen und Zwangsstörungen.* (vgl. Girsberger, 2019, S.131-140; Noterdaeme, 2017, S.247-258; Preissmann, 2017, S.127-156; Kamp-Becker & Bölte, 2014, S.22-24)

3.5.3 Prävalenz

Die vermutete Häufigkeit des Vorkommens einer Störung (oder Krankheit) in einer Bevölkerungsgruppe wird mit der *Prävalenzrate* angegeben. Experten gehen davon aus, dass die Prävalenz einer ASS bei etwa einem Prozent (1%) aller Menschen liege. (vgl. Freitag et al., 2017, S.14f; Schirmer, 2016, S.9; Falkai/Wittchen, 2015, S.71; Cholemkey und Freitag, 2014, S.49) Cholemkey und Freitag ergänzen, dass etwa die Hälfte der Kinder mit ASS zusätzlich an einer Intelligenzminderung litten. Die Autorinnen gehen davon aus, dass in Deutschland sehr viele Patienten, die an einer ASS leiden, nicht oder noch nicht korrekt diagnostiziert seien. (2014, S.49) Auch Kamp-Becker und Bölte vermuten, dass «in früheren Zeiten mildere Varianten von autistischen Störungen häufig nicht als solche diagnostiziert wurden.» (2014, S.26) Amorosa fasst ihrerseits zusammen, dass die Häufigkeit von Autismus-Spektrum-Störungen sehr zugenommen habe, diese Zunahme «aber nicht vollständig mit Veränderungen in der Definition oder verbesserter Fallfindung» erklärt werden könne. (2017, S.47) Die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung werde gemäss Falkai und Wittchen *beim männlichen Geschlecht viermal häufiger* vergeben als beim weiblichen Geschlecht. Es wird angenommen, dass «die Störung aufgrund einer subtileren Manifestation der sozialen und kommunikativen Schwierigkeiten bei Mädchen ohne zusätzliche intellektuelle Beeinträchtigung oder Sprachverzögerung eventuell unerkannt bleibt.» (Falkai & Wittchen, 2015, S.74). Kamp-Becker und Bölte ihrerseits gehen von einem Verhältnis von fünf bis sechs männlichen Betroffenen auf eine weibliche Person mit Autismus aus. (2014, S.27)

3.5.4 Mögliche Ursachen zur Entstehung einer Autismus-Spektrum-Störung

Kamp-Becker und Bölte nennen folgende Faktoren, die an der Entstehung von Autismus-Spektrum-Störungen beteiligt sein können:

- genetische Faktoren und Umweltfaktoren,
- körperliche Erkrankungen,
- Hirnschädigungen bzw. Hirnfunktionsstörungen,
- biochemische Anomalien,
- neuropsychologische Basisdefizite. (2014, S.33)

Autismus-Spektrum-Störungen sind biologisch bedingte Erkrankungen vor allem des zentralen Nervensystems. Sie haben unterschiedliche Ursachen, deshalb wird von einer heterogenen Ätiologie gesprochen. Insbesondere unterschiedliche genetische Faktoren spielen eine zentrale Rolle in der Entstehung der Krankheitsbilder. Daneben sind als Umweltrisikofaktoren vor allem biologisch wirksame Faktoren in der Schwangerschaft als ursächlich für die Erkrankungen anzunehmen.

(Freitag et al., 2017, S.18)

Der Molekularbiologe Bernard hebt hervor, dass das «Wissen um genetische Grundlagen gegen falsche Schuldzuweisungen und therapeutische Irrwege» schütze. (2017, S.13) Damit könnten falsche Schuldzuweisungen wie *Erziehungsfehler*, *Fehlernährung*, *Giftstoffe* oder *Nebenwirkungen von Impfstoffen* als Ursachen für ASS ausgeschlossen werden. So hätten z.B. zahlreiche Studien belegt, dass kein Zusammenhang zwischen Impfungen (Masern, Mumps, Röteln) und Autismus bestehe. (s. Bernard, 2017, S.81; Freitag et al., 2017, S.19)

4 Besonderheiten bei Menschen im Autismus-Spektrum

Dieses Kapitel beschreibt die Situation von Eltern mit einem Kind im Autismus-Spektrum. Die Bereiche der sozialen Interaktion und Kommunikation, Verhaltensmuster und Sinneswahrnehmungen werden beschrieben, die für Menschen mit Autismus herausfordernd sein können. Weiter wird auf Gefühle, Theory of Mind, Zentrale Kohärenz und die exekutiven Funktionen eingegangen und gezeigt, welche Schwierigkeiten beim Lernen auftreten können.

4.1 Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum

Eltern sind die besten Beobachter der kindlichen Entwicklung und nehmen gemäss Biscaldi bereits früh auffällige Signale wahr. (2016, S. 24) Cholemkey und Freitag berichten, dass nicht nur die Kinder im Autismus-Spektrum, sondern auch deren Eltern und Familien häufig vor grossen Herausforderungen stehen und dadurch sehr belastet seien. (2014, S.11) Einer guten Eltern-Kind-Beziehung falle jedoch eine wichtige Bedeutung zu im Hinblick auf eine günstige Entwicklung des Kindes. (Freitag et al., 2017, S.18) Preissmann, selber Ärztin und Autismus-Betroffene, rät die Lage der Eltern wertzuschätzen und ihnen Respekt, Toleranz und Verständnis entgegenzubringen. Viele Eltern würden sich nach einer Diagnose häufig die Frage stellen, ob sie nicht trotzdem etwas falsch gemacht hätten. Zudem würden Eltern in vielen Fällen mit Vorwürfen des Umfelds konfrontiert, müssten mit Schulen oder Behörden um

viele Kleinigkeiten kämpfen und kämen dadurch oft an die Grenzen ihrer eigenen Kräfte. Gehe es den Eltern jedoch gut, so könnten auch die Kinder im Autismus-Spektrum davon profitieren und sich gut fühlen. (2017, S.69 - 70) Schuster schildert die Situation der Eltern als sehr herausfordernd. Freunde und Verwandte würden oft zu wenig Zeit mit dem Kind verbringen, um eine engere Beziehung zu ihm aufzubauen. Weil sie nicht genau wüssten, was mit dem Kind los sei, könnten sie sein Verhalten nicht richtig deuten. Als Folge davon komme es immer wieder zu Missverständnissen, welche die Eltern schlimmstenfalls in eine soziale Isolation führen könne. (2016, S.46) Theunissen und Sagrauske geben zu bedenken, dass Familien mit einem autistischen Kind extrem verwundbar sein können. (2019, S.114) Auch Kamp-Becker und Bölte erwähnen, dass «Eltern autistischer Kinder hoch und dauerhaft belastet sind» und deshalb häufig ein Bedürfnis nach professioneller Unterstützung haben. (2014, S.82)

4.2 Soziale Interaktion

Schirmer beschreibt, dass Neugeborene genetisch darauf vorbereitet seien, nach der Geburt über Blickkontakte soziale Kontakte zu anderen Menschen zu suchen. Die dadurch ausgeschütteten Glücksbotenstoffe bewirkten, dass sich das Baby wohlfühle. In der Folge werde der Blickkontakt immer wieder gesucht und neurotypische (nicht-autistische) Kinder würden durch das häufige Üben zu Experten in sozialer Interaktion. Für Neugeborene im Autismus-Spektrum gelte dies nicht oder nicht in gleichem Masse:

Soziale Interaktionen werden nicht automatisch aufgenommen und fühlen sich nicht so angenehm an. Es gibt weniger Gründe, sie zu wiederholen und auf diese Weise zu üben. Viele Fähigkeiten werden nicht so scheinbar nebenbei und von allein gelernt, wie es neurotypische Kinder vermögen. (Schirmer, 2016, S.46f)

Falkaj und Wittchen beschreiben, dass zwar häufig der Wunsch nach Freundschaften bestehe, dabei aber eine realistische Vorstellung fehle, was Freundschaft bedeute. (2015, S.69) Cholemkery und Freitag unterstreichen den Wunsch vieler Kinder und Jugendlicher, Freundschaften zu schliessen. Sie stellen jedoch fest, dass täglich erlebte Frustrationen in der sozialen Interaktion mit anderen zu Ängstlichkeit und Unsicherheit führten und dadurch das Rückzugsverhalten verstärkt werde. (2014, S.11) Matzies-Köhler ergänzt:

In der Regel wollen Kinder im Autismus-Spektrum aber Kontakte zu anderen Kindern haben und sehnen sich nach Freundschaften. Sie wissen nur nicht, wie sie diese herstellen können. Sie sind unsicher, was sie zu anderen Kindern sagen sollen, spüren, dass sie anders sind als andere Kinder und mit diesen keine oder wenig gemeinsame Interessen teilen. (2015, S.33)

Seng schildert seine Erkenntnis im Alter von elf bis zwölf Jahren, dass er eigentlich einer dieser Wesen um ihn herum sein müsste, sich ihnen aber überhaupt nicht zugehörig fühlte. «Dieser Widerspruch war für mich damals nicht auflösbar. Ich spürte, dass es richtig wäre, zu ihnen Kontakt aufzunehmen, aber hatte keine Idee, wie das funktionieren sollte.» (2016, S.178)

Falkaj und Wittchen erläutern, dass die Beeinträchtigung der geteilten Aufmerksamkeit ein frühes Merkmal einer Autismus-Spektrum-Störung sein könne. Dies zeige sich durch die fehlende Fähigkeit, auf Objekte zu deuten, sie zu zeigen oder zu bringen um gemeinsames

Interesse zu teilen. Weiter sei es für Betroffene schwierig, einer Zeigegeste oder dem Blick anderer Personen zu folgen. (Falkaj & Wittchen, 2015, S.69) Interaktionen mit anderen Menschen scheitern deshalb oftmals am fehlenden oder mangelhaften Verständnis für das **Kommunikationsprinzip der Gegenseitigkeit**. Durch die fehlende sozial-emotionale Wechselseitigkeit wird die Beziehung zu Gleichaltrigen stark erschwert. Kommunikation findet oftmals einseitig statt und wird nicht als Mittel zur Kontaktaufnahme verwendet. Dabei kann es vorkommen, dass Menschen mit Autismus gerne und ausführlich über ein Spezialthema monologisieren, ohne dabei auf die Bedürfnisse des Gegenübers einzugehen. (vgl. Girsberger, 2019, S.45; Theunissen & Sagrauske, 2019, S.55; Freitag et al., 2017, S.2; Schirmer, 2016, S.28)

4.3 Soziale Kommunikation

Girsberger führt aus, dass viele Fähigkeiten der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei vielen Menschen im Autismus-Spektrum zwar vorhanden seien, zur Durchführung aber mehr Zeit bräuchten. So bestehe ein grosser Unterschied darin, ob Aufgaben zur Erkennung von Emotionen in aller Ruhe gelöst werden können oder ob die Antwort «intuitiv» innerhalb von Sekundenbruchteilen zu erfolgen habe. (2019, S.34) Sprachliche Defizite von Menschen im Autismus-Spektrum könnten sehr unterschiedlich sein und vom kompletten *Fehlen der Sprache*, über *schlechtes Sprachverständnis* bis hin zu *Sprachentwicklungsverzögerungen* oder *gestelzter Sprache* reichen. Häufig neigen Menschen mit Autismus auch zu *Echolalie*. (s. Falkaj & Wittchen, 2015, S.68) Echolalie zeigt sich durch Wiederholen einzelner Wörter oder kurzer Sätze und kann unterschiedliche Funktionen haben: Sie kann als Hilferuf oder Annäherungsversuch verstanden werden, eine Möglichkeit zur Zeitgewinnung sein, um einen Gesprächsinhalt besser erfassen zu können oder sie kann verwendet werden, um auf Unklarheiten hinzuweisen. Manchmal wird Echolalie als eine Art Selbstgespräch eingesetzt oder einfach als schönes Gefühl beschrieben. Bei einigen Kindern im Autismus-Spektrum markiert die Phase der Echolalie auch den Übergang zum kommunikativen Sprachgebrauch. Bei Menschen mit Frühkindlichem Autismus fällt oft auch ein Vertauschen von Personalpronomina auf. (vgl. Theunissen & Sagrauske, 2019, S.53f; Freitag et al., 2017, S.3; Schirmer, 2016, S.37f) Weiter bereitet Menschen mit Autismus das wörtliche Sprachverständnis Schwierigkeiten. Dadurch erschliesst sich ihnen weder die Bedeutung von Metaphern und Redewendungen, noch können sie Ironie oder Sarkasmus erkennen und einordnen. (vgl. Girsberger, 2019, S.45; Theunissen & Sagrauske, 2019, S.54; Schirmer, 2016, S.39) Sie haben ausserdem Schwierigkeiten, die nonverbalen Anteile der Sprache in Mimik, Gestik und Tonfall zu verstehen und selber anzuwenden. So kann es sein, dass die Stimme einer autistischen Person beim Sprechen zu laut, zu leise oder monoton klingen kann. (Theunissen & Sagrauske, 2019, S.54) Oft wird beim Sprechen kein Blickkontakt zum Gegenüber hergestellt. Dazu erläutert Schirmer, dass «die eingeschränkten Fähigkeiten

im Gebrauch und Verständnis von Körpersprache die Kommunikation mit der Umwelt noch einmal erheblich beeinträchtigen und die Schwierigkeiten in der verbalen Kommunikation potenzieren.» (2016, S.37) Grosse Herausforderungen für Menschen im Autismus-Spektrum können laut Matzies-Köhler auch *Small Talk* Situationen sein. So sei auch Erwachsenen oft nicht klar, *wie* und *worüber* sie sich mit anderen Menschen unterhalten könnten. (2015, S.31) Neben dieser grossen Bandbreite von Erschwernissen in der Kommunikation lassen sich aber immer wieder Sprachkünstler finden, die Freude am Spiel mit der Sprache haben und ganz eigene Wortneuschöpfungen, sog. «Neologismen» kreieren. (Theunissen & Sagrauske, 2019, S.56) Auch bei Kindern mit einer unauffälligen Sprachentwicklung zeigen sich häufig Auffälligkeiten in der Sprachmelodie, der Intonation und dem Sprachstil, der oftmals sehr förmlich wirken kann (s. Freitag et al., 2017, S.6) Kinder mit Asperger-Syndrom verfügen oft über einen komplexen Wortschatz und können sich gewählt ausdrücken, was ihnen gemäss Matzies-Köhler auch die Bezeichnung «kleine Professoren» einbringen könne. (2015, S.32) Heuer weist darauf hin, dass auch ein scheinbar widersprüchliches Kommunikationsverhalten einer eigenen Logik folge und Ausdruck autistischer Bedürfnisse sei. Weiter erklärt die Autorin:

Zudem halte ich es für zentral, sich bewusst zu machen, dass Kommunikation niemals einseitig ist. Nicht der autistische Mensch hat inhärente [enthaltene, Anm. d. Verf.] Defizite, sondern das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kommunikations- und Interaktionsstile kann zum Scheitern einer Kommunikation führen. (Heuer, 2016, S.175)

4.4 Schwierigkeiten in Kommunikation und sozialer Interaktion

Häussler, Happel, Tuckermann, Altgassen und Adl-Amini erläutern, dass «Schwierigkeiten in der Kommunikation untrennbar mit Problemen der sozialen Interaktion zusammenhängen.» So sei die Gestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen besonders erschwert, wenn man andere Menschen nicht verstehen und sich selbst nicht verständlich ausdrücken könne. «Beide Aspekte - Verstehen und Mitteilen - sind in Zusammenhang mit Autismus beeinträchtigt.» (2013, S.11) Obwohl der Wunsch nach sozialem Austausch vorhanden sei, fehlt gemäss Häussler et al. oftmals ein Wissen, um passende Strategien und/oder die Fähigkeit, diese Strategien erfolgreich umzusetzen. Die Beeinträchtigungen in der Kommunikation und der sozialen Interaktion umfasst die **Sprache** (verstehen und mitteilen), den **nonverbalen Ausdruck** wie auch die **Kontaktaufnahme** und die **angemessene Reaktion** auf Kontaktangebote anderer. Schwierigkeiten bestehen laut den Autorinnen auch dabei, die **Wirkung des eigenen Verhaltens** auf andere zu **erkennen und anzupassen**, flexibel auf **neue oder veränderte Situationen** zu **reagieren** und **Regeln im sozialen Umgang zu erkennen und anzuwenden**. Zusätzlich erschwerend wirke oft eine längere Verarbeitungszeit für das Verständnis auditiver Informationen. (2013, S.11) Biscaldi, Paschke-Müller und Schaller führen die Probleme von Menschen mit Autismus bei der sozialen Kommunikation auf Schwierigkeiten in der Perspektivübernahme und in der Interpretation von Mimik, Intonation oder Körpersprache zurück. (2017, S.307)

4.5 Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation

Freitag et al. zeigen, dass für Kinder und Jugendliche mit ausreichenden Lese- und Schreibfertigkeiten eine Förderung der Interaktion und Kommunikation angezeigt sei. Dies könne besonders gut in einer **gruppentherapeutischen Behandlung** geschehen, denn dort könnten «sozial-interaktive Aspekte konkret anhand von Rollenspielen und in der Interaktion mit Gleichaltrigen geübt, sowie exekutive Funktionen (Handlungsplanung, Selbstregulation) trainiert werden.» (2017, S.104f) Cholemkery und Freitag erläutern, dass Kinder und Jugendliche im hochfunktionalen Autismus-Spektrum-Bereich häufig wesentlich später diagnostiziert würden als Kinder im niedrig funktionalen Bereich. «Das hat zur Folge, dass diese Kinder und Jugendlichen zunächst eine grosse Anzahl an Zurückweisungen, Frustrationen und Enttäuschungen in ihrem Alltag erleben. Täglich sehen sie sich sozialen Erwartungen ausgesetzt, denen sie kaum gerecht werden können». Doch auch hochfunktionale Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum benötigen Hilfe in kommunikativen und interaktiven Fertigkeiten, damit sie soziale Situationen besser verstehen und sich entsprechend verhalten können. (2014, S.83f)

4.6 Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten

Menschen im Autismus-Spektrum erleben viele Situation als stressvoll: sensorische Überlastung, Körperkontakte, unvorhersehbare Situationen, Pausensituationen oder konflikthafte Interaktionen. (s. Schirmer, 2016, S. 69; Schuster, 2016, S.25/30/49) Mit Hilfe von Stereotypen könne das Gehirn auf energieschonende Weise die Komplexität von Daten reduzieren, erläutert Schirmer. Gemäss Schuster gebe es Hinweise darauf, dass selbststimulierendes Verhalten für die Betroffenen beruhigend sei. Stereotypen zeigen sich in Form von Händeflattern, Kopf- oder Oberkörperschaukeln, Drehen oder Wedeln von Objekten und wiederholen sich immer wieder. Schirmer weist darauf hin, dass die **Stereotypie** eine Notfallmassnahme des autistischen Schülers **in Stresssituationen** sei. Dies sollte Pädagogen veranlassen, weitere Möglichkeiten zur Stressreduktion des Schülers zu finden (s. Schirmer 2016, S.68-70; Schuster, 2016, S.36)

4.6.1 Spezialinteressen

Auch intensiv verfolgte Spezialinteressen werden als stereotype Denkhaltungen verstanden, welchen autistische Menschen viel Zeit und Aufmerksamkeit schenken. «Dieses Spezialinteresse ist Leidenschaft, Freude und Sucht zugleich für die Betroffenen. Viele können es sich nicht vorstellen, darauf auch nur einen Tag lang verzichten zu müssen. Es bringt ihnen Ruhe und Erfüllung, diesem speziellen Thema nachzugehen.» (Schuster, 2016, S.50) «Die Spannbreite an Spezialinteressen ist so weit, wie autistische Menschen unterschiedlich sind. Von der Schminkeleidenschaft bei Frauen über die Liebe zu Raupen bei Kindern bis hin zu Interessen wie Weltraum, Modellbaukästen oder Eisenbahnen kann fast alles Denkbare darunter sein.» (ebd.) Girsberger erläutert, dass im Zeitalter elektronischer Medien nur noch

relativ selten ausgefallene Spezialinteressen wie z.B. WC-Spülungen auftauchen, da viele Kinder im Autismus-Spektrum die Welt der Computerspiele und des Internets zu ihrem Spezialinteresse gemacht hätten. (2019, S.37)

4.6.2 Umstellungen und Übergänge

Starres Festhalten an Routinen und bekannten Abläufen zeige sich gemäss Falkaj und Wittchen besonders deutlich im Widerstand gegen Veränderung. (2015, S.70) «Um einem möglichen Kontrollverlust, Ängsten, Stress oder einem emotionalen Zusammenbruch vorzubeugen, beharren betroffene Autist*innen auf die Beibehaltung von Routine, Ritualen und Ordnung.» (Theunissen & Sagrauske, 2019, S.50)

Eine chaotisch empfundene Welt löst sehr viel Stress aus, der wiederum zu einer natürlichen Labilität im Verhalten führt. Zur Kompensation suchen und brauchen Autisten daher dringend Stabilität. Auf diese Weise verspüren Autisten ein besonderes Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung. Es ist deutlich stärker ausgeprägt als bei anderen Menschen. (Schmidt, 2016, S.158)

Schuster beschreibt, dass plötzliche Veränderungen des gewohnten Umfelds bei Menschen mit Autismus für Verwirrung sorgen könnten. Dies könne durch kleine Veränderungen in alltäglichen Abläufen (z.B. einer Mahlzeit), Änderung der Sitzordnung im Klassenzimmer oder durch das Schreiben mit einem anderen Stift als üblich hervorgerufen werden. Auch würden Überraschungen bei Menschen im Autismus-Spektrum eher Widerstand als Freude hervorrufen, da sie sich viel mehr über Ruhe und eingehaltene Abläufe freuen würden. (2016, S.47f) «Wenn ein Autist genau weiss, wann ihn was erwartet, gibt ihm das Sicherheit und oft überhaupt erst die Bereitschaft, sich darauf einzulassen.» (Schuster, 2016, S.65) Wichtig seien in diesem Zusammenhang eine **rechtzeitige Ankündigung von Veränderungen**, damit sich Betroffene auf die neue Situation einstellen können. Da das Einlassen auf Veränderungen für Menschen im Autismus-Spektrum mit einem grossen Energieverbrauch einhergeht, empfiehlt Schirmer in solchen Momenten auf bereits vertraute Routinen zu achten und diese Tage so stressarm als möglich zu gestalten. Um dem Bedürfnis nach Ordnung oder Routine entgegen zu kommen, haben sich Ablaufpläne oder Strukturierungshilfen (z.B. nach dem TEACCH-Ansatz) bewährt. (s. Theunissen & Sagrauske, 2019 S. 51; Schirmer, 2016, S.106; Schuster, 2016, S.66)

4.7 Wahrnehmungsbesonderheiten

In der Klassifikation des Diagnosemanuals DSM-5 werden erstmals die Wahrnehmungsbesonderheiten von Autismus-Spektrum-Störungen aufgeführt. Spezielle sensorische Reize können manche Menschen im Autismus-Spektrum faszinieren und zu intensiven Beschäftigung mit bestimmten Objekten oder Oberflächen führen. Diese Wahrnehmungsbesonderheiten können sich sowohl durch ein starkes Interesse an bestimmten Klängen, Lichteffekten, Gerüchen oder Oberflächenstrukturen zeigen, als auch in einer scheinbaren Gleichgültigkeit gegenüber Schmerzen, Hitze oder Kälte erscheinen.

Ebenso können Geschmack, Geruch, Beschaffenheit oder Aussehen von Lebensmitteln zu einer sehr eingeschränkten Auswahl von bevorzugten Lebensmitteln führen. (s. Theunissen & Sagrauske, 2019, S.39; Falkaj & Wittchen, 2015, S.65 und 70) Matzies-Köhler erwähnt, dass Menschen im Autismus-Spektrum in allen Sinnesbereichen Besonderheiten in der Wahrnehmung zeigen können. Diese können als **Über-** oder **Unterempfindlichkeiten** (Hyper- oder Hyposensitivitäten) auftreten, was bedeutet, dass jemand zu viel oder zu wenig Sinnesreize empfängt. (Matzies-Köhler, 2015, S.35)

4.7.1 Hypersensibilität

Bei einer Hypersensibilität werden Sinneseindrücke besonders stark wahrgenommen. Im **akustischen Bereich** kommen häufig Überempfindlichkeiten vor, die so stark sein können, dass die betroffene Person vor bestimmten Geräuschen (z.B. Staubsaugergeräuschen, Toilettenspülungen, Autohupen etc.) Angst bekommen kann. Geräusche können sich dabei wie heftige Schmerzen im Ohr anfühlen. Zusätzlich kann es zu Konzentrationsproblemen führen, wenn jemand ständig durch andere Geräusche abgelenkt wird. Ist eine Person im Autismus-Spektrum zusätzlich noch von einer Filterschwäche betroffen, können verschiedene akustische Eindrücke miteinander verschmelzen, ohne dass die Möglichkeit besteht ein bestimmtes Signal herauszufiltern. (s. Theunissen & Sagrauske, 2019, S.39f; Matzies-Köhler, 2015, S.35f) Eine Überempfindlichkeit kann sich auch im Bereich von **Berührungen** zeigen. So empfinden manche Menschen Berührungen anderer Menschen als sehr unangenehm oder gar schmerzlich. Einige Menschen erleben diese Empfindlichkeit auch bei bestimmten Kleidungsstücken. (Theunissen & Sagrauske, 2019, S.40; Matzies-Köhler, 2015, S.37)

In der **visuellen Wahrnehmung** können sich verschiedene Besonderheiten zeigen, welche die Gestaltung des Lebens stark beeinträchtigen: eine Überempfindlichkeit auf Lichtreize, das Wahrnehmen des Flackerns bei Neonlicht, Unterempfindlichkeiten auf visuelle Reize oder Verzerrungen in der Wahrnehmung von Menschen und Gegenständen. Einige Menschen mit Autismus nutzen den peripheren Blick (Blick aus den Augenwinkeln), um eine Reizüberflutung zu verhindern. Zu den Stärken vieler Menschen im Autismus-Spektrum gehören eine starke Detailorientierung und häufig ein fotografisches Gedächtnis. (s. Schuster, 2016, S.32-34; Matzies-Köhler, 2015, S. 38)

4.7.2 Hyposensibilität

«Bei einer Hyposensibilität werden Reize von betroffenen Personen schwächer wahrgenommen.» (Theunissen & Sagrauske, 2019, S.40) Gleich wie in der Hypersensibilität kann sich die verminderte Wahrnehmung in verschiedenen Sinneswahrnehmungen zeigen.

Bei **akustischen Reizen** können Betroffene wie taub wirken, wenn sie auf Gesprochenes nicht reagieren. Eine verminderte Wahrnehmung auf Kälte und Wärme kann sich in einer unpassenden Kleidung oder in einer verringerten Schmerzwahrnehmung zeigen. Ein «Tunnelblick» kann helfen, sich vor einer visuellen Reizüberflutung zu schützen. (Theunissen

& Sagrauske, 2019, S.40f) Selbst bei einer Empfindlichkeit auf leichte Berührungen haben Menschen im Autismus-Spektrum gemäss Matzies-Köhler häufig ein starkes Verlangen nach Druckempfindungen. Temple Grandin, eine amerikanische Expertin für Viehhaltungsmethoden und selber von Autismus Betroffene, entwickelte während ihrer Studienzeit eine Quetschmaschine. Diese Maschine hilft ihr, sensorische Überladung durch gezielten Druck abzubauen. Anderen Menschen helfen schwere Westen, feste Decken oder andere Gegenstände, um ihren Körper zu spüren (s. Preissmann, 2017, S.50; Matzies-Köhler, 2015, S.37; Grandin, 1997, S.76ff)

4.7.3 Synästhesie

Einigen Menschen im Autismus-Spektrum verfügen gemäss Matzies-Köhler über aussergewöhnliche Wahrnehmungen, bei welchen sich zwei oder mehrere Sinneswahrnehmungen miteinander vermischen. Diese Erscheinung wird **Synästhesie** genannt. Am häufigsten werde vom Farbenhören berichtet, was auf die Vermischung von Farben und Klängen hinweise. (2015, S.39) Viele Betroffene erlebten diese Fähigkeiten als eine Bereicherung ihres Lebens. (Theunissen & Sagrauske, 2019, S.43)

4.7.4 Overload

«Wenn ein Mensch von Reizen überflutet wird und dabei nicht selektieren kann, welche Reize davon für die Orientierung in der Umwelt wichtig sind, spricht man auch von Filterschwäche.» (Matzies-Köhler, 2015, S.35) Treffen zu viele Reize auf einen Menschen im Autismus-Spektrum, wird sein Gehirn mit Daten überladen. Dies kann zu einem **«Overload»** führen, was einem Zusammenbruch der Energiezufuhr gleichkommt. Schuster beschreibt, dass Betroffene dann nicht mehr sie selbst seien und kaum noch Verantwortung für ihr Handeln übernehmen könnten. (2016, S.101) Wie bei einer Migräne gebe es auch beim Overload kein eindeutig beschriebenes und bei allen gleich auftretendes Erscheinungsbild. (Schuster, 2016, S.26)

4.8 Gefühle

«Alle Herausforderungen meines Lebens hatte ich gemeistert, nur an einer Aufgabe war ich gescheitert: Gefühle kann man nicht auswendig lernen.» (Brauns, 2004, S.375)

Theunissen bestätigt, dass autistische Personen wie andere Menschen über Emotionen verfügen. Er fügt an, dass Schwierigkeiten bestehen können, die Gefühle einzuschätzen, zu zeigen, zu kommunizieren oder auch zu kontrollieren. (2019, S.61; Schuster, 2016, S.47f) Girsberger vermutet, dass stark von Autismus betroffene Menschen auf einer kindlichen Entwicklungsstufe der Emotionen stehen bleiben und vor allem zwischen «Wohlsein» und «Unwohlsein» unterscheiden. Weniger stark Betroffenen sei es möglich, zwischen basalen Emotionen wie Trauer, Freude, Wut, Überraschung usw. zu unterscheiden. «Dennoch haben sie grosse Mühe, wenn es darum geht, diese Emotionen bei sich selbst zu erkennen, sie angemessen auszudrücken oder gar anderen differenziert mitzuteilen.» (2019, S.33) Higashida widerspricht dieser Einschätzung:

Zu euren grössten Missverständnissen gehört, dass ihr glaubt, wir hätten nicht genauso tiefgehende, komplizierte Gefühle wie ihr. Weil unser Verhalten von aussen manchmal so kindisch wirkt, haltet ihr uns auch innerlich für kindisch. Aber natürlich empfinden wir genauso wie ihr. Und dass wir Autisten nicht so gewandt reden können, macht uns vielleicht manchmal sogar noch empfindsamer. Eingesperrt in einen Körper, der nicht tut, was wir wollen, sitzen wir da mit Gefühlen, die wir nicht ausdrücken können. Deshalb ist unser Alltag ein ständiger Überlebenskampf. (Higashida, 2019, S.127)

Preissmann erläutert, dass Angst mit Abstand das häufigste Gefühl sei, das Menschen mit Autismus bei sich wahrnehmen würden. Zudem treten Angststörungen bei Menschen im Autismus-Spektrum deutlich häufiger auf als bei anderen Menschen. (2017, S.138) Das Angstempfinden von autistischen Kindern kann sich laut Schuster erheblich unterscheiden vom Empfinden neurotypischer Kinder. So könnten z.B. alltägliche Geräusche wie Toilettenspülungen oder Staubsaugergeräusche bei einigen Menschen grosse Angst auslösen, während sie sich vor der realen Gefahr einer stark befahrenen Strasse nicht fürchteten. (2016, S.48) Bereits der Anblick bestimmter Dinge, die Unterbrechung von Gewohnheiten oder Ritualen sowie Situationen der Unsicherheit können gemäss Hartl eine grosse Angst auslösen. (2010, S.187) Die Autorin belegt, dass Menschen im Autismus-Spektrum fähig seien, differenzierte Emotionen zu erleben und zu benennen. Sie führt dazu 71 verschiedene Emotionen auf und schliesst daraus, dass «Menschen mit Autismus nicht weniger unterschiedliche Emotionen kennen und erleben können wie andere Menschen auch.» (s. Hartl, 2010, S.139 - 142) Cholemkery und Freitag erklären, dass im direkten Kontakt mit autistischen Kindern und Jugendlichen «ein reduzierter mimischer Ausdruck, eine verarmte Gestik und eine verminderte emotionale Schwingungsfähigkeit» auffallen könnten. Gefühle würden weniger differenziert ausgedrückt und dargestellt. (2014, S.43) Die Autorinnen erläutern, dass die *kognitive* Empathie beeinträchtigt sei, nicht aber die eigene emotionale Betroffenheit (emotionale Empathie). Dies bedeute, dass die Kinder und Jugendlichen Mühe hätten, die Perspektive anderer zu verstehen. Der Eindruck der Teilnahmslosigkeit könne durch einen reduzierten mimischen Gefühlsausdruck entstehen. (ebd.) Bei Kindern im Autismus-Spektrum sei gemäss Kamp-Becker und Bölte die Wahrnehmung von Emotionen bei anderen Menschen erschwert. Besonders wenn die Gefühle eher subtil ausgedrückt würden, bereite das richtige Erkennen Schwierigkeiten. (2014, S.47f)

4.9 Theory of Mind

Mit der Theory of Mind (ToM) werden diejenigen Denkprozesse bezeichnet, die es einem Menschen ermöglichen, die Perspektive eines anderen Menschen einzunehmen. Diese Fähigkeit ermöglicht es Menschen durch Perspektivübernahme eigene und fremde Gefühle, Gedanken oder Absichten zu erkennen, zu erklären und zu verstehen. (Schirmer, 2016, S.47; Cholemkery & Freitag, 2014, S.41) Girsberger zeigt auf, dass diese Bereiche den Menschen im Autismus-Spektrum erhebliche bis grosse Schwierigkeiten bereite und sie dazu neigten, anderen Menschen die Gedanken zuzuschreiben, die sie selber haben. Aus diesem Grund

kämen sie oftmals gar nicht auf die Idee, ihre Mitmenschen in ihr eigenes Denken und Handeln miteinzubeziehen. (2019, S.181) Matzies-Köhler nennt verschiedene Bereiche der sozialen Interaktion, welche durch eine mangelhaft ausgebildete ToM betroffen sein können. Sie nennt Schwierigkeiten...

- durch mangelhafte Sensibilität für die Gefühle anderer,
- durch die Annahme, dass alle den gleichen Wissensstand haben,
- die Absichten von Mitmenschen zu erkennen,
- um Trost oder Hilfe zu bitten,
- Täuschungen und Lügen zu erkennen,
- Ironie und Witze zu verstehen,
- positive Strategien zur Konfliktlösung anzuwenden,
- im sozialen Umgang mit anderen Menschen. (2015, S.54 - 59)

4.10 Zentrale Kohärenz

«Zentrale Kohärenz meint das typisch menschliche Bedürfnis, Bedeutung zu finden und Sinn herzustellen. Die meisten Menschen haben eine stark ausgeprägte zentrale Kohärenz und neigen dazu, das Ganze zu sehen und nicht die einzelnen Teile.» (Frith, 2013, S.144) Menschen im Autismus-Spektrum verfügen über eine schwache zentrale Kohärenz, was bedeutet, dass dem Zusammenhang weniger Bedeutung zugemessen wird als der *Aufmerksamkeit auf die Details*. (s. Frith, 2013, S.144 – 149) Schirmer erläutert, dass bei Menschen mit Autismus die Tendenz, das Ganze zu erfassen, erheblich abgeschwächt sei. Dem gegenüber stehe eine ausgeprägte Stärke, Informationen kontextfrei und in Teilaspekten zu bearbeiten. Dies bedeute, dass in einer Situation viele Details wahrgenommen werden, das Verständnis für Sinnzusammenhänge jedoch erschwert sei. Menschen, die Informationen auf diese Weise verarbeiten, sind gemäss Schirmer besser im Korrekturlesen und können Formen besser erkennen. «Sie konzentrieren sich zunächst auf Details und Einzelsegmente und sind mithilfe dieser Strategie am Ende zu aussergewöhnlichen Leistungen in der Lage.» (Schirmer, 2016, S.77)

Der starke Fokus auf Details kann beispielsweise beim Lernen Vorteile verschaffen, in den meisten Fällen wirkt er sich aber als nachteilig aus, da Schulstoff zwar in kleinen Häppchen präsentiert wird, dann aber für Prüfungen oder zur Anwendung im Alltag zusammengefügt werden muss. (Schuster, 2016, S.22)

Matzies-Köhler ergänzt, dass sich Schwierigkeiten im Erkennen des Gesamtzusammenhangs ebenso in Gesprächen wie auch im Textverständnis zeigen können. So könne es sein, dass Gespräche mit Menschen im Autismus-Spektrum aus einer Aneinanderreihung aus Fragen und Antworten bestünden, was ein Gespräch im eigentlichen Sinn verhindere. Weiter könne sich eine schwache zentrale Kohärenz darin zeigen, dass sich Menschen mit Autismus Gesichter nur schwer merken könnten, da sie ihre Aufmerksamkeit möglicherweise nur auf einen Aspekt wie z.B. den Mund gerichtet haben. Dies erschwere eine Wiedererkennung von Personen deutlich. (2015, S.41f) Girsberger fasst zusammen, «dass die Zentrale Kohärenz

bei komplexen Aufgaben wie der Organisation des Alltags oder der Kommunikation mit einer anderen Person besonders stark gefordert ist und dass deshalb Menschen aus dem Autismus-Spektrum hier ihre grössten Schwierigkeiten haben.» (2019, S.183)

4.11 Exekutive Funktionen

Unter dem Begriff «Exekutive Funktionen» bezeichnet die Neuropsychologie «mentale bzw. kognitive Prozesse, die der Selbstregulation und der zielgerichteten Handlungssteuerung des Individuums in seiner Umwelt dienen. Auch motivationale Funktionen wie Willensbildung und Initiative werden den exekutiven Funktionen zugerechnet.» (Girsberger, 2019, S.167) So kann laut Theunissen die Situation auftreten, dass sich eine autistische Person trotz Arbeitsauftrag nicht rühren würde. Dabei solle nicht von einer Verweigerung des Auftrags ausgegangen werden. Vielmehr könne angenommen werden, dass die betreffende Person im Moment nicht alle benötigten Elemente der Handlung zusammensetzen könne. Dies hänge mit einer mangelnden Verknüpfung und Synchronisation von Körper, Motorik, Gedanken und Wille zusammen. (Theunissen & Sagrauske, 2019, S.49)

4.11.1 Motorische Auffälligkeiten

Häufig werden bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum motorische Auffälligkeiten beobachtet, die sich sowohl im fein- und im grobmotorischen Bereich zeigen können als auch in Koordinationsschwierigkeiten. (s. Theunissen & Sagrauske, 2019, S.48f; Cholemkery & Freitag, 2014, S.31-36) Schuster vermutet, dass motorische Probleme unterschiedliche Ursprünge haben können: der Schwierigkeit, Kraft und Genauigkeit richtig einzuschätzen, die Koordination eines Bewegungsablaufs kann erschwert sein oder die Wahrnehmungsstörungen in der Körper- und Raumlage wirken sich auf die Motorik aus. (2016, S.34f) Preissmann beschreibt, dass bereits auf den ersten Blick bei vielen autistischen Menschen eine steife Körperhaltung, eine ausdruckschwache Mimik, ein ungelinktes Gangbild und ein schlaffer bzw. angespannter Muskeltonus auffallen würden. (2017, S.31) Zöller benutzt in seinen Erläuterungen den Begriff *Handlungsstörungen* und beschreibt, dass Menschen im Autismus-Spektrum viele Reize ausfiltern müssten, um sich auf das konzentrieren zu können, was ausgeführt werden soll. So habe er mit der Zeit herausgefunden, dass im Vergleich zu neurotypischen Menschen «Personen mit Autismus offensichtlich keine oder zu wenig Bewegungsmuster speichern, so dass sie jede Bewegung neu planen müssen. Sie handeln nicht routiniert.» Jeder Schritt, der getan werde, müsse bewusst geplant werden, was zu einer schnelleren Ermüdung führe als bei anderen Menschen. (Zöller, 2016, S.155)

4.11.2 Besonderheiten und Motivation beim Lernen

Girsberger hält fest, dass bei Menschen mit Autismus soziale und kommunikative Fähigkeiten nicht gänzlich fehlen würden, sondern dass gewisse Fähigkeiten im Vergleich mit dem intellektuellen Niveau reduziert seien. Erschwerend seien Situationen, in welchen spontan und

rasch auf das Gegenüber reagiert werden müsse. Zudem sei das Funktionsniveau von Menschen im Autismus-Spektrum stark stressabhängig. Bereits leichter Stress könne dazu führen, dass «anspruchsvolle Aufgaben nicht mehr oder nur unter grosser Anstrengung erfüllt werden» können. (2019, S.34) Theunissen und Sagrauske weisen auf die starken Gedächtnisleistungen und das grosse Erinnerungsvermögen hin, welches Menschen im Autismus aufbringen, wenn sie sich an ihre Umwelt anpassen müssen:

Das Gehirn arbeitet in enorm hoher Geschwindigkeit, um effektiv Denk- und Kommunikationsprozesse systematisch zwischen der inneren und der äusseren Welt zu organisieren. Diese Leistung erfordert deutlich mehr Energie und Aufwand für das Gehirn als bei nicht-autistischen Personen, weswegen Autist*innen häufiger selbstbestimmte Unterbrechungen und kleine Pausen zwischen den Lern- und Arbeitseinheiten benötigen. (2019, S.45f)

Weiter erläutern die Autoren, dass autistische Personen häufig ein unübliches Lern- und Problemlöseverhalten zeigen und über speziellen Denkweisen verfügen. So würden Menschen im Autismus ganz eigene Denk- und Ordnungsstrukturen entwerfen, um sich neue Lerninhalte anzueignen oder um auf abgespeicherte Inhalte zugreifen zu können. (Theunissen & Sagrauske, 2019, S.43f) «Kindern, bei denen Autismus entdeckt wurde (...), sollte unbedingt die Option zu selbstbestimmtem Lernen gelassen werden», betont Boxberger aus eigener Lernerfahrung. (2016, S.191) Higashida beschreibt sein Lernen folgendermassen:

Für das, was andere Menschen lernen, brauchen wir viel mehr Zeit, ausserdem andere Strategien und andere Methoden. Und die Menschen, die uns dabei helfen, brauchen noch mehr Geduld als wir. Sie müssen begreifen, dass wir unbedingt mehr wissen wollen, auch wenn es von aussen so aussieht, als wären wir keine besonders eifrigen Schüler. Doch das stimmt nicht. Auch wir wollen uns entwickeln. (2019, S.99f)

Preissmann erklärt, dass Beziehung für neurotypische Menschen ein wesentlicher Faktor für den Lernerfolg sei, für Menschen mit Autismus hingegen seien es **Motivation** und **persönliches Interesse** (Hervorhebungen d. Verf.). Dieses leicht andere Lernverhalten sei «der Grund dafür, dass viele Betroffene mit den üblichen pädagogischen Methoden nicht zurechtkommen.» Um Lernfortschritte zu verzeichnen, müsse angebotenes Lernmaterial für die betroffene Person interessant sei. (2017, S.161) Auch Tuckermann, Häussler und Lausmann betonen, dass für Schüler und Schülerinnen im Autismus-Spektrum die eigene Motivation fürs Lernen eine zentrale Rolle spiele. «Häufig geht es also darum, eine logische und nachvollziehbare Erklärung dafür zu geben, *was* erwartet wird und *warum*.» Nur wer verstehe, *was* von ihm erwartet werde, könne auch entsprechend handeln. Es lohne sich, die oft vorhandenen **Spezialinteressen** der SuS zu nutzen fürs schulische Lernen und Inhalte zu integrieren, die **Spass** bereiten würden. (2017, S.77f) Kamp-Becker und Bölte beschreiben das TEACCH-Programm (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) als ein «Rahmengerüst zur Förderung und Erziehung von autistischen Menschen». Durch die hohe Strukturierung werde versucht, eine individuell angepasste Umgebung zu schaffen mit möglichst wenig störenden Einflüssen. TEACCH ermögliche zum

einen die Förderung durch spezielle Lern- und Übungsangebote und strukturiere zum anderen die Umgebung so, dass bestehende Schwierigkeiten aufgefangen werden könnten. (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S.80f) Tuckermann et al. beschreiben u.a. *räumliche und zeitliche Strukturierungen* und *Visualisierungen, Hilfen zur Arbeitsorganisation und Strukturierung von Aufgaben und Anweisungen*. Weiter sei wichtig, die Art der Unterstützung immer individuell anzupassen. (2017, S.13 – 44) Vorteile visueller Informationen sind gemäss Castañeda und Hallbauer eine *zeitliche Beständigkeit* bei *längerer Verarbeitungszeit* und eine *unabhängige Informationsgewinnung*. (2013, S.54) Die anschliessende Tabelle führt neben den Herausforderungen für Menschen mit Autismus auch ihre möglichen Stärken beim Lernen auf. Die Inhalte entstammen Texten von Theunissen und Sagrauske (2019, S.72ff/S.142), Freitag et al. (2017, S.48), Tuckermann et al. (2017, S.12 und 77f), Schirmer (2016, S.72 – 79), Schuster (2016, S.27; 38; 41) und Attwood and Gray (1999, S.1f)

Tabelle 2: Schwierigkeiten und Stärken beim Lernen mit ASS (erstellt d. Verf.)

Schwierigkeiten beim Lernen mit ASS	Stärken beim Lernen mit ASS
- verarbeiten akustischer Informationen	- <i>visuelles Lernen</i>
- wortwörtliches Sprachverständnis	- <i>Neologismen und kreative Wortspiele</i>
- Reizüberflutungen und Unterempfindlichkeiten	- <i>Aussergewöhnliche Wahrnehmungsleistungen</i>
- Filterschwäche	- <i>Gutes visuelles Unterscheidungsvermögen</i>
- Ablenkbarkeit und Vergesslichkeit	- <i>Zuverlässigkeit, fokussiertes Denken</i>
- Unterweisung	- <i>Kreative Problemlösungen</i>
- Nachahmen	- <i>vorziehen eigener Lernwege und Denkweisen</i>
- Handlungsplanung	- <i>Sorgfältigkeit und Gewissenhaftigkeit</i>
- Motorik und Feinmotorik	- <i>Genauigkeit und Durchhaltevermögen</i>
- verminderte zentrale Kohärenz	- <i>Detailorientierung und Fehlererkennung</i>
- unausgewogenes Leistungsprofil	- <i>grosse Leistungsbereitschaft, besonders bei Spezialinteressen</i>
- erschwerter Transfer auf ähnliche Situationen	- <i>Aussergewöhnliches Gedächtnis</i>
- Zeitliche Orientierung und Zeitgefühl	- <i>hingebungsvolles Arbeiten an Spezialinteressen</i>
- räumliche Organisation	- <i>Ausdauer beim Sammeln und Ordnen</i>
- Flexibilität und Ausnahmen	- <i>Zuverlässigkeit</i>
- Entscheidungen treffen	- <i>Logisches Denken</i>
- Wahrnehmen sozialer Signale	- <i>Ehrlichkeit und Offenheit</i>
- Perspektivübernahme und Einfühlungsvermögen	- <i>Aufrichtigkeit und Loyalität</i>
- Umgang mit Regelverletzungen	- <i>Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn</i>

4.11.3 Schwierigkeiten bei der Generalisierung des Erlernten

Für Menschen im Autismus-Spektrum wird das soziale Lernen zusätzlich erschwert durch die Tatsache, dass das Erlernte nicht automatisch auf ähnliche Situationen übertragen werden kann. So verweisen Theunissen und Sagrauske darauf, dass trotz guten Ergebnissen bei Verhaltenstherapien «die Übertragungseffekte des neu erlernten Verhaltens auf verschiedene

Situationen oftmals gering» seien. (2019, S.98) Von dieser Tatsache berichten auch Biscaldi und Team: «Menschen mit ASS haben Probleme darin, Erlerntes auf verschiedene Situationen und Kontexte zu übertragen.» (2017, S.307) Castañeda und Hallbauer erachten es als wichtig, dass «dieses soziale Lernen stets im sozialen Alltag stattfindet: mit verschiedenen Personen, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Situationen kurz: im tatsächlichen Lebens- und Arbeitsalltag der Person mit Autismus.» Sonst bestehe die Gefahr, dass erworbenes kommunikatives Handeln nicht generalisiert und somit nicht flexibel angewendet werden könne. (2013, S.95)

5 Soziales Gruppentraining

Diese Kapitel beschreibt Ziele und Inhalte des Sozialtrainings in der Gruppe und zeigt die Wichtigkeit von Strukturierungen auf. Weiter werden die Voraussetzungen für Teilnehmende beschrieben, der Einbezug von Eltern ins Training erläutert und die Schwierigkeit der Generalisierung neuer Lerninhalte gezeigt.

5.1 Ausgangslage

In Wirklichkeit wären wir schrecklich gern mit anderen Menschen zusammen. Aber weil das nie gutgeht, haben wir uns schliesslich daran gewöhnt, allein zu sein, und inzwischen fällt es uns nicht einmal mehr besonders auf. Und doch fühle ich mich jedes Mal entsetzlich einsam, wenn ich höre, wie jemand behauptet, ich würde lieber für mich sein. (Higashida, 2019, S.44)

Paschke-Müller, Biscaldi, Rauh, Fleischhaker und Schulz beschreiben, dass Schwierigkeiten der sozialen Interaktion und Kommunikation zur Kernsymptomatik einer ASS gehören und sich in **vielfältigen Einschränkungen des Alltag** zeigen können, «wie z.B. dem Aufbau von Freundschaften, dem angemessenen Umgang mit Konfliktsituationen oder auch der eigenen Emotionsregulation». (2017, S.12) Biscaldi et al. gehen davon aus, dass die genannten Schwierigkeiten durch neuropsychologische Erklärungsansätze begründet werden können wie *Defizite in der Theory of Mind*, einer *schwachen zentralen Kohärenz* und *exekutiven Dysfunktionen*. Das Autorenteam ist überzeugt, dass sich durch ein Training der sozialen Kompetenzen die **Perspektivübernahme**, die **Wahrnehmung** und **Interpretation** von **Mimik**, **Intonation** und **Körpersprache** sowie die **exekutiven Funktionen** erweitern lassen. (2017, S.307) Biscaldi et al. erklären, dass bei «jüngeren Kindern mit ASS und einer zusätzlichen sprachlichen Beeinträchtigung oder bei Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung» oft das **geleitete Spiel** als Therapiemittel eingesetzt werde. Bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit ASS werden die Perspektivübernahme, die zentrale Kohärenz und die exekutiven Funktionen gezielt trainiert, um dadurch die soziale Kompetenz zu vergrössern. (2017, S.307f) Gemäss Jenny et al. könne eine autistische Störung nicht ursächlich, sondern nur *symptomatisch* behandelt werden. (2012, S.33) Beim Erwerb sozialer Kompetenzen spielen die **vielfältigen Stärken** von Menschen im Autismus gemäss Paschke-Müller et al. eine zentrale Rolle: «Im Rahmen des Trainings, aber auch im Alltag dieser Menschen können

diese [die Stärken, Anm. d. Verf.] als Kompensationsmöglichkeiten dienen. Im Training selbst können sie auch unterstützende Funktionen einnehmen und den Teilnehmern so den Zugang zu schwierigen Themen erleichtern». (Paschke-Müller et al., 2017, S.25) Wenn sich Menschen mit Autismus in einer Therapiegruppe wohl und sicher fühlen, könne dies ein erster Schritt zur Integration in soziale Gruppen ihres Umfelds sein. (Paschke-Müller et al., 2017, S.27)

5.2 Ziele sozialer Gruppentrainings

Neben der Förderung der sozialen Interaktion, der Aufmerksamkeit und der Kommunikation erachten Häussler et al. das Verständnis für soziale Regeln als wichtig. Das wichtigste Ziel der **SOKO Gruppentrainings** ist gemäss Häussler et al., dass die Teilnehmenden **positive soziale Erfahrungen** machen können: «Das positive Erleben und Verstehen sozialer Situationen bildet somit die Grundlage und Motivation für das soziale Lernen.» (2013, S.20) So sollen in den Trainings gezielt Fähigkeiten vermittelt werden, die den Betroffenen helfen in ihrer jeweiligen Umwelt so gut als möglich zurechtzukommen. (Häussler et al., 2013, S.25) Matzies-Köhler, deren Sozialgruppen sich wie die SOKO Gruppentrainings am TEACCH-Ansatz orientieren, beschreibt ihre Erfahrungen folgendermassen:

Die meisten Teilnehmer haben grossen Spass an den Gruppen. Sie kommen gern und freuen sich über die Spiele, die Rollenspiele, geniessen das gemeinsame Essen und die Entspannungsrunden. Es tut ihnen gut, Gleichgesinnte zu treffen, die ähnliche Schwierigkeiten haben wie sie selber und Ähnliches im Alltag erleben. (2015, S.172)

Das **KOMPASS** Sozialtraining vermittelt einige grundlegende Fertigkeiten, die in sozialen Situationen benötigt werden. Das Training soll Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum helfen, **soziale Fertigkeiten** zu verstehen, einzuüben und anwenden zu lernen, sich in Gleichaltrigengruppen einzufügen und mit Erwachsenen in Kontakt zu treten. (s. Jenny et al., 2012, S.53f)

Die Gruppentherapie soll helfen, soziale Situationen besser zu verstehen, und zahlreiche Tipps vermitteln, wie Kinder und Jugendliche mit ASS in ihrem sozialen Umfeld besser zurecht kommen können. Sie können die erlernten sozialen Kompetenzen in einem natürlichen Umfeld mit Gleichaltrigen üben und oftmals entwickelt sich dadurch die soziale Motivation, die Strategien und Vorgehensweisen auch in ihrem alltäglichen Umfeld anzuwenden. Das Gefühl, Teil einer Gruppe sein zu können, ist ein sehr lohnenswertes Ziel und stärkt die Motivation und das Selbstbewusstsein, den eigenen Platz in den vielfältigen sozialen Gefügen wie Schule, Ausbildung oder Studium zu finden. (Cholemkey & Freitag, 2014, S.102)

Das **SOSTA-FRA** Sozialtraining erstellt einen Rahmen, in welchem **soziale Interaktionen und Kommunikation** erklärt, verstanden und geübt werden kann. Das Ziel ist die Übertragung in den Alltag. Der Aufbau «zusätzlicher Kompetenzen und adaptiver Umgangsstrategien» wird von Cholemkey und Freitag als wichtig erachtet. (2014, S. 99) Im **TOMTASS** Training werden drei aufeinander aufbauende Ziele angestrebt: **Verbesserung der Kommunikation und Interaktion** innerhalb der Trainingsgruppe, **Abbau von unflexiblen oder problematischen Verhaltensweisen** und **Verbesserung der Interaktionsfähigkeit im Alltag**. (Paschke-Müller et al., 2017, S.27f)

5.3 Inhalte sozialer Gruppentrainings

Die nachfolgenden Inhalte sind den drei Sozialtrainings KOMPASS, SOSTA-FRA und TOMTASS entnommen und zeigen eine mögliche Bandbreite sozialer Trainingsgruppen auf. Neben der **Kontaktaufnahme** werden eigene **Gefühle** benannt, eingeordnet und ausgedrückt, die **Selbstwahrnehmung** gefördert, Strategien im **Umgang mit fremden Gefühlen** entwickelt, die **Theory of Mind** verbessert, an **Interaktionen** teilgenommen, **positive soziale Erfahrungen** ermöglicht, **Kontakte** zur Peergroup gefördert, **wechselseitige Kommunikation** eingeübt (z.B. Small Talk), **soziale Regeln** erlernt und angewendet, ein Bewusstsein für **soziale Signale** entwickelt, **Sozialkompetenz** gesteigert, **Aufmerksamkeit** trainiert, **Konfliktlösestrategien** besprochen und trainiert, **Strategien zur Selbstregulation** angewendet sowie **Selbstständigkeit** und **Flexibilität** gefördert. Durch **positive soziale Erfahrungen** soll **Interesse an sozialen Interaktionen** geweckt und **Selbstvertrauen gestärkt** werden. (vgl. Paschke-Müller et al., 2017, S.27f; Cholemkey & Freitag, 2014, S.99; Jenny et al, 2012, S.53 - 56) Die Autorin hat zentrale Inhalte vier verschiedener Sozialtrainings des deutschen Sprachraums in einer Tabelle zusammengeführt. Die Inhalte wurden folgenden Manualen entnommen: **SOKO Autismus**, entstanden in Anlehnung an die Social Skills Groups des TEACCH-Programms in North Carolina, **SOSTA-FRA**, der Erweiterung des Frankfurter KONTAKT Trainings, **TOMTASS**, dem Freiburger Therapiemanual für das Theory-of-Mind-Training bei Autismus-Spektrum-Störungen und **KOMPASS**, dem Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen im Basis- und Fortgeschrittenen-Modul. Die Tabelle führt die Altersgruppe der Teilnehmenden, Dauer und Anzahl der Trainings sowie die empfohlene Gruppengröße auf. Unter »Themen« erscheint die Auflistung zentraler Trainingsinhalte mit Seitenangabe in den jeweiligen Manualen. Durch die farbliche Hinterlegung wird sichtbar, dass die Themenbereiche **Kennenlernen, Gefühle, verbale und nonverbale Kommunikation, soziale Interaktion, ToM, Small Talk** sowie **Übungen und Spiele** in allen Trainings erscheinen. Weiter wird in allen vier Sozialtrainings die Wichtigkeit der *Elterneinbindung* und der *Strukturierung des Trainings* betont. Die Übersichtstabelle befindet sich im Anhang unter Kap. 1, Sozialtrainings.

5.4 Strukturierung des Trainings

Cholemkey und Freitag erläutern, dass ein **gleichbleibender strukturierter Ablauf** fester Bestandteil des Trainingskonzepts sei. Dieser schaffe Routine und Stabilität und helfe den Teilnehmern, sich in der Gruppe sicher und wohl zu fühlen. (2014, S.131) Diese Aussage wird auch vom Autorenteam des TOMTASS-Trainings geteilt: «Die Vorhersagbarkeit des Ablaufs gibt den Teilnehmenden die notwendige Sicherheit, um sich in der Gruppe wohlfühlen.» (Paschke-Müller et al., 2017, S.26) Im KOMPASS-Training wird der Ablauf der Trainings zusätzlich durch Informationskarten **visualisiert**, um die Vorhersehbarkeit zu unterstützen. (Jenny et al., 2012, S.60) Häussler et al. setzen in ihren Trainings **Routinen** und visuelle

Strukturierungen bezüglich zeitlicher Abläufe, räumlicher Orientierung und Umgang mit Materialien ein. Zudem werden Teilnehmende mit visuellen Hinweisen in ihrem Verhalten unterstützt, um ihre Selbstständigkeit zu fördern. (2013, S.26f) Menschen im Autismus-Spektrum tendieren gemäss Häussler et al. dazu, Situationen nach den Kategorien «gut oder schlecht», «absolut richtig oder völlig falsch» zu beurteilen. Der Einsatz von Skalen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung habe sich in verschiedenen Bereichen als effektiv erwiesen habe, da sich Abstufungen differenziert darstellen liessen. (Häussler et al., 2013, S.29)

5.5 Feste Bestandteile sozialer Gruppentrainings

Neben den festen Bestandteilen in Sozialtrainings, wie **Begrüßungs- und Abschiedsrunden**, thematischen **Gruppengesprächen, Spielen und Trainingsaufgaben** werden in SOKO Autismus, SOSTA-FRA und TOMTASS Verstärker-Systeme nach verhaltenstherapeutischen Prinzipien eingesetzt. (vgl. Paschke-Müller, 2017, S.40; Cholemkey und Freitag, 2014, S.111; Häussler et al., 2013, S.29) Das KOMPASS-Training ist auf einer personenzentrierten Grundlage entwickelt worden und verzichtet daher auf den Einsatz von Verstärkersystemen. (s. Jenny et al., 2017, S.75) Das Autorenteam betont zudem die Wichtigkeit, trotz stark strukturiertem Ablauf der Gruppenlektionen auf die **individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden** einzugehen: «Wichtige Anliegen einzelner Gruppenmitglieder haben Vorrang vor den geplanten Trainingseinheiten». (Jenny et al., 2012, S.61) Weiter erwähnen Cholemkey und Freitag, dass auf eine Gruppe von 4-7 Teilnehmenden zwei Therapeuten anwesend sein sollten. Zwei Personen könnten zum einen mehr Geschehnisse in der Gruppe wahrnehmen und zum anderen sei die Möglichkeit gegeben, die Therapiegruppe in zwei Kleingruppen zu unterteilen. (2014, S.104) Paschke-Müller et al. bezeichnen es als eine besondere Herausforderung für Therapeuten oder Therapeutin, sich in die Gedanken- und Gefühlswelt von Menschen mit ASS hineinversetzen zu können. Gleichzeitig sei dies aber eine unerlässliche Voraussetzung, um den Menschen im Autismus-Spektrum die neurotypische Art wahrzunehmen, zu deuten und zu empfinden ein Stück weit näher zu bringen. (2017, S.27)

5.6 Teilnehmende an sozialen Gruppentrainings

Die Autorin der vorliegenden Arbeit beschränkt sich in den nachfolgenden Ausführungen auf die Beschreibung sozialer Kompetenztrainings für Kinder und Jugendliche mit einer **hochfunktionalen Autismus-Spektrum-Störung**. Zur ASS auf hohem Funktionsniveau gehören das Asperger-Syndrom, der Atypische Autismus und der Hochfunktionale Autismus. Als Voraussetzung für eine Gruppentherapie sollten die Teilnehmenden gemäss Jenny et al. «über ein minimales Störungsbewusstsein und eine gewisse Eigenmotivation verfügen.» (2012, S.52) Weiter führt das Autorenteam aus, dass die Teilnehmenden mit Vorteil über eine durchschnittliche Intelligenz verfügen sollten (IQ >70), da eine fließende Lese- und Schreibkompetenz vorausgesetzt werde. Das Alter der Teilnehmenden in den hier

vorgestellten sozialen Gruppentrainings bewegt sich zwischen 9 und 20 Jahren. (vgl. von Cholemkey & Freitag, 2014, S.100f; Paschke-Müller et al., 2017, S.24; Jenny et al., 2012, S.52) Häussler et al. unterscheiden zwischen Kinder- und Erwachsenengruppen, die durch die verschiedenen Situationen Anreize zu sozialen Interaktionen erhalten. Während in den Kindergruppen hauptsächlich durch Spiele interagiert wird, werden in Erwachsenengruppen Themen der Kommunikation und sozialen Interaktion bearbeitet. (Häussler et al., 2013, S.26)

5.7 Elternarbeit

Paschke-Müller et al. weisen darauf hin, dass für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum die Eltern als wichtigste Bezugspersonen das Bindeglied zum Alltag darstellen. Aus diesem Grund sei es sehr wichtig, die **Eltern intensiv ins Training mit einzubeziehen**, damit das Gelernte im Alltag angewendet werden könne. (2017, S. 26f) Damit Eltern diese permanente Unterstützung leisten können, erachten Paschke-Müller und Team eine gute Information über das Training und die Anleitung zur Unterstützung als unerlässlich. (2017, S.148) Auch Jenny et al. gehen davon aus, dass der **erste Schritt zur Generalisierung** einer neu erworbenen Fertigkeit oft **in der Familie** stattfindet. Eltern seien deshalb wichtige Partner der Therapeuten und werden gebeten, bestimmte Verhaltensweisen zu beobachten, mit den Jugendlichen Übungen oder Spiele durchzuführen oder diese bei schriftlichen Hausarbeiten zu unterstützen. (2012, S.58) Cholemkey und Freitag weisen auf **die hohe Belastung von Eltern** mit einem Kind im Autismus-Spektrum hin und betonen, dass der Austausch mit den Eltern ausgesprochen wichtig sei. Die Autorinnen zeigen auf, dass Eltern wichtige Informanten über alltägliche Situationen in Schule und Familie seien. (2014, S.82)

5.8 Schwierigkeit der Generalisierung

Neben dem Lernen, welches bei Menschen mit Autismus nicht implizit (unbewusst) verläuft, ist die Generalisierung erworbener Fertigkeiten zusätzlich erschwert. «Der Aufbau von Fähigkeiten, die normal entwickelte Kinder nebenbei und intuitiv erlernen, wie zum Beispiel die Theory of Mind, benötigt viel Zeit, explizite Anleitungen und aufgrund der Generalisierungsschwäche wiederholte Übungen in verschiedenen realen Situationen», erklären Jenny et al. (2012, S.35) Auch das Team um Biscaldi beobachtet, dass bei allen Trainingsprogrammen für Menschen mit ASS die Integration der Fertigkeiten in den Alltag Schwierigkeiten bereite. Aus diesem Grund seien Programme wie Gruppentrainings entwickelt worden, welche «soziale Kompetenzen in stärker »naturalistisch« ausgerichteten Settings fördern» und damit die Umsetzung im Alltag erleichtern sollen. (s. Biscaldi et al., 2017, S.311) Soziale Kompetenzen liessen sich gemäss Matzies-Köhler am besten in einem **strukturierten sozialen Umfeld** vermitteln, das den Bedürfnissen von Menschen im Autismus-Spektrum entspreche. In dieser Gemeinschaft könnten Kompetenzen der **Kommunikation**, des **Spielverhaltens** oder die **Wahrnehmung der Gefühle** anderer Personen besser geübt werden als in Einzelsituationen. (2015, S.142)

6 Sozialtraining an der Hochschule für Heilpädagogik

Dieses Kapitel beschreibt das Training sozialer und kommunikativer Kompetenzen in der Gruppe (Sozialtraining) an der HfH in Zürich. Neben Inhalten und Zielen des Sozialtrainings werden Aufbau, Strukturierung und Visualisierung der Trainingslektionen beschrieben. Weiter wird ein Überblick über die beteiligten Personen gegeben und Ziele wie auch Ablauf der Elterntreffen beschrieben.

6.1 Zeitraum und Organisation des Sozialtrainings

Das Gruppentraining sozialer und kommunikativer Kompetenzen fand im Zeitraum vom 20.März 2019 bis zum 26.Juni 2019 einmal wöchentlich am Mittwochnachmittag statt und dauerte 90 Minuten (15 Uhr bis 16.30 Uhr). Die Projektleitung des Sozialtrainings hatte Prof. Dr. Andreas Eckert des *Instituts für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen* an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Die Leitung der Gruppentrainings übernahm Jana Schreckenbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin desselben Instituts an der HfH. Weiter waren Simone Opravil und Barbara Kipfer als studentische Mitarbeiterinnen und angehende Schulische Heilpädagoginnen am Sozialtraining beteiligt.

6.2 Ziele des Sozialtrainings für Teilnehmende

Die Verantwortlichen des Sozialtrainings haben folgende Trainingsziele für die beteiligten Kinder und Jugendlichen formuliert:

- soziale Kontakte positiv erleben
- Spass haben
- Gemeinsamkeiten erfahren
- mit den eigenen Besonderheiten auseinandersetzen
- soziale und kommunikative Kompetenzen erweitern
- Herausfordernde Situationen reflektieren und besprechen

Gemäss Häussler et al. bildet das positive Erleben und Verstehen sozialer Situationen die Grundlage und Motivation für das soziale Lernen. (2013, S.20) So betrachtet bereiten die ersten beiden Ziele einen «fruchtbaren Boden» um Gemeinsamkeiten zu erfahren, sich mit eigenen Besonderheiten auseinanderzusetzen und in der Folge die sozialen und kommunikativen Kompetenzen zu erweitern. In einer sicheren Umgebung besteht auch die Möglichkeit, herausfordernde Situationen zu besprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Cholemkey und Freitag fassen das Trainingsziel mit folgenden Worten zusammen: «Soziale Interaktionen in der Gruppe sollen geschützt stattfinden und vor allem Spass machen.» (2014, S.124)

6.3 Inhalte des Sozialtrainings

Die Inhalte des Sozialtrainings an der HfH sind in Anlehnung an die Trainingsprogramme SOSTA-FRA (Cholemkey & Freitag, 2014), SOKO Autismus (Häussler et al., 2013),

KOMPASS (Jenny et al., 2012) und TOMTASS (Paschke-Müller et al. 2017) entwickelt worden. Sie beinhalten folgende Themen:

- Emotionen erkennen und ausdrücken
- Nonverbale Kommunikation
- Kommunikationsregeln, -kontexte
- Gesprächsführung, -organisation
- Gestaltung von Kontakten mit Gleichaltrigen/Freundschaften
- Umgang mit herausfordernden Situationen

6.4 Strukturierung des Trainingsablaufs

Gemäss Cholemkey und Freitag wird durch eine **klare Strukturierung** dem Bedürfnis entsprochen, die Umgebung als «geordnet, überschaubar und beständig zu erleben». Dadurch entstehende Routine ver helfe den Teilnehmenden, sich in der Gruppe sicher und wohl zu fühlen. (2014, S.131) Aus den genannten Gründen findet das Sozialtraining jedes Mal im gleichen Raum (Therapie-Lehr-Praxis an der HfH) statt. Dadurch sind Sicherheit und Vorhersagbarkeit gewährleistet und die Teilnehmenden können sich auf die Inhalte des Sozialtrainings einlassen. (vgl. Paschke-Müller et al., 2017, S.26; Cholemkey & Freitag, 2014, S.131) Die verantwortliche Leiterin achtet zudem auf einen strukturierten Ablauf mit stets gleichbleibenden Elementen:

1. Begrüssung
2. Stimmungsskala und Erzählzeit
3. Thematischer Input
4. Gemeinsame Spiele
5. Abschiedsrunde

Die Übersicht zu Inhalten des Trainings befindet sich im Anhang unter Kapitel 2, Aufbau und Ablauf des Sozialtrainings 2019. Einige Arbeitsblätter zu thematischen Inhalten und Spielen sind im Anhang unter Kapitel 2.1 und 2.2 zu finden.

6.5 Visualisierung des Trainingsablaufs

Jenny et al. empfehlen, den strukturierten Ablauf zusätzlich durch **Visualisierungen** zu unterstützen. (s. Jenny et al., 2012, S.60) Im Sozialtraining an der HfH wurden Piktogramme verwendet, die unter www.sclera.be kostenlos heruntergeladen werden können. Die folgenden Symbole haben den gleichbleibenden Ablauf des Sozialtrainings wie folgt dargestellt:

Abbildung 2: Sclera Piktogramme von sclera.be

Die Piktogramme zeigen «Begrüssung», «Gesprächsrunde», «Spiele» und «Verabschiedung». Weiter wurden durch **Bilder, Fotos** oder **Zeichnungen** Aussagen auf den Arbeitsblättern visuell erläutert. Schirmer rät, das Verstreichen der Zeit optisch darzustellen, z.B. mit Hilfe eines **Time-Timers**. (2016, S.99) Ein Time-Timer stellt Zeitspannen von maximal einer Stunde durch ein rotes Segment dar, das kontinuierlich kleiner wird. Dadurch wird der schwer fassbare Zeitbegriff für Menschen im Autismus-Spektrum visuell erfahrbar gemacht. Im Sozialtraining wurde der Time-Timer eingesetzt, um verbleibende Redezeit der Teilnehmenden sichtbar zu machen.

6.6 Teilnehmende des Sozialtrainings an der Hochschule für Heilpädagogik

Die Trainingsgruppe setzte sich aus einem Mädchen und fünf Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren zusammen. Alle sechs Teilnehmenden verfügen über eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum im **hochfunktionalen Bereich**: vier haben ein **Asperger-Syndrom** und zwei einen **Atypischen Autismus**. Drei der sechs Teilnehmenden haben bereits ein früheres Sozialtraining an der Hochschule für Heilpädagogik besucht.

6.7 Ziele und Ablauf der Elterntreffen

Für Jenny und Kollegen ist die Mitarbeit der Eltern unverzichtbar, da «der vertraute Rahmen der Familie einen idealen Trainingsort» darstelle. (Jenny et al., 2012, S.58f) Um das neu Erlernte zu generalisieren und in den Alltag zu übertragen, erachten auch Cholemkey und Freitag den Austausch mit Eltern als zentral. Weiter erläutern sie die «dauerhafte und hohe Beanspruchung der Familien, die sich aus den Autismus-typischen Symptommustern der Kinder ergebe». (2014, S.194) Aus den genannten Gründen ist es wichtig, den Eltern Einblick ins Training, in die behandelten Themen und in die Psychoedukation¹ zu ermöglichen.

Folgende Ziele wurden deshalb für die vier Elterntreffen an der HfH gesetzt:

- Einblicke ins Training sozialer und kommunikativer Kompetenzen
- Informationen über Themen des Trainings
- Aufklärung und Information zum Thema Autismus
- Austausch in der Gruppe betroffener Eltern
- Vernetzung der Eltern untereinander

Zum Elternabend gehörten neben einem Einblick in die aktuellen Themen des Trainings (mittels Videoausschnitten) die Psychoedukation und der gemeinsame Austausch über die besprochenen Themen. Weiter bestand jedes Mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ein Überblick über Inhalte der Elternabende findet sich im Anhang unter Kapitel 3, Inhalte der Elterntreffen zum Sozialtraining 2019.

¹ Unter Psychoedukation wird gemäss Kamp-Becker und Bölte eine «informierende und beratende Intervention» verstanden, die der betroffenen Person, ihren Angehörigen und dem Umfeld «Verständnis und Einsicht in die Ursachen, Umstände und Konsequenzen der Störung» ermöglichen soll. Dadurch soll eine Entlastung und ein konstruktiver Umgang mit Verhaltensproblemen erreicht werden. (vgl. 2014, S.76)

7 Fragestellungen

Nach der Durchführung des oben beschriebenen Trainings sozialer und kommunikativer Kompetenzen in der Gruppe soll durch diese Arbeit untersucht werden, welche Inhalte und Angebote des Trainings für die Teilnehmenden von Bedeutung waren und was als «Türöffner» für thematische Schwerpunkte dazu beigetragen haben könnten, Ziele des Sozialtrainings zu erreichen. Weiter wird untersucht, in welchen Bereichen eine erkennbare Entwicklung angeregt werden konnte. In der beschriebenen Situation war es nicht möglich, mit den Teilnehmenden Prä- und Post-Tests durchzuführen. Deshalb hat sich die Autorin dazu entschieden Anhaltspunkte zu untersuchen, die zu einer Zielerreichung des Sozialtrainings beigetragen haben. Dabei soll den autismus-spezifischen Besonderheiten in Bezug auf Lernen, Motivation und Transfer des Gelernten Rechnung getragen werden. Preissmann führt aus, dass für Menschen mit Autismus die wesentlichen Faktoren für den Lernerfolg **Motivation** und **persönliches Interesse** seien. Um Lernfortschritte zu verzeichnen, müsse angebotenes Lernmaterial für die betroffene Person **interessant** sei. (2017, S.161) Tuckermann et al. zeigen, dass für Schüler und Schülerinnen im Autismus-Spektrum die **eigene Motivation** fürs Lernen eine zentrale Rolle spiele. Es lohne sich deshalb Inhalte zu integrieren, die ihnen **Spass** bereiten würden. (2017, S.77f) Sowohl Jenny et al. als auch Biscaldi et al. weisen auf die Schwierigkeiten von Menschen mit Autismus hin, **neu Erlerntes** auf verschiedene Situationen und Kontexte **zu übertragen**. (vgl. Jenny et al., 2019, S.61; Biscaldi et al., 2017, S.307) Vor diesem Hintergrund sollen die gewonnen Erkenntnisse diskutiert und eingeordnet werden. Folgende **übergeordnete Fragestellung** soll leitend sein und durch die untergeordneten Fragenstellungen beantwortet werden:

Welche Inhalte und Angebote des Trainings sozialer und kommunikativer Kompetenzen haben gemäss Aussagen von Teilnehmenden und Eltern zur Zielerreichung des Sozialtrainings beigetragen?

Die drei Unterfragen untersuchen folgende Teilaspekte:

- Wie wurden einzelne Inhalte des Sozialtrainings von den Teilnehmenden bewertet?
- Inwieweit waren die fachlichen Themen während der Zeit des Sozialtrainings für die Teilnehmenden auch ausserhalb der Trainingsgruppe bedeutsam?
- Welche Bedeutung messen die Eltern den verschiedenen Elementen des Sozialtrainings bei?

8 Forschungsdesign und Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der qualitativen Forschungsweise beschrieben, sowie den Zugang zum Feld und die Gütekriterien erläutert. Anschliessend werden die Durchführung und Erfassung des Leitfadeninterviews und der Fragebogen beschrieben und kritisch reflektiert.

8.1 Qualitative Forschung

Zur Untersuchung, was gemäss Teilnehmenden und deren Eltern zur Zielerreichung des Sozialtrainings beigetragen hat, entschied sich die Autorin zur Erfassung *empirischer Daten*, welche *auf gemachten Erfahrungen beruhen*. Empirische Wissenschaft wird von Früh als eine «systematische, intersubjektiv nachprüfbare Sammlung, Kontrolle und Kritik von Erfahrungen» beschrieben. (2017, S.19) Roos und Leutwyler zeigen auf, dass empirische Zugänge einerseits eine systematische Erhebung des Datenmaterials als auch eine systematische, regelgeleitete Auswertung dieses Materials erfordern. (2017, S.165) Um eine umfassendere Sichtweise zu erhalten, hat sich die Autorin für eine Daten-Triangulation entschieden, die zur Beantwortung der Fragestellungen verschiedene Zugänge (Personen und Methoden) einbezieht. (s. Flick, 2018, S.235; Roos & Leutwyler, 2017, S.163 und 199)

8.2 Zugang zum Feld

In der vorliegenden Arbeit geht es darum herauszufinden, welche Elemente des Sozialtrainings zur Zielerreichung beigetragen haben. Jenny et al. gehen davon aus, dass neu erworbene Fertigkeiten oftmals zuerst in der Familie gezeigt würden. (2012, S.58) Aufgrund der Fragestellungen bieten sich einerseits die **Teilnehmenden des Sozialtrainings** und andererseits **ihre Eltern** als Untersuchungsfeld an. Dadurch sollen Daten erhoben werden, die eine Beantwortung der Fragestellungen ermöglichen. Fünf der sechs Teilnehmenden des Sozialtrainings haben sich mit ihren Eltern bereit erklärt, an der Untersuchung teilzunehmen.

8.3 Gütekriterien

Gemäss Früh ist es wichtig, die gewählte Perspektive, die Vorstellungen und die Vorgehensweise im Forschungsprozess detailliert offenzulegen und dadurch für andere überprüfbar zu machen. Ein wissenschaftlicher Forschungsprozess werde «objektiv» durch die «strikte Offenlegung seiner Datengewinnung und -verarbeitung und die Unabhängigkeit der Methode von ihren Anwendern (Intersubjektivität).» (2017, S.20f) Kuckartz führt aus, dass «durch Techniken der Triangulation und der Kombination verschiedener Forschungsmethoden» vielfältigere Sichtweisen auf einen Forschungsgegenstand entstehen. (2018, S.218) Auch Flick bezeichnet Triangulation als eine Validierungsstrategie, die meist durch verschiedene methodische Zugänge umgesetzt werde. (2018, S.235 - 237)

8.4 Leitfadeninterview

Kruse legt dar, dass in der qualitativen Interviewforschung ein breites Spektrum an unterschiedlichen Interviewformen zur Verfügung stehe. Es gelte deshalb herauszufinden, welche Interviewform sich für die entsprechende Fragestellung anbiete. (2015, S.204) Kuckartz führt als Charakteristikum von qualitativen Methoden auf, dass **die Befragten selbst zu Wort kämen** und ihre Antworten in eigene Worte fassen könnten, statt nur aus vorformulierten Antworten auswählen zu müssen. (2018, S.179) Die Autorin entscheidet sich für das **Leitfadeninterview**, welches gem. Flick die Bandbreite des zu erforschenden Themas abdecken soll. Die interviewende Person orientiert sich anhand des erstellten Leitfadens. Dabei bestehe die Möglichkeit, von der Reihenfolge und der exakten Formulierung der Fragen abzuweichen. «Ziel ist es, die individuelle Sicht des Interviewpartners auf das Thema zu erhalten, wozu ein Dialog zwischen Interviewer und Interviewten mit den Fragen initiiert werden soll.» (s. Flick, 2009, S.113f) Durch das Leitfadeninterview haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich in eigenen Worten zum Sozialtraining zu äussern. Der Interviewleitfaden ist im Anhang unter Kap. 6 aufgeführt.

8.4.1 Methodenkritik zum Leitfadeninterview

Bölte und Poustka erläutern, dass bei Interviews «sowohl der Interviewer als auch der Interviewte die Daten verfälschen können.» (s. 2013, S.373) So kann beispielsweise nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Beteiligung der Autorin am Training - trotz Bemühungen zur Objektivität - Daten verfälscht werden könnten. Cholemkey und Freitag erläutern, dass autistische Menschen ein unvollständiges Verständnis dafür hätten, was in anderen vorgehe. (2014, S.42) Aus diesem Grund kann der Effekt der *sozialen Erwünschtheit (Versuch den Erwartungen des Interviewers zu entsprechen)* bei Kindern und Jugendlichen im Autismus Spektrum grösstenteils vernachlässigt werden kann, da dazu eine gut entwickelte Theory of Mind oder Perspektivübernahme vorausgesetzt wird. (Bölte & Poustka, 2013, S.374) Bölte und Poustka führen zudem Schwierigkeiten auf, die bei einer interviewten Person auftreten könnten: Die gestellte Frage müsse verstanden, die nötigen Ereignisse erinnert und wichtige Informationen bewertet werden. (vgl. 2013, S.374) Vogl nennt die **Flexibilität** und die **natürlichere Situation** eines offenen Leitfadeninterviews als Vorteile bei Interviews mit Kindern im Vergleich zu standardisierten, geschlossenen Fragebogen. Als Einschränkung nennt die Autorin die Vergleichbarkeit der erhaltenen Daten. (s. 2015, S.60) Gemäss Cholemkey und Freitag helfen «Konstanz, Vorhersagbarkeit und Stabilität der Abläufe» den Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum dabei, sich wohl zu fühlen. (2014, S.94) Der Einstieg ins Leitfadeninterview geschieht durch eine offene Frage nach der persönlichen Erinnerung ans Training. Die nachfolgenden Teile werden stärker durch die interviewende Person strukturiert. Um Elemente des Trainings zu visualisieren, verwendet die Autorin kopierte Blätter von thematischen Inhalten und Spielen. Diese Visualisierungen sollen den

Teilnehmenden helfen, sich an die Elemente und Inhalte zurückzuerinnern und sich dazu äussern zu können. Die **Skalierungsfrage** und die drei **Gewichtungen von Trainingselementen** sollen dabei helfen, die Fragestellungen anschliessend untersuchen und beantworten zu können. Die Skalierungsfrage (Kapitel 8.4.2) und die Gewichtung der Trainingselemente (Kapitel 8.4.4) werden nachfolgend beschrieben.

8.4.2 Skalierung zum Sozialtraining

Die **Skalierungsfrage** zum Sozialtraining ist eingebettet ins Leitfadeninterview. Die Skala verfügt über zehn Felder, die für einen Wert von eins bis zehn stehen. Eins bedeutet in Worten ausgedrückt «*gar nicht gefallen*» und zehn besagt «*sehr gefallen*».

Die Teilnehmenden werden während des Interviews gefragt, wie ihnen das Sozialtraining auf einer **Skala** von eins bis zehn gefallen habe. Dabei markieren sie das zutreffende Feld auf der Skala und erläutern, weshalb sie diese Bewertung gewählt haben. Die Begründung der Skalierung durch das Kind wird dem Transkriptionstext entnommen und in dieser Arbeit in Kapitel 10.1, Skalierung zum Sozialtraining dargestellt (vgl. Anhang Kap. 7).

8.4.3 Methodenkritik zur Skalierung

Welter bezeichnet die Skalierung als eine hilfreiche Methode, um mit dem Gesprächspartner in einen Austausch zu kommen, wo er oder sie hinsichtlich einer bestimmten Fragestellung stehe. Sie sei besonders für Kinder und Jugendliche ein hilfreiches Mittel, da sich die Skalierung durch eine einfache Visualisierung sichtbar machen lasse. (2012, S.26f) Der Autor weist darauf hin, dass Skalierungsfragen stets eine Momentaufnahme darstellen und als Verbalisierungshilfe eingesetzt werden können, um «das subjektive Erleben des Gegenübers in einer bestimmten Fragestellung» sichtbar zu machen. (Welter, 2012, S.27)

Die Skala erscheint als objektive Darstellung, was dazu verleiten könnte, Skalierungen verschiedener Personen miteinander zu vergleichen. Die Erläuterungen der verschiedenen Kinder und Jugendlichen zeigen jedoch, dass die angegebenen Werte kaum miteinander zu vergleichen sind. Während die klare grafische Darstellung einigen Kindern entspricht, tun sich andere schwer damit, ihre Erinnerungen durch einen Wert auszudrücken. Eine Person wählt Skalenwerte aufgrund optischer Vorlieben aus, während eine andere Person grundsätzlich immer den maximalen Wert wählt. (s. Anhang, Kapitel 7, Skalierung zum Sozialtraining)

8.4.4 Einordnung und Gewichtung thematischer Elemente

Um die Inhalte des Trainings nach den Sommerferien wieder vor Augen zu haben, hat die Autorin thematische Inhalte und Spiele des Sozialtrainings auf Blätter kopiert. In drei Durchgängen werden diese **Visualisierungshilfen** (Arbeits- und Theorieblätter, Spiele) nach Interesse gewichtet und in eine Reihenfolge gebracht. Damit fragt die Autorin die individuellen Interessen der Kinder und Jugendlichen zu Themen des Trainings ab und versucht herauszufinden, welche Aktivitäten und Spiele in dieser Sozialtrainingsgruppe als Türöffner gedient haben könnten, um soziale Interaktionen und Kommunikation zu ermöglichen.

Im ersten Durchgang werden die Kinder und Jugendlichen mit dem Vorgang der **Gewichtung von Trainingsinhalten** vertraut gemacht. Dazu legt ihnen die Autorin drei feste Bestandteile des vergangenen Sozialtrainings vor, die sie gemäss ihren Interessen bewerten sollen. Anschliessend fragt die Autorin, aus welchen Gründen die Teilnehmenden zu dieser Einschätzung gekommen sind. Ist dieser Vorgang bekannt, folgen anschliessend der zweite und dritte Durchgang zur **Gewichtung thematischer Inhalte** und **Spiele des Trainings**. Erneut erklären die Teilnehmenden, was für sie dabei von Bedeutung ist. Die Ergebnisse der Gewichtungen sind im Transkriptionskopf des jeweiligen Interviews stichwortartig aufgeführt. Die ausführliche Begründung, die den Transkriptionen entnommen worden ist, wird in dieser Arbeit unter Kapitel 10.2, Gewichtung von Trainingselementen und -inhalten dargestellt.

8.4.5 Methodenkritik zur Gewichtung

Während es einigen Teilnehmenden leichtfällt eine Rangordnung zu erstellen, ist für andere die Unterteilung in *wichtiger* oder *weniger wichtig* sehr schwer. Ein möglicher Grund dafür könnten Schwierigkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen sein, die das Entscheiden und Bewerten von Inhalten erschweren könnten. Tuckermann et al. berichten, dass es für Schüler und Schülerinnen mit Autismus eine Herausforderung sein könne, Entscheidungen zu treffen. (2017, S.12; S.56) Auch Freitag, Kitzerow, Medda, Soll und Cholemkey erläutern, dass die Fähigkeit *Entscheidungen zu treffen* als Teilbereich der exekutiven Funktionen ein Ziel des Sozialtrainings sei. (2017, S.107) Bei einigen Inhalten ergeben sich durch die thematische Nähe Diskussionen zur Überschneidung der Inhalte (Steckbrief, Stärken und Symptomkomplexe; Schnitzeljagd und Postenlauf; Wochenrückblick und Gesprächsrunde). Die Visualisierung der Themen durch Kopien hilft dabei, bereits in den Hintergrund gerückte Erinnerungen wieder zu aktivieren. Zudem zeigt sich schnell, wenn ein Kind eine bestimmte Lektion verpasst hat und sich deshalb nicht zum betreffenden Inhalt äussern kann.

8.5 Erfassung und Aufbereitung des Leitfadeninterviews

Vor dem Interview wählen die Kinder und Jugendlichen auf der vorgelegten Farbtabelle eine Lieblingsfarbe und denken sich ein für sie passendes Pseudonym aus. Der Anfangsbuchstabe dieses Pseudonyms wird zur Anonymisierung der Daten verwendet. Um die Übersicht über gewonnene Daten zu vereinfachen, werden alle Dokumente eines Interviewpartners und seiner Eltern mit der gewählten Lieblingsfarbe und der betreffenden Initialen gekennzeichnet.

Tabelle 3: durch Teilnehmende des Sozialtrainings gewählte Initialen und Farben

Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4	Kind 5
N	P	S	L	V

Nach der Begrüssung des Interviewpartners erläutert die Autorin den Ablauf des Treffens anhand einer **Visualisierung mit Symbolen** (s. Anhang Kapitel 6.1), um so eine möglichst gute Vorhersehbarkeit des Ablaufs zu gewährleisten. Schuster erläutert, erst wenn ein Autist

genau wisse, was ihn erwarte, habe er die nötige Sicherheit und Bereitschaft, sich auch darauf einzulassen. (2016, S.65) Gestützt auf Therapieprinzipien der Sozialtrainingsprogramme TOMTASS von Paschke-Müller et al. (2017, S.25f), SOSTA-FRA von Cholemky und Freitag (2014, S.91) und KOMPASS von Jenny et al. (2012, S.46f) achtet die Verfasserin während des Interviews auf einen **gleichbleibenden, strukturierten Ablauf**, auf **Visualisierungshilfen** und eine möglichst **eindeutige und klare Sprache**. Die **offene Frage** am Anfang des Interviews hat zum Ziel, die unbekannte Interview-Situation aufzulockern und auf die unterschiedlichen Individuen eingehen zu können. Während der Interviews macht sich die Autorin Notizen zu Ergebnissen, die beim nachträglichen Hören der Audioaufnahmen nicht mehr rekonstruiert werden könnten. Diese Notizen werden im Transkriptionskopf des Interviews aufgeführt und enthalten Angaben zur Dauer des Interviews, zu Gewichtungen der Trainingsinhalte oder in einem Fall zum Befinden des Interviewpartners (P).

8.6 Aufzeichnung und Transkription der Interviews

Die Aufzeichnung der Interviews geschieht über die App «Sprachmemos» auf dem iPhone der Verfasserin. Aufgezeichnet werden die Gespräche während der Interviews und allfällige Fragen, die sich beim Ausfüllen des Fragebogens ergeben haben. Begrüssung, Einführung in den Ablauf des Interviews und die Verabschiedung werden nicht aufgenommen. Nach der Aufzeichnung der Interviews werden die gewonnenen Daten als MPEG-4-Datei zur Transkription auf den Computer überspielt, wo die Audiodateien bis zum Abschluss dieser Arbeit gespeichert bleiben. Kruse gibt zu bedenken, dass eine Transkription keine objektive Abbildung der Primärdaten sei, sondern als Sekundärmaterial bereits eine **Konstruktion** des Gesprochenen darstelle. (2015, S.346) Die Verfasserin hat die Interviews wörtlich transkribiert und Dialektsätze gemäss Roos und Leutwyler möglichst genau in Schriftsprache übersetzt. (2017, S.242) Lautäusserungen (*lachen*) werden kursiv in Klammern gesetzt und besonders betonte Ausdrücke unterstrichen. Die interviewende Person wird jeweils als «I» markiert, während die befragte Person durch den Anfangsbuchstaben ihres Pseudonyms, z.B. «L» aufgeführt ist. Angaben, welche Rückschlüsse auf die Befragten ermöglichen würden, werden anonymisiert. Unverständliche Wörter sind mit (unv.) vermerkt. Sätze, die unvollständig erscheinen oder unterbrochen werden, sind durch ... gekennzeichnet. Im Transkriptionskopf befinden sich **Angaben zur Situation** (Datum, Zeit und Dauer des Interviews) sowie zum Alter der **befragten Person**. Auf weitere Angaben wird aufgrund des Datenschutzes verzichtet. Eine kurze **Zusammenfassung** führt die wichtigsten Inhalte auf. (vgl. Kuckartz, 2018, S.167f; Roos & Leutwyler, 2017, S.240f) Weiter erscheinen im Transkriptionskopf die **Skalierung des Trainings** und die **drei Gewichtungen** zu Trainingselementen, Trainingsinhalten und Spielen. Die Transkriptionen der fünf Interviews befinden sich im Anhang unter Kapitel 6.2 bis 6.6.

8.7 Fragebogen

Flick nennt als grundlegendes Kennzeichen von Fragebogen eine weitgehende bis vollständige Standardisierung. Dabei sind die Formulierungen der Fragen und deren Antwortmöglichkeiten vorgängig ebenso festgelegt worden wie deren Reihenfolge. Ein **standardisierter Fragebogen** soll das Vergleichen der erhaltenen Antworten ermöglichen. In beiden Fragebogen werden zudem sechs offene Fragen eingefügt, bei denen die Befragten in ihren eigenen Worten antworten können. (vgl. Flick, 2009, S.105)

8.7.1 Fragebogen für Kinder und Jugendliche

Die Kinder und Jugendlichen füllen den Fragebogen im Anschluss ans Interview in Papierform aus. Sollte gemäss Einschätzung der befragten Person eine Antwortmöglichkeit fehlen, kann diese beim Ausfüllen auf der Leerzeile ergänzt werden. Es besteht für die Teilnehmenden jederzeit die Möglichkeit, bei Unklarheiten Rückfragen zu stellen. Die Befragung der Kinder und Jugendlichen wird durch das Ausfüllen des standardisierten Fragebogens abgeschlossen. Nach Abschluss des Interviews werden die handschriftlich ausgefüllten Fragebogen in ein einheitliches elektronisches Formular übertragen, anonymisiert und mit entsprechendem Farbcode und der Initiale des Pseudonyms versehen. Die Markierung der Antworten erfolgt in der Farbe des jeweiligen Kindes. Die Antworten zu den offenen Fragen werden zusätzlich mit einem Balken des entsprechenden Farbcodes markiert, um ein einfacheres Auffinden zu ermöglichen. Die Fragebogen befinden sich im Anhang unter Kapitel 8.

8.7.2 Methodenkritik zum Fragebogen

Flick führt aus, dass Fragen «möglichst kurz, einfach und auf den Bezugsrahmen des Befragten hin formuliert» sein sollten. Weiter gelte es zu beachten, dass länger Zurückliegendes ungenauer beantwortet werden könne und dass das Interesse am Gegenstand die Genauigkeit der Antworten erhöhe. Negativ formulierte Fragen sollen ebenso vermieden werden wie Fragen, die den Befragten in Verlegenheit bringen könnten. Unterstellungen, Hypothesen und Mutmassungen haben in einem Fragebogen keinen Platz. Es sollten nur solche Fragen gestellt werden, welche die Befragten auch beantworten können. Zudem ist auf die Anordnung der Fragen zu achten, da sich diese auf die nachfolgenden Antworten auswirken können. (s. Flick, 2009, S.106 – 110; Porst, 2000, S.2)

8.7.3 Fragebogen für Eltern

Nach Abschluss des Interviews mit den Kindern und Jugendlichen wird den Eltern der Fragebogen per Email zugestellt. Die Eltern entscheiden, ob sie den Fragebogen elektronisch oder in Papierform ausfüllen und der Autorin zustellen möchten. Nach dem Rücklauf der Fragebogen werden die Daten der Eltern anonymisiert in ein einheitliches Formular übertragen und mit Farbcode und Initiale des entsprechenden Kindes versehen. Die Antworten zu den offenen Fragen werden zusätzlich mit einem Balken des entsprechenden Farbcodes markiert, um das Auffinden zu vereinfachen. Fragebogen der Eltern sind im Anhang unter Kap. 9.

8.7.4 Methodenkritik zum Fragebogen für Eltern

Da die Geschehnisse zum Zeitpunkt der schriftlichen Befragung bereits einige Wochen bis Monate zurückliegen, können sich die Eltern verständlicherweise nicht mehr an Details erinnern. Erschwerend kommt hinzu, dass Eltern - je nach Erzählfreude ihres Kindes - mehr oder weniger über Trainingsinhalte und deren Bewertung erfahren haben. Diese Tatsachen beeinflussen die Beantwortung der gestellten Fragen. Zudem sind Rückfragen bei Unklarheiten durch die schriftliche Version erschwert. Hier besteht die Möglichkeit, dass eine Antwort durch ein Missverständnis verfälscht werden könnte.

8.7.5 Gegenüberstellung der Fragebogen Kind - Eltern

Die Daten der **Fragebogen von Teilnehmenden und ihren Eltern** werden einander gegenübergestellt und mit dem jeweiligen Farbcode versehen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass nur zusammengehörende Datensätze miteinander verglichen werden. Zur Anonymisierung werden die Personalpronomen des Kindes durch das Kürzel des gewählten Pseudonyms ersetzt, um Rückschlüsse auf Personen und Geschlecht zu vermeiden.

9 Qualitative Inhaltsanalyse

Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf der qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018), erläutert die Auswahl- und Analyseeinheiten, zeigt die Erstellung der Kategoriensysteme und die Auswertung durch das computergestützte Verfahren MAXQDA2020.

9.1 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der gesammelten Daten orientiert sich am Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz. (2018, S.100;180-184; 97-121) Die Codierung des Datenmaterials wird mit Hilfe der Software MAXQDA2020 durchgeführt.

«Qualitative Forschung versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln.» (Roos & Leutwyler, 2017, S.169)

Gemäss Roos und Leutwyler wolle qualitative Inhaltsanalyse Zusammenhänge verstehen, Bedeutungen untersuchen oder Strukturen und unterschiedliche Betrachtungsweisen offenlegen. In einer qualitativen Inhaltsanalyse interessiere es nicht, «wie oft etwas geschrieben oder gesagt wurde, sondern welche Aspekte in welchem Zusammenhang genannt wurden.» (2017, S.301)

9.2 Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse

Die Autorin dieser Arbeit orientiert sich am Ablaufschema einer qualitativen Inhaltsanalyse, welches gemäss Kuckartz (2018, S.100) folgende Schritte aufweist: eingehende *Textarbeit*, entwickeln von *Hauptkategorien*, *codieren* des Datenmaterials, *Kategoriensystem* erstellen, mehrfaches *Überarbeiten* und schliesslich *kategorien- oder fallbezogene Analysen*.

9.2.1 Bildung der Auswahl- und Analyseeinheit

Kuckartz weist darauf hin, dass vor dem Codieren das Material ausgewählt und die Analyseeinheit definiert werden müsse. (2018, S.50) Der Autor erläutert, die Analyseeinheiten seien immer Teil einer Auswahlinheit. (Kuckartz, 2018, S.30f) In dieser Arbeit bestehen die Auswahlinheiten aus den transkribierten Interviews und den Fragebogen der Eltern. Die Analyseeinheiten entsprechen den Teilnehmenden des untersuchten Sozialtrainings. Die kleinste codierte Einheit umfasst ein einzelnes Wort. (vgl. Kuckartz, 2018, S.41)

9.2.2 Bildung des Kategoriensystems

Bei der Bildung eines Kategoriensystems sind gemäss Kuckartz häufig Entscheidungen zu fällen, die «weitreichende Auswirkung auf die spätere Analyse und die Resultate des Forschungsprojekts haben. Im Zweifelsfall sollte letzten Endes immer die Forschungsfrage als Entscheidungshilfe zu Rate gezogen werden und den Ausschlag geben.» (2018, S.69f) Kuckartz verwendet für *Kategorien* das Bild eines *Zeigers*, welcher auf bestimmte Stellen im Text weise. (2018, S.34) Früh erläutert, dass die Haupt- und einige Unterkategorien deduktiv aus der Forschungsfrage abgeleitet würden. Weiter Unterkategorien könnten induktiv erstellt werden nach einer Voranalyse des Textmaterials. (s. Früh, 2017, S.67) Damit die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit beantwortet werden können, orientieren sich die **Hauptkategorien** (deduktiv) an den Zielen, die vorgängig durch die Verantwortlichen des Sozialtrainings erstellt worden sind. Folgende Ziele sind Grundlage der Hauptkategorien:

- *Soziale Kontakte positiv erleben*
- *Spass haben*
- *Mit den eigenen Besonderheiten auseinandersetzen*
- *Gemeinsamkeiten erfahren*

Auf die Auswertung des Ziels «*herausfordernde Situationen reflektieren und besprechen*» wird in dieser Arbeit aus formalen Gründen verzichtet. Die *Unterkategorien* sind induktiv am Text entstanden und ermöglichen eine differenziertere Sicht innerhalb der Hauptkategorien. Die beiden Kategoriensysteme (Interviews Kinder und Fragebogen Eltern) sind im Anhang unter Kapitel 10.1 und 10.2 zu finden.

9.2.3 Datenanalyse mittels computergestützter Software MAXQDA2020

Aufgrund der erhaltenen Datenmenge hat sich die Autorin entschieden, zur Codierung der Interviews sowie Teilen der Fragebogen (Eltern) die Software MAXQDA2020 zu nutzen. Dazu wurden die Interviews der Kinder und Jugendlichen sowie die Fragebogen der Kinder und ihrer Eltern in die MAXQDA-Software importiert und in mehreren Durchläufen codiert. Nach mehreren Durchläufen der Codierung speicherte die Autorin die Segmentmatrizes zu denjenigen Kategorien ab, die zur Beantwortung der Forschungsfragen relevant erschienen.

10 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S.141) beschrieben. Die Resultate basieren auf Aussagen von Teilnehmenden und den Einschätzungen ihrer Eltern zu Elementen und Inhalten des Sozialtrainings. Die Ergebnisse aus den Gegenüberstellungen der Fragebogen von Kind und Eltern werden in Form von Tabellenauszügen dargestellt. Die Einschätzungen der Eltern zu Elementen des Trainings bilden den Abschluss dieses Kapitels. Die Dokumente, auf welchen diese Inhaltsanalyse basiert, befinden sich im Anhang unter den Kapiteln 6 bis 9.

10.1 Skalierung zum Sozialtraining

Zu Beginn dieses Abschnitts zeigt eine Übersichtstabelle die Skalierungen aller Kinder und Jugendlichen. Die Begründung der Teilnehmenden erfolgen anschliessend fallbezogen. Weiter fließen Erläuterungen der Kinder und Jugendlichen ein, die im Interview angegeben worden sind. Die Aussagen der interviewten Personen werden in Form von Zitaten aus den Transkriptionen aufgeführt mit dem Vermerk der Initiale des Pseudonyms und der entsprechenden Absatznummer. In der Auswertung wird bewusst auf Personalpronomen verzichtet und eine erschwerte Lesbarkeit der Texte in Kauf genommen, um die Anonymisierung zu gewährleisten.

Tabelle 4: Übersicht der Skalierungen zum Sozialtraining

Teilnehmende des Sozialtrainings	Skalierung zum Sozialtraining auf einer 10-stufigen Skala									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N (12 Jahre)										
P (12 Jahre)										
S (11 Jahre)										
L (13 Jahre)										
V (13 Jahre)										

Einschätzungen von N

N markiert **Feld acht** und erläutert, dass vor allem die **Spiele** Spass gemacht hätten. Es habe N gefallen, dass in dieser Gruppe **weder** über N **gelästert noch N ausgelacht** worden sei.

«Also, vor allem einfach die Spiele, und ich hab's lustig gefunden, dass sie mal nicht über mich lästern und so...» (Interview N, Abs. 49 – 50)

«Also, es ist auch ein wenig speziell gewesen, dass niemand einen ausgelacht hat oder so...» (Interv. N, Abs. 54)

Auf die Frage, woran N sich noch erinnern könne in Bezug auf das Sozialtraining, nennt N den **gemeinsamen Spass** und erläutert dies damit, dass ein Kind immer **Spässe** gemacht habe. N würde vom Sozialtraining erzählen, dass es die Teilnehmenden **lustig gehabt** hätten und

dass viele **Spiele** und **Schnitzeljagden** gemacht worden seien. N empfand als angenehm, dass es im Training nie um Mathematik gegangen sei.

«Ehm (5 Sek.) also wir haben's eigentlich immer lustig gehabt, und... die Schnitzeljagd hat mir besonders gefallen und ich hab's auch noch cool gefunden, dass wir einfach immer Spiele gemacht haben; dass es nie so um Mathematik und so gegangen ist.» (Interview N, Abs. 3 – 5)

«Also XY hat die ganze Zeit so Spässe gemacht und das... war halt ziemlich lustig...» (Interview N, Abs. 18)

«Und man musste sich ziemlich bemühen - auf jeden Fall zumindest die anderen - dass man nicht loslachte.» (Interview N, Abs. 26 – 27)

«Ich würde einfach erzählen, dass wir's lustig gehabt haben und dass wir viele Spiele und Schnitzeljagden gemacht haben.» (Interview N, Abs. 73 - 74)

Einschätzungen von P

P markiert **Feld acht** der Skala und begründet dies damit, dass das Training zwar gefallen habe, dass es aber am Mittwochnachmittag stattgefunden habe. Die Reise zum Sozialtraining an der HfH sei zudem auch ein wenig mit Stress verbunden gewesen.

«Es hat mir zwar so gefallen, aber es ist am Mittwochnachmittag und so...und... jaa...»

«Ja, und...es war jeweils auch ein wenig ein Stress hierhin zu kommen.» (Interview P, Abs. 45 und 49)

Besonders lustig fand P jeweils das **Aufhängen der Fotokarten** auf dem Stimmungsbarometer zu Beginn des Trainings. Aus der Visualisierung am Stimmungsbarometer hat sich unter einigen Teilnehmenden das Spiel entwickelt, die eigene Fotokarte möglichst hoch aufzuhängen. Was anfangs auf der Stimmungsskala am Flipchart begonnen hat, wanderte an der Wand immer höher hinauf bis die Karten schliesslich mit Hilfe einer Leiter an die Decke geklebt wurden.

«Hab' ich lustig gefunden! Dort haben wir's (das Bildkärtchen, Anm. d. Verf.) immer an die Decke getan.» (Interview P, Abs.79 – 80)

Auch das Spiel **Dobble** hat P grossen Spass gemacht. In diesem Spiel geht es darum, möglichst schnell ein gemeinsames Symbol der eigenen Spielkarte auf der Karte in der Mitte auszumachen. Wer zuerst das gemeinsame Symbol benennen kann, darf die Karte aus der Mitte zu sich nehmen. Sieger ist, wer am meisten Karten gesammelt hat.

«Das *Dobble* habe ich sehr cool gefunden.» (Interview P, Abs. 364)

Zu Beginn des Trainings hatte P auf seinem Steckbrief noch keinen Wunsch für die Gruppe aufgeschrieben. Nachträglich würde sich P aber **Spass** wünschen, was auch eingetroffen sei.

I: «Wenn du jetzt so zurückdenkst - hättest du jetzt einen Wunsch an die Gruppe gehabt?»

P: «Spass zu haben – und das habe ich gehabt.» (Interview P, Abs. 428 - 430)

Einschätzungen von S

S wägt ab zwischen dem **Spass** einerseits und dem **Verzicht** auf den einzigen **freien Nachmittag der Woche**. S fand es störend, dass das Training am Mittwochnachmittag stattgefunden habe. Dadurch blieb kaum mehr freie Zeit, in welcher S sich mit anderen Kindern habe treffen können.

«Eigentlich ist es schon cool gewesen, aber es ist dumm gewesen, dass es am Mittwochnachmittag war – also etwa so acht.» (Interview S, Abs. 49 – 50)

«Keine Ahnung – es hat halt Spass gemacht.» (Interview S, Abs. 55)

«Ja, weil ich eigentlich immer am Mittwochnachmittag etwas gehabt habe, eigentlich manchmal wollte ich abmachen. Ich habe früher jeweils Reiten gehabt, dann habe ich Kampfsport gehabt, dann habe ich Sozialtraining gehabt, darum habe ich irgendwie nie wirklich frei gehabt am Mittwoch.» (Interview S, Abs. 59 – 62)

S erinnert sich als erstes ans **Glace essen** an einem der heissen Nachmittage.

I: «Gibt es irgend etwas, das dir noch grad in den Sinn kommt vom Sozialtraining? Wo du denkst: Aaah, daran erinnere ich mich jetzt gerade...»

S: «Glace essen...» (Interview S, Abs. 14 - 17)

Besonders lustig fand S das **Aufhängen der Fotos** auf dem Stimmungsbarometer, bei dem die Bilder immer weiter oben platziert worden sind.

«Also ich fand's lustig, dass wir die Bilder immer weiter hinauf geklebt haben – das habe ich sehr lustig gefunden.» (Interview S, Abs. 165 - 167)

Einschätzungen von L

L erinnert sich an die **Gesprächsrunden** zu Beginn des Trainings, an gemeinsame Spiele wie z.B. das **Dobble**, **Armbrust-Dart** und **Schnitzeljagden**.

«Ehm... also irgendwie diese Runde am Anfang, wo jeder etwas erzählt hat...» (Interview L, Abs. 5)

«...und diese Spiele, die wir gespielt haben, das Dobble und so...» (Interview L, Abs. 9)

«...oder das Dart...» (Interview L, Abs. 13)

«Mhm, oder diese...diese Schnitzeljagden...» (Interview L, Abs. 17)

Im Rückblick aufs Training würde L ein Kreuz **zwischen Feld sieben und acht** setzen. Die Autorin möchte wissen, was es denn ausmache, dass die Markierung genau zwischen sieben und acht zu liegen komme. L erklärt, dies liege an den Zahlen, die L auf dieser Skala einfach am besten gefallen. L führt aus, dass bei Feld zehn Sachen gemeint wären, die L sehr gerne machen würde. Auch käme sicher keine Bewertung von eins bis vier in Frage.

«Mir hat...mir hat irgendwie die...die Zahl... diese beiden Zahlen dort gefallen.» (Interv. L, Abs. 42 - 43)

«Wobei, das sind einfach diese beiden Zahlen, die mir so ins Auge gesprungen sind und die mir einfach am meisten gefallen haben von dieser Skala.» (Interview L, Abs. 48 - 49)

«...und es ist sicher nicht eins bis vier...und diese beiden Zahlen – keine Ahnung – und also fünf bis...eh sieben und acht sind einfach so diese Zahlen gewesen, die mir am meisten gefallen haben.» (Interview L, Abs. 58 – 60)

Beim Vorstellen der Kopien für die erste Gewichtung tippt L auf das Foto des Stimmungsbarometers und weist darauf hin, dass L bereits während des Trainings das Bild auf der Stimmungsskala zwischen sieben und acht aufgeklebt habe.

«Auch da, ich, ich tue sie in die Mitte zwischen sieben und acht (*tippt energisch auf Foto*), weil einfach, wenn's auf so einer Linie ist, dann MUSS für mich sieben und acht!» (Interview L, Abs. 126 – 130)

«Weil, es ist nicht schlecht und es ist nicht super-duper.» (Interview L, Abs. 135)

L würde jemandem erzählen, dass es im Sozialtraining **spannend** war und dass L **neue Sachen gelernt** habe, wie z.B. **Small Talk**. Ausserdem habe L viele **neue Menschen kennengelernt**. L habe sich gut gefühlt unter den anderen Teilnehmenden, die alle unterschiedlich gewesen seien.

«Small Talk und so haben wir ein wenig gelernt, das habe ich gut gefunden und so und...halt...ehm, ich habe viele neue Leute kennengelernt.» (Interview L, Abs. 82 – 83)

I: «Wie hast du dich gefühlt mit ihnen?»

L: «Gut. Sind alle anders gewesen...so...» (Interview L, Abs. 85 – 91)

Als anstrengend empfand L das Stillsitzen und Zuhören, ohne dabei etwas machen zu können.

«Mmh – dasitzen und zuhören. Und nichts machen. Das fällt mir insgesamt schwer – auch unter dem Tag.» (Interview L, Abs. 96 – 100)

«Ja, und es ist so, in der Schule ist das, wenn ich in der Schule bin, dass ich immer einen Stift in der Hand habe und einen Auftrag habe und so. Da ist es einfach so zuhören und... und irgendwie immer, wenn ich einfach zuhören muss oder nichts machen kann so, dann werde ich ganz...dann...dann finde ich das mega schwer.» (Interview L, Abs. 108 – 111)

Einschätzungen von V

V setzt das Kreuz in Bezug aufs Sozialtraining auf **Feld zehn** und meint, dass es V sehr glücklich gemacht habe, mit Menschen, die ähnliche Schwierigkeiten erlebt hätten, **zusammen zu sein** und ihnen **helfen zu können**.

«Hmmm... (6 Sek.) ich denke, es würde schon eine Zehn, weil ehm... es ... ich habe eine... Ja, so ich bin also sehr stolz gewesen auf den Support mit den anderen und mit der Mitarbeit und das Zusammensein mit den anderen...ehm... also sag ich mal, Buben und Mädchen, die es auch sehr schwierig gehabt haben...und ich bin auch sehr glücklich gewesen, dass ich habe können... also ... Einsatz nehmen in der Situation und weiterhelfen kann – habe können und ... es hat mir sehr viel Spass gemacht. Und auch Freude.» (Interview V, Abs. 91 – 107)

Gleichaltrigen würde V erzählen, dass das Sozialtraining **eine gute Unterstützung** sei und eine Hilfe in der Schule und Zuhause, die V jedem mit ähnlichen Problemen empfehlen würde.

«Also, wenn ich im Sozialtraining wäre... ehm ja, dann würde ich sagen: Es ist ein sehr gutes Erlebnis, es ist ein sehr guter Support, es ist eine sehr gute Nachhilfe, also ja, eine Hilfe in der Schule und einfach sozial überall und so... also...auch zu Hause und...» (Interview V, Abs. 131 – 133)

«Ich würde sagen, ich empfehle' s jeden, weil es eh... eine sehr gute Unterstützung ist für alle Kinder, sage ich mal, in dem Fall, die wirklich sehr dringend Hilfe brauchen sozial, also in Emotionen und ich finde das eine super Lösung und... es...also es zeigt ja, dass es sehr viel ehm... Fröhlichkeit hat und sehr viel ... Enthusiasmus, den anderen Leuten zu helfen und das finde ich echt, echt super.» (Interview V, Abs. 137 – 141)

V hat sich im Sozialtraining mit den anderen Teilnehmenden **wohl gefühlt**. Gefallen hat V, dass **Probleme besprochen** worden sind und dass **gemeinsam nach Lösungen gesucht** worden ist. Dies ist das zweite Sozialtraining, das V besucht hat.

I: «Mhm – und es war für dich nicht das erste Mal, gell, das war für dich bereits das zweite Training?»

V: «Das zweite Mal, ja.» (Interview V, Abs. 143 – 146)

V findet wertvoll, sich in der Gruppe austauschen zu können und Lösungen zu finden.

«Uuuh, ehm, ich muss... sagen, ich habe sehr schöne Erinnerungen gemacht, ich habe gute Freunde gefunden und es war ein sehr schönes Erlebnis, Probleme miteinander zu diskutieren und zu lösen in der besten Art und ehm, also ja, ich finde es mega schön, dass wir das im Teamwork zusammen machen, weil... genau, das zeigt auch wie super man kann – wie super Probleme lösbar sind und... mit dem Support da – wenn's Probleme gibt in der Schule oder...daheim oder mit der Familie ein Problem, finde ich das super, dass man das austeilen kann und... somit... lösen.» (Interview V, Abs. 4 – 14)

V erwähnt das **Ignorieren** bei Provokationen von Gleichaltrigen sowie eine mögliche Reaktion auf das herausfordernde Verhalten.

«ich habe so glaub mega viele Tipps erhalten auch von den anderen, dass man wenn' s... wenn die Kollegen einfach – na ja...sage ich mal einen Blödsinn erzählen, dann sollte man das halt ignorieren...und ... natürlich sagen, dass man das so nicht gerne hat und ...dass na, dass man auch bittet, damit man damit aufhört und ehm... ja, das ... muss ich sagen, hat mir schon ziemlich viel geholfen.» (Interview V, Abs. 21 – 29)

V habe sich früher unsicher gefühlt im Umgang mit Gleichaltrigen, die sich V gegenüber z.T. sehr gemein verhalten hätten. Die besprochenen **Lösungsstrategien** vermitteln V Sicherheit, hilfreich reagieren zu können.

«Ich denke, es hat mir... ich denke, in dem Fall es hat mir schon... hat mir schon viel Sicherheit gegeben...denke ich, das finde ich auch super – ja, weil früher habe ich mich sehr unsicher gefühlt, also mit meinen Kollegen oder Freunden, weil einige von ihnen sind sehr gemein zu mir gewesen» (Interview V, Abs. 36 – 43)

10.2 Gewichtung von Trainingselementen und -inhalten

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung zur Gewichtung der Trainingselemente und -inhalte. Vor den individuellen Sichtweisen werden die Resultate der Gewichtungen in einer Übersichtstabelle dargestellt. Grundlage der Gewichtungen sind die Angaben der Kinder und Jugendlichen, die der Transkription des jeweiligen Interviews entnommen worden sind. Die Begründungen der interviewten Personen werden in Form von Zitaten aus den Interviews aufgeführt. (Interview X, Abs. xxx)

Gewichtungen von N

Tabelle 5: Gewichtung der Trainingselemente von N

Gewichtung der Trainingselemente	1. Gesprächsrunde	2. Positives und Negatives der vergangenen Woche	3. Stimmungsbarometer	
Gewichtung der Trainingsinhalte	1. Steckbrief	2. Redewendungen	3. Scherzfragen	
Gewichtung der Spiele	1. Postenläufe	2. Magnete und Dekorationen basteln	3. Armbrust-Dart	4. Scharade mit Redewendungen

Gewichtung der Trainingselemente:

N bezeichnet die **Gesprächsrunde** als wichtigstes Element, dem das **Positive und Negative der vergangenen Woche** folgt. N findet es wichtig, Erlebtes besprechen zu können. Dem **Stimmungsbarometer** wird der dritte Platz zugewiesen. (Interview N, Abs. 108 – 115)

N: «Es ist ja wichtig, dass man bespricht, was schön war und das Stimmungsbarometer, das ist jetzt weniger wichtig.» (Interview N, Abs. 103 – 104)

Der gemeinsame Austausch über Erlebtes findet N spannend. Gut findet N, auch **über Belastendes sprechen** zu können. Dadurch entstehe die Möglichkeit von anderen zu erfahren, die Ähnliches (Ausgrenzung, Mobbing) erlebt haben.

«Ich hab's noch spannend gefunden, was die anderen erleben und so... und ich hab's auch gut gefunden, dass man das macht... weil... ja, dann kann man auch sagen, ja, das hat mich geärgert und ein anderer sagt, au ja, das ist mir auch schon passiert und so. Es gibt ja nicht viele Kinder, die so genervt werden wie ich jetzt ich und noch jemand anderes...» (Interview N, Abs. 120 - 130)

Gewichtung der Trainingsinhalte:

N füllt sehr gerne **Steckbriefe** aus und gibt diesem den ersten Platz.

«Also, ich mag so *Steckbriefe* und so. Ich fülle die sehr, sehr gerne aus, weil es macht auch Spass, anzukreuzen und so...» (Interview N, Abs. 164 - 165)

Bei den **Redewendungen** gefällt N, dass sich noch eine weitere Bedeutung hinter dem wortwörtlichen Verständnis verbirgt.

«...und... ja, bei den *Redewendungen* hat mir halt gefallen, dass nicht alles so ist, wie man es meint.» (Interview N, Abs. 169 - 170)

Scherzfragen findet N lustig, weil sich damit lange rätseln lässt, was die Lösung sein könnte.

«Und bei den *Scherzfragen* war lustig, dass man sich da ganz lange ausrätseln konnte, aber man ist lange Zeit nicht (darauf, Anm. d. Verf.) gekommen und am Schluss kannte man alle Lösungen auswendig, weil man die Leute so oft abgefragt hat.» (Interview N, Abs. 174 - 176)

Gewichtung der Spiele:

N fällt die Auswahl aus den verschiedenen Spielen schwer, weil N alle gefallen haben.

N: «Also am liebsten würde ich die alle hier zuvorderst nehmen, aber...» (Interview N, Abs. 247)

N setzt die **Postenläufe** durch Gebäude und Räumlichkeiten der HfH auf den ersten Platz.

Dabei musste jeweils ein bestimmter Ort in der HfH gefunden und eine Aufgabe gelöst werden.

I: «Also, du hast zuvorderst die *Postenläufe* genommen.»

N: «Ja, das war echt spannend, besonders in abgelegenen Gegenden, die dann so ein wenig unheimlich geworden sind.» (Interview N, Abs. 253 - 256)

Als nächstes wählt N das **Magnete-Basteln** und die **Dekorationen** fürs gemeinsame Abschlussfest des Trainings. N bastelt sehr gerne.

I: «Nachher hast du das *Basteln* gewählt. Oder gibt es noch andere Sachen, die auf dem gleichen Rang wären wie das Magnete-Basteln?»

N: «Ja, zum Beispiel...» (*zeigt auf Dekorationsbild*)

I: «Dekoration»

N: «Ja, mir macht's halt schon Spass Dekoration und so...ich liebe basteln.» (Interview N, Abs. 299 - 306)

Das Spiel **Armbrust-Dart** erhält von N den dritten Platz zugewiesen. Mit Hilfe einer Holz-Armbrust können Klett-Pfeile auf eine haftende Zielscheibe geschossen werden.

«Ehm... das Pfeilbogenwerfen, weil... ich mag das einfach gerne, es ist noch lustig. So *Pfeilbogen-Armbrust* und so macht mir einfach Spass.» (Interview N, Abs. 319 - 320)

Auf den vierten Platz setzt N die **Scharade mit den Redewendungen**. Die Aufgabe des Spielers ist es, die auf der Karte beschriebene Redewendung so vorzuspielen, dass die Zuschauer die gesuchte Redewendung erraten können. N beschreibt eine Schwierigkeit, die sich beim zweiten Vorspielen der gleichen Redewendung gestellt hat.

«Das, (*deutet auf das symbolische Bild für die Scharade*) weil mich hat's halt einfach lustig gedünkt, dass man so Sachen vorspielen kann, obwohl... Man hat ja nicht das Gleiche wie jemand, der irgendwie – keine Ahnung mehr was – und dann habe ich das Gleiche gehabt und dann habe ich das Geräusch nicht mehr machen können, weil es sonst wieder das Gleiche gewesen wäre. Und dann habe ich einfach noch etwas anderes machen müssen, was das ... Schweinchen, glaube ich oder so – selber auch noch macht.» (Interview N, Abs. 242 - 349)

Gewichtungen von P

Tabelle 6: Gewichtung der Trainingselemente von P

Gewichtung der Trainingselemente	1. Stimmungsbarometer	2. Gesprächsrunde	3. Positives und Negatives der vergangenen Woche
Gewichtung der Trainingsinhalte	1. Autismus	2. Steckbrief und Stärken	3. drei Symptomkomplexe (TOMTASS M6.5)
Gewichtung der Spiele	1. Dobble	2. Postenläufe an der HfH	3. Armbrust-Dart

Gewichtung der Trainingselemente:

P hat das Aufhängen der Fotokarten am **Stimmungsbarometer** am besten gefallen.

«Mir hat es sehr gefallen, da immer...also das mit dem *Stimmungsbarometer*, das immer an die Decke hinaufzutun.» (Interview P, Abs.127 – 128)

Den **Gesprächsrunden** gibt P den zweiten Platz. P findet es spannend, sich mit anderen Teilnehmenden über Situationen und Themen auszutauschen.

P: «Die *Gesprächsrunde*, würde ich jetzt sagen...»

I: «Ja. Was hast du da besonders spannend gefunden?»

P: «...halt so Situationen auszutauschen und...Sachen austauschen und...so Zeug halt.» (Int. P, Abs.142 - 146)

Positives und Negatives der vergangenen Woche erhält von P den dritten Platz.

I: «erstens *Stimmungsbarometer*, zweitens *Gesprächsrunde*, und drittens was gefallen oder geärgert hat – super.» (Interview P, Abs. 152 – 154)

Gewichtung der Trainingsinhalte:

Das Thema **Autismus** hat P auf den ersten Platz bei den Trainingsinhalten gesetzt. P hat der Austausch mit anderen Menschen im Autismus-Spektrum gefallen. Spannend fand P zu erfahren, wie andere Autismus erleben.

«Es hat mir auch gefallen, mich mit den anderen austauschen zu können und halt auch ein wenig erfahren zu können, wie sie halt...das empfinden und so.» (Interview P, Abs. 218 – 219)

Die Themen **Steckbrief** und eigene **Stärken** erhalten bei P den zweiten Platz.

I: «Was kommt denn auf dem zweiten Platz?»

P: «Diese beiden, also *Steckbrief* und *Stärken*.» (Interview P, Abs. 228 - 230)

Auf den dritten Platz setzt P den Bogen mit den **drei Symptomkomplexen** (TOMTASS M6.5), bei welchem P gemäss eigener Einschätzung extrem viel angekreuzt habe.

I: «Das ist der *Kreuzbogen*, wo jeder ein wenig erzählt hat, was bei ihm speziell zutrifft.»

P: «Ja, ich habe extrem viel angekreuzt.» (Interview P, Abs. 237 - 239)

Gewichtung der Spiele:

Bei den Spielen hat P das **Dobble** am besten gefallen, gefolgt von den **Postenläufen** auf dem zweiten und dem **Armbrust-Dart** auf dem dritten Platz.

«Das *Dobble* habe ich sehr cool gefunden.» (Interview P, Abs. 364)

I: «Dann...auf dem zweiten Platz?»

P: «Ich habe die *Postenläufe* da...» (Interview P, Abs. 390 – 392)

I: «Und zu Schluss, auf dem dritten Platz?»

P: «*Armbrust-Dart*» (Interview P, Abs. 403 - 405)

Gewichtungen von S

Tabelle 7: Gewichtung der Trainingselemente von S

Gewichtung der Trainingselemente	1. Positives und Negatives der vergangenen Woche	2. Stimmungsbarometer	3. Gesprächsrunde	
Gewichtung der Trainingsinhalte	1. Steckbrief	2. Scherzfragen	3. drei Symptomkomplexe (TOMTASS M6.5)	
Gewichtung der Spiele	1. Dobble	2. Armbrust-Dart	3. Schnitzeljagden an der HfH und das Museums-Rätsel	4. MimiQ

Gewichtung der Trainingselemente:

S hat es gefallen, dass während des Trainings Raum dafür war zum **Erzählen**, was die einzelnen Teilnehmenden in der vergangenen Woche erlebt haben.

«Das habe ich cool gefunden, dass wir ein paar Sachen erzählen konnten, was cool war und was schlecht war... eigentlich alles.» (Interview S, Abs. 171 - 172)

Dem **Positiven und Negativen der vergangenen Woche** wurde von S den ersten Platz zugewiesen. Auf Platz zwei folgte das **Stimmungsbarometer** und auf dem dritten Rang wird die **Gesprächsrunde** genannt.

«Glaube Platz eins das (*zeigt auf gute und schlechte Erlebnisse der vergangenen Woche*), zwei und drei.» (*zeigt auf Stimmungsbarometer und Gesprächsrunde*) (Interview S, Abs. 176 - 177)

Gewichtung der Trainingsinhalte:

Beim **Steckbrief** hat S gefallen, dass alles aufgeschrieben werden durfte, was zu einer Person gehört und was sie ausmacht. Dadurch wird für S ersichtlich, wer jemand ist.

S: «Einfach alles...man hat einfach alles aufschreiben können. Hab's einfach cool gefunden. Da sieht man auf einen Blick, wer man ist.» (Interview S, Abs. 248 - 249)

Die **Scherzfragen** werden von S auf den zweiten Platz gelegt. S spricht eine Scherzfrage an, das während des Trainings intensiv diskutiert worden ist: *Wie viele Erbsen passen in ein leeres Glas?* Reicht eine einzige Erbse aus, damit das Glas nicht mehr leer ist?

«Es ist halt schon lustig gewesen, zu Beispiel das mit den Erbsen und dem Glas...hätte ich jetzt gedacht, das habe ich ein bisschen komisch gefunden, dass nur eine hineinpasst...aber nachher ist es ja nicht mehr leer.» (Interview S, Abs. 266 – 272)

An dritter Stelle erwähnt S den **Fragebogen zu den drei Symptomkomplexen** (aus TOMTASS, M 6.5), welchen die Teilnehmenden im Rahmen der Psychoedukation ausgefüllt haben. S spricht dabei Symptome von Menschen im Autismus-Spektrum an, die S während des Ausfüllens wieder neu bewusst geworden sind.

«Ich hab's eigentlich gut gefunden, dass man eigentlich... dass man... dass man einfach so Sachen aufschreibt und dann... zum Beispiel so (...) habe ich noch zum Teil selber... sind mir Sachen wieder eingefallen, die ich selber fast vergessen habe.» (Interview S, Abs. 287 – 290)

«Das habe ich gut gefunden und man einfach auch alles weiss, was man jetzt gut kann und was nervig ist und alles.» (Interview S, Abs. 294 – 295)

Den anschliessenden Vergleich der Fragebogen (TOMTASS M 6.5) hat S recht interessant gefunden. S hätte nicht gedacht, dass bei einigen anderen Teilnehmenden etwas anders sei.

«Ja, das habe ich eigentlich auch noch recht interessant gefunden, weil... ich hätte jetzt nicht...so ein paar... ich weiss nicht wer, so bei einigen hätte ich nicht gedacht, dass irgendwie etwas anders ist, oder.» (Interview S, Abs. 310 – 312)

Gewichtung der Spiele:

Bei den Spielen ist für S ganz klar, welches Spiel den ersten Platz erhält - das **Dobble**.

«Definitiv das *Dobble* oder Dabbl oder wie man das auch immer ausspricht.» (Interview S, Abs. 389)

«Das kenne ich schon seit der ersten Klasse und ich hab's sehr oft gespielt und ich find's cool.» (Interview S, Abs. 393 – 394)

An zweiter Stelle folgt **Armbrust-Dart**, bei dem das Zielen und Schiessen Spass bereitet hat.

«Dann das *Armbrustschiessen*, das habe ich einfach cool gefunden, man kann so zielen und auch schiessen.» (Interview S, Abs. 402 – 403)

Die beiden Arten von **Schnitzeljagden** (Postenlauf HfH und Detektivspiel) setzt S auf Platz drei. Schwierig war herauszufinden, welcher Ort auf dem Hinweis abgebildet sei und wie man dorthin gelangen könne. Das Wettrennen zu den abgebildeten Orten hat S Spass gemacht.

«Es ist einfach cool gewesen zu sehen – also es war irgendwie schwierig herauszufinden, wo das jetzt dann ist. Und wenn man's dann einmal herausgefunden hat, ist man einfach so schnell dort hingerannt und das ist einfach irgendwie so mega lustig gewesen zum Machen.» (Interview S, Abs. 441 – 443)

Auf den vierten Platz setzt S das Mimik-Spiel **MimiQ**, bei welchem die abgebildete Grimasse auf der Karte möglichst genau nachgebildet werden muss, was S lustig fand.

«Recht lustiges Spiel eigentlich so... es ist manchmal so lustig gewesen mit den Grimassen halt.» (Interview S, Abs. 452 – 453)

«Das habe ich lustig gefunden!» (Interview S, Abs. 458)

Gewichtungen von L

Tabelle 8: Gewichtung der Trainingselemente von L

Gewichtung der Trainingselemente	1. Positives und Negatives der vergangenen Woche	2. Gesprächsrunde	3. Stimmungsbarometer	
Gewichtung der Trainingsinhalte	1. Small Talk & drei Symptomkomplexe	2. Scherzfragen	3. Autismus	
Gewichtung der Spiele	1. Postenlauf	2. Dobble	3. Armbrust-Dart	4. Rollbrett

Gewichtung der Trainingselemente:

L fand den Austausch mit den anderen Teilnehmenden zu **Positivem und Negativem der vergangenen Woche** spannend.

«Es ist spannend gewesen, allen zuzuhören, was sie zu erzählen haben und was sie gemacht haben und so.» (Interview L, Abs. 155 – 156)

Der **Gesprächsrunde** wurde von L den zweiten Platz zugewiesen, da auch sie ein wenig spannend gewesen sei.

«Ah ja, das ist... ehm einfach auch, weil das so ein wenig spannend ist und ja...» (Interview L, Abs. 164)

Auf die Frage nach der Stimmungsskala meinte L, dies nicht so richtig wichtig gewesen sei, da es ja meistens nur noch darum ging, wer sein Bild am höchsten aufhängen könne. Zwar finde L die Stimmungsskala schon auch gut, aber hier finde L den **Austausch** wichtiger.

«Es ist - weisst du - nicht so richtig wichtig gewesen, weil eigentlich ist es ja meistens nur darum gegangen, wer am höchsten hinaufkommt...» (Interview L, Abs. 174 – 175)

«Ich finde das schon auch cool, aber wenn man jetzt so das anschaut (*zeigt auf Gesprächsrunde und Schönes/Schwieriges*), dann finde ich das ist so wichtiger.» (Interview L, Abs. 184 – 185)

Wäre L alleine mit Kollegen/Kolleginnen zusammen, dann würde L vermutlich auch beim Stimmungsskala-Spiel mitmachen, doch im Rahmen des Trainings sei eben anderes wichtig.

«Sehr wahrscheinlich würde ich jetzt allein mit Kollegen sein und so, dann würde ich auch so sein (*klopft auf Stimmungsskala*), dann würde ich das auch irgendwie so höher hintun, aber ehm so da, ist halt das wichtiger.» (Interview L, Abs. 189 – 191)

Gewichtung der Trainingsinhalte:

Auf den ersten Platz legt L sowohl das Thema **Small Talk**, das während des Trainings von L gewünscht worden ist, als auch die **drei Symptomkomplexe** (TOMTASS, M 6.5).

I: «Was hat den ersten Platz erhalten?»

L: «Das, was ich am meisten anwenden kann nach meinem Kurs.»

I: «Ja. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit *Small Talk*?»

L: «Ja – ja, schon.» (Interview L, Abs. 234 – 241)

Small Talk wende L bei Bekannten an, denen L nicht sehr nahestehe.

«Hmm, vor allem wenn ich so Leute gesehen habe, die ich halt kenne und denen ich nicht so nahestehe und so, ja...» (Interview L, Abs. 245 – 246)

L vermutet, dass Small Talk einfacher geworden sei dadurch, dass L dies nun mehr praktiziere.

I: «Wenn du nun zurückblickst - denkst du, es hat dir ein wenig geholfen, dass wir darüber geredet haben oder denkst du einfach, wahrscheinlich geht es einfacher, weil ich' s jetzt mehr mache?»

L: «Ja – das zweite eher.» (Interview L, Abs. 253 – 257)

Beim Fragebogen zu den **drei Symptomkomplexen** gibt L an, dass man auch dadurch Sachen über andere erfahre – so ähnlich, wie bei einem Gespräch.

I: «Auf dem gleichen Platz hast du auch den *Bogen zum Ankreuzen* (drei Symptomkomplexe, TOMTASS M 6.5). Was war dort für dich wichtig?»

L: «Ja, dass man auch wieder Zeugs über die anderen erfährt und es so ein wenig wie ein Gespräch ist und so.» (Interview L, Abs. 263 – 267)

L stellt zudem fest, dass im Vergleich mit L andere Teilnehmende viel mehr angekreuzt hätten.

Dies sei so, weil jede Person anders sei und eigene Probleme habe, die sie schlimm finde.

«Ja, auch dass jeder anders ist und dass jeder andere Probleme hat, die er schlimmer findet...» (Interview L, Abs. 277 – 278)

Scherzfragen habe L einfach lustig gefunden.

«Nein, aber ich habe sie einfach lustig gefunden.» (Interview L, Abs. 288)

L meint zum Thema **Autismus**, welches den dritten Platz belegt, dass für L nicht viel Neues dabei gewesen sei. L habe aber viel über andere Menschen gelernt, die auch Autismus hätten.

I: «Und der dritte Platz erhält bei dir der *Autismus*. Waren da Themen dabei, die für dich noch neu waren?»

L: «Es geht eigentlich...»

I: «Du hast schon viel gewusst, gell...»

L: «Ja, ich habe viel über andere Leute gelernt, die das haben, aber so wirklich etwas Neues nicht.» (Interview L, Abs. 290 – 298)

Gewichtung der Spiele:

Die Spiele gewichtet L folgendermassen: zu Beginn legt L das **Dobble** auf den ersten Platz, schiebt aber nachträglich die **Postenläufe** auf Rang eins und **Dobble** folgt anschliessend auf dem zweiten Platz. Die Plätze drei und vier belegen **Armbrust-Dart** und **Rollbrett**.

«Also das *Dobble*, das habe ich auch nachher mit meiner Family gespielt und ich habe einmal verloren in den ganzen Sommerferien – und wir haben's relativ viel gespielt – also ich bin definitiv besser als meine Familie!» (Interview L, Abs. 336 – 338)

«Ehm, *Postenlauf* habe ich auch mega cool gefunden, einfach weil man so viel gesehen hat und eigentlich könnte man fast so machen (*schiebt Postenlauf an erste Stelle*), weil *Postenlauf* finde ich fast noch eins cooler, weil ich einfach so mega gern Rätsel löse und so.» (Interview L, Abs. 343 - 346)

«Ehm *Armbrustschiessen* habe ich auch mega cool gefunden...weil's einfach lustig ist, so...und nachher Punkte zusammenzählen, ehm und *Rollbrett*, das ist einfach so...einfach so...weiss auch nicht wie beschreiben...»

I: «Das ist etwas, das man nicht jeden Tag zur Verfügung hat, gell...»

L: «Ja...ja, vor allem da hat's so riesige Gänge und so...haben wir nicht.» (Interview L, Abs. 350 – 363)

Gewichtungen von V

Tabelle 9: Gewichtung der Trainingselemente von V

Gewichtung der Trainingselemente	1. Stimmungsbarometer, Positives und Negatives der vergangenen Woche & Gesprächsrunde	
Gewichtung der Trainingsinhalte	1. drei Symptomkomplexe (TOMTASS M6.5) & Steckbrief	2. Verhalten in Konfliktsituationen & Scherzfragen
Gewichtung der Spiele	1. Armbrust-Dart & Dobble	2. Fallschirm & Postenläufe

Gewichtung der Trainingselemente:

V haben alle drei Trainingselemente gut gefallen. Während der ersten Gewichtung fällt es V sehr schwer, sich für eine Reihenfolge zu entscheiden. V äussert sich, dass **alle drei Elemente gleich wichtig** seien und auf den ersten Platz gehörten.

«Also ich würde sagen *Stimmungsbarometer* ist sehr gut, weil es zeigt auch... in welcher Stimmung man ist und von den Analysen, also analytics kann man eh... eine Lösung finden zu wie man das besser machen könnte und somit hoffe ich dann, dass alle auf zehn kommen...» (Interview V, Abs. 212 – 215)

«...und ich finde auch das da ziemlich gut, was war an der *vergangenen Woche besonders schön* und was *hat mich besonders geärgert*...weil somit kann man auch als Team, als Gruppe besprechen, was so sehr schön gewesen ist und ich denke mir somit bekommt man ein sehr gutes Gefühl, dass man das mit den anderen teilen kann, was für guten Erlebnisse man gemacht hat.....und es ist auch gut, dass man sagt, was man... was sehr ärgerlich gewesen ist, weil somit kann man auch weiterhelfen und weiter unterstützen...damit' s eh...ja sozusagen wieder gelöst wird.» (Interview V, Abs. 220 – 232)

«Und *Gesprächsrunde* finde ich auch gut – also ich finde ehrlich gesagt alle drei gut...» (Interview V, Abs. 236)
«kann mich nicht entscheiden.» (Interview V, Abs. 250)

Gewichtung der Trainingsinhalte:

Um den Entscheidungsprozess zu vereinfachen, kann V jeweils zwei Trainingsinhalten den gleichen Platz zuweisen. Auf den ersten Platz setzt V die **drei Symptomkomplexe** (TOMTASS M 6.5) und den **Steckbrief**, welche beide den Menschen mit seinen Besonderheiten beschreiben.

«also ich finde... ich würde mal sagen dieses *Plakat (TOMTASS, drei Symptomkomplexe M 6.5)*, mit den Spektrums-Störungen finde ich sehr wichtig, ...weil das zeigt auch, bei wo man Stärke und Schwäche hat, sage ich mal, und *Steckbrief* finde ich auch noch gut, weil es auch beschreibt, wer ich oder jemand anderes ist...» (Interview V, Abs. 427 – 433)

Weiter findet V es wichtig, dass Menschen im AS wissen, wie sie sich in **Konfliktsituationen verhalten** können und wo sie die benötigte Unterstützung finden können.

«Und *Verhalten in Konfliktsituationen*... eh das finde ich auch sehr wichtig... und das eh... also damit kann man auch wissen, wie man sich in einer ... ernsten... also Phase oder Situation verhalten kann...Und wenn' s sehr ernst wird, kann man genau das... benutzen und Unterstützung holen finde ich auch wichtig und natürlich auch von den Eltern oder von einem Familienmitglied oder von einem Freund, dem man sehr, sehr fest vertraut oder den man sehr gerne hat...» (Interview V, Abs. 456 – 464)

V findet dieses Wissen ums Verhalten in Konfliktsituationen sehr wichtig, damit Menschen wieder herausfinden können aus Mobbing-Situationen in ein Leben in Freiheit.

«das finde ich alles sehr wichtig, weil somit können so... sag' ich mal sehr viele Leute... Zufriedenheit geben und Freiheit und dass sie dann nicht mehr beschäftigt sind mit so... sag' ich mal vielleicht Mobbing-Situationen oder Verärgerungs-Situationen...» (Interview V, Abs. 469 - 472)

Ebenfalls auf den zweiten Platz gehören laut V die **Scherzfragen**, die manchmal eine grosse Gedächtnisleistung erfordern würden. Zudem lasse sich auf humorvolle Weise Neues lernen.

«Und eh... *Scherzfragen* ... ich finde... ich würde sagen, das kommt auch auf meinen zweiten Platz, weil... weil eh, bei den *Scherzfragen* – das ist eben so: Bei der *Scherzfrage*, da braucht man sehr, sehr viel Gedächtniskraft, um das zu berechnen – manchmal. Und ich finde das gut, dass man das trainieren kann in einer humorischen und lustigen Art...» (Interview V, Abs. 480 – 487)

«und ich denke, das hilft auch sehr viel, weil man somit sehr viel Neues lernen kann und Spass haben mit den anderen...» (Interview V, Abs. 491 – 492)

Gewichtungen der Spiele:

Aus der grossen Auswahl von Spielen setzt V **Armbrust-Dart** und **Dobble** auf den ersten Platz. Das Spielen mit dem **Fallschirm** und **Postenläufe** erhalten Rang zwei.

«Also ich würde sagen, beim sssehr coolsten habe ich *Armbrust* und *Dobble* gefunden, dann auf den zweiten Platz... würde ich *Fallschirm* und *Postenlauf* machen.» (Interview V, Abs. 627 – 628)

10.3 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

In diesem Abschnitt wird die Auswertung der Daten aus der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) beschrieben. Die Auswertung kann gemäss Kuckartz fallorientiert oder kategoriengeleitet geschehen. (2018, S.50) Die Darstellung erfolgt in einer Themenmatrix, wobei die Personen in den Zeilen und die Kategorien in den Spalten aufgeführt werden. Die **Hauptkategorien** werden zur besseren Unterscheidung von den Unterkategorien fett gedruckt. An dieser Stelle werden die Resultate kategoriengeleitet beschrieben. Die Tabellen werden aus formalen Gründen im Anhang unter Kap. 10 aufgeführt.

Segmentmatrix zu Spass, Spass am Spiel und Spass in Gemeinschaft

Spass: Unter dieser Kategorie werden Aussagen aufgeführt, die Spass in Zusammenhang mit dem Sozialtraining nennen, dies aber nicht mit einer speziellen Tätigkeit oder einem Erlebnis in Verbindung bringen. Was hätte sich P fürs Sozialtraining gewünscht?

«Spass zu haben – und das habe ich gehabt.»	<i>Interview P, Abs. 430</i>
«Keine Ahnung – es hat halt Spass gemacht.»	<i>Interview S, Abs. 55</i>
«... also nebenbei von den Problemen hat man auch noch Spass und kann man dann auch glücklich sein und... fröhlich...»	<i>Interview V, 379 - 380</i>

Spass am Spiel: In dieser Unterkategorie werden die Aussagen konkreter: Die Kinder und Jugendlichen nennen Kartenspiele (Dobble, MimiQ) und Bewegungsspiele (Schnitzeljagd, Postenlauf). Ebenso werden Steckbriefe und Scherzfragen genannt, die den Teilnehmenden des Sozialtrainings Spass bereitet haben.

«Das <i>Dobble</i> habe ich sehr cool gefunden.»	<i>Interview P, Abs. 364</i>
«Recht lustiges Spiel eigentlich so...es ist manchmal so lustig gewesen mit den Grimassen halt.»	<i>Interv. S, Abs. 452 - 453</i>
«Also, ich mag so Steckbriefe und so. Ich fülle die sehr, sehr gerne aus, weil es macht auch Spass, anzukreuzen und so...»	<i>Interv. N, Abs. 164 - 165</i>
«die Schnitzeljagd hat mir besonders gefallen und ich hab's auch noch cool gefunden, dass wir einfach immer Spiele gemacht haben»	<i>Interview N, Abs. 3 - 5</i>
«Ehm, Postenlauf habe ich auch mega cool gefunden, einfach weil man so viel gesehen hat (...), weil Postenlauf finde ich fast noch eins cooler, weil ich einfach so mega gern Rätsel löse und so.»	<i>Interv. L, Abs. 343 - 346</i>

Spass in Gemeinschaft: N würde anderen Menschen einfach erzählen, dass sie's lustig gehabt hätten. N erwähnt die Spässe von XY, die ziemlich lustig gewesen seien. V genoss es, Spass zu haben mit den anderen Teilnehmenden. Zu Beginn des Trainings hatte sich V «Spass und Freundschaft» gewünscht, was rückblickend auch eingetreten sei.

«Ich würde einfach erzählen, dass wir's lustig gehabt haben»	<i>Interview N, Abs. 73 – 74</i>
«Also XY hat die ganze Zeit so Spässe gemacht und das ...war halt ziemlich lustig...»	<i>Interview N, Abs. 18</i>
«Spass haben mit den anderen...»	<i>Interview V, Abs. 492</i>
I: «Viel Spass und Freundschaft» hast du dort geschrieben. Und das ist nun die Frage, die sich darauf bezieht...»	
V: «Ich denke ... definitiv!»	<i>Interv. V, Abs. 742 - 745</i>

Segmentmatrix zu sozialen Kompetenzen und sich wohlfühlen in der Gruppe

Soziale Kompetenzen: N und P machen keine Aussagen zu sozialen Kompetenzen. S äussert, dass wegen des Trainings am Mittwochnachmittag nun kein Treffen mit Gleichaltrigen aus dem Freundeskreis möglich sei.

«Ja, weil ich eigentlich immer am Mittwochnachmittag etwas gehabt habe, eigentlich manchmal wollte ich abmachen.» *Interview S, Abs. 59 - 60*

L fand es spannend, den anderen Teilnehmenden zuzuhören, was sie in der vergangenen Woche erlebt haben. Zudem stellte L Vergleiche an zwischen den eigenen Besonderheiten und den Aussagen, die von anderen Teilnehmenden auf dem Arbeitsblatt zu den drei Symptomkomplexen (TOMTASS M6.5) angekreuzt worden sind. L äusserte, dass jeder Mensch anders sei und sich deshalb auch mit anderen Problemen auseinandersetzen müsse.

«Es ist spannend gewesen, allen zuzuhören, was sie zu erzählen haben und was sie gemacht haben und so.» *Interview L, Abs. 155 - 156*

L: «Ja, oder auch wie ich so gesehen habe, dass es Leute gibt, die viel mehr angekreuzt haben und ich habe relativ wenig angekreuzt, wenn ich mich mit anderen verglichen habe, aber ja...»

I: «Mhm – was könnte das bedeuten?»

L: «Ja, auch dass jeder anders ist und dass jeder andere Probleme hat, die er schlimmer findet»

Interview L, Abs. 271 - 278

V ist glücklich gewesen darüber, von eigenen Erfahrungen berichten und dadurch anderen weiterhelfen zu können. V findet es wichtig, dass Menschen von ihren Schwierigkeiten erzählen. Dies ermögliche, dass andere unterstützen und weiterhelfen könnten. Weiter findet V, dass das Teilen der gemachten Erfahrungen in der Gruppe wichtig sei. Es vermittele ein gutes Gefühl, wenn man gute Erlebnisse miteinander teilen könne.

«...und ich bin auch sehr glücklich gewesen, dass ich habe können... also... Einsatz nehmen in der Situation und weiterhelfen kann – habe können und... es hat mir sehr viel Spass gemacht.» *Interview V, Abs. 101 – 103*

«und es ist auch gut, dass man sagt, was man... was sehr ärgerlich gewesen ist, weil somit kann man auch weiterhelfen und weiter unterstützen...damit' s eh...ja sozusagen wieder gelöst wird.» *Interview V, Abs. 230 - 232*

«somit kann man auch als Team, als Gruppe besprechen, was so sehr schön gewesen ist und ich denke mir somit bekommt man ein sehr gutes Gefühl, dass man das mit den anderen teilen kann, was für guten Erlebnisse man gemacht hat...» *Interview V, Abs. 225 - 227*

Sich wohlfühlen in der Gruppe: L habe viele neue Menschen kennengelernt und sich in dieser Gruppe wohlfühlt. Auch habe sich L mit allen gut verstanden. Es sei jedoch niemand dabei gewesen, mit dem/der sich L besonders gut verstanden hätte.

«ich habe viele neue Leute kennengelernt.»

I: «Mhm. Wie hast du dich gefühlt mit ihnen?»

L: «Gut»

Interview L, Abs. 83 – 87

«Ich habe mich mit allen gut verstanden, ehm, aber mit niemandem so noch besser.» *Interview L, Abs. 415 – 416*

Bei den anderen Befragten lassen sich keine Äusserungen finden zu dieser Kategorie.

Segmentmatrix zu kommunikativen Kompetenzen

In dieser Matrix werden die Trainingsinhalte *Redewendungen*, *Scherzfragen* und *Small Talk* unter den kommunikativen Kompetenzen aufgeführt. Diese Auflistung entspricht den Trainingsinhalten und hat damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Kommunikative Kompetenzen: Zu kommunikativen Kompetenzen wurden keine allgemeinen Aussagen gemacht.

Redewendungen: N hat bei den Redewendungen gefallen, dass sich hinter der wortwörtlichen Aussage noch eine andere Bedeutung versteckt.

«ja, bei den Redewendungen hat mir halt gefallen, dass nicht alles so ist, wie man es meint.» *Int.N, Abs.169 - 170*

Scherzfragen: N findet es lustig, dass sich an den Scherzfragen lange rätseln liess, was damit gemeint sei. Als Folge davon kennt N viele Scherzfragen auswendig, die in der Familie und bei Grosseltern angewendet worden sind. (vgl. Interview N, Abs. 184; und Gegenüberstellung Fragebogen Frage 13)

«Und bei den Scherzfragen war lustig, dass man sich da ganz lange ausrätseln konnte, aber man ist lange Zeit nicht (*darauf*, Anm. d. Verf.) gekommen und am Schluss kannte man alle Lösungen auswendig, weil man die Leute so oft abgefragt hat.» *Interview N, Abs.174 – 176*

S erinnert sich an die Scherzfrage, *wie viele Erbsen in ein leeres Glas passen* würden. Die Antwort, dass eine Erbse genüge, damit das Glas nicht mehr leer sei, hat in der Sozialtrainingsgruppe für längere Diskussionen gesorgt. (s. Interview S, Abs. 274)

«Es ist halt schon lustig gewesen, zum Beispiel das mit den Erbsen und dem Glas... hätte ich jetzt gedacht, das habe ich ein bisschen komisch gefunden, dass nur eine hineinpasst...»

I: «Mhm»

S: «...aber nachher ist es ja nicht mehr leer.»

Interview S, Abs. 266 -272

L hat die Scherzfragen lustig gefunden, sie jedoch in der Peergroup nicht angewendet.

I: «*Scherzfragen* - hast du die gebraucht bei Kollegen?»

L: «Nein, aber ich habe sie einfach lustig gefunden.»

Interview L, Abs. 285 - 288

V erklärt, dass Scherzfragen teilweise grosse Gedächtnisleistungen verlangen würden um die Lösung zu finden. V benutzt in diesem Zusammenhang das Verb «*berechnen*».

«Bei der Scherzfrage, da braucht man sehr, sehr viel Gedächtniskraft, um das zu berechnen - manchmal. Und ich finde das gut, dass man das trainieren kann in einer humorischen und lustigen Art...» *Interview V, Abs. 485 - 487*

«Ich bin einfach auch generell lustig gewesen ohne Scherzfrage...aber mit Scherzfrage geht's auch, natürlich.» *Interview V, Abs. 504 - 505*

Small Talk: L findet es gut, dass in der Sozialtrainingsgruppe ein wenig Small Talk geübt worden sei. Small Talk sei das, was L am meisten anwenden könne nach dem Training. L nutze diese Gesprächsform bei Bekannten, denen L nicht sehr nahestehe.

«Small Talk und so haben wir ein wenig gelernt, das habe ich gut gefunden»

Interview L, Abs. 8

L: «Das, was ich am meisten anwenden kann nach meinem Kurs.»

I: «Ja. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit *Small Talk*?»

L: «Ja – ja, schon.»

I: «Mhm. Wo hast du's gebraucht?»

L: «Hmm, vor allem wenn ich so Leute gesehen habe, die ich halt kenne und denen ich nicht so nahestehe und so, ja»

Interview L, Abs. 237 - 246

V bringt Small Talk in Verbindung mit dem Fragebogen zu den drei Symptomkomplexen (TOMTASS, M 6.5) und erläutert, dass die Stärken und Schwächen, die auf dem Fragebogen sichtbar würden, bei persönlichen Gesprächen unter vier Augen helfen könnten.

«zu diesen Fragen da, das könnte auch so eine Zusammenfassung zum *Small Talk* machen, weil das ist ja... auch sehr wichtig, weil so kann man auch sehen wie, also welche Stärken und Schwächen man hat beim... persönlichen Reden, also unter vier Augen in dem Fall...» *Interview V, Abs. 333 – 336*

Segmentmatrix zu Autismus

Unter dieser Hauptkategorie werden Gemeinsamkeiten und eigene Besonderheiten als Unterkategorien aufgeführt.

Autismus allgemein: Von den Befragten macht nur L Aussagen zur Kategorie **Autismus allgemein**. L erwähnt, viel über andere Menschen gelernt zu haben, die auch Autismus hätten.

«Ja, ich habe viel über andere Leute gelernt, die das haben, aber so wirklich etwas Neues nicht.»

Interview L, Abs. 297 - 298

Gemeinsamkeiten: P gefällt es, sich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen und von ihnen zu erfahren, wie sie das Leben mit Autismus empfinden.

«Es hat mir auch gefallen, mich mit den anderen austauschen zu können und halt auch ein wenig erfahren zu können, wie sie halt...das empfinden und so.»

Interview P, Abs. 218 - 219

V nennt das Zusammensein mit anderen Kindern und Jugendlichen, die ebenfalls sehr schwierige Erfahrungen gemacht hätten.

«und das Zusammensein mit den anderen...ehm... also sag ich mal, Buben und Mädchen, die es auch sehr schwierig gehabt haben...»

Interview V, Abs. 96 - 97

Eigene Besonderheiten: S nennt den Steckbrief, in welchem alles aufgeschrieben werden konnte, was die betreffende Person ausmacht. S findet gut, dass man dadurch auf einen Blick erkennen könne, wer man sei.

«Einfach alles... man hat einfach alles aufschreiben können. Hab's einfach cool gefunden. Da sieht man auf einen Blick, wer man ist.»

Interview S, Abs. 248 - 249

V findet wichtig zu wissen, wo die eigenen Stärken liegen. Neben dem Steckbrief nennt V auch den Fragebogen zu den drei Symptomkomplexen, welcher Stärken und Schwächen zeige.

«Und meine Stärken habe ich auch ziemlich gut gefunden, weil das zeigt dann, was ich besonders gut bin...»

Interview V, Abs. 295 - 296

V: «ich würde mal sagen dieses Plakat (TOMTASS, drei Symptomkomplexe M 6.5), mit den Spektrums-Störungen finde ich sehr wichtig...»

I: «Kreuzlibogen, jawohl...»

V: «weil das zeigt auch, bei wo man Stärke und Schwäche hat, sage ich mal, und Steckbrief finde ich auch noch gut, weil es auch beschreibt, wer ich oder jemand anderes ist»

Interview V, Abs. 427 - 433

P bemerkt, im Fragebogen zu den drei Symptomkomplexen (TOMTASS, M6.5) extrem viel angekreuzt zu haben.

I: «Das ist der Kreuzlibogen, wo jeder ein wenig erzählt hat, was bei ihm speziell zutrifft.

P: «Ja, ich habe extrem viel angekreuzt.»

Interview P, Abs. 237 - 239

Besonderheiten anderer: L stellt fest, dass alle Teilnehmenden des Sozialtrainings anders gewesen seien.

«Sind alle anders gewesen...so...»

Interview L, Abs. 91

S findet den Vergleich der verschiedenen Fragebogen zu den drei Symptomkomplexen (TOMTASS, M6.5) interessant. S hätte bei einigen Gruppenmitgliedern nicht angenommen, dass irgend etwas anders sein könnte.

«Ja, das habe ich eigentlich auch noch recht interessant gefunden, weil... ich hätte jetzt nicht...so ein paar... ich weiss nicht wer, so bei einigen hätte ich nicht gedacht, dass irgendwie etwas anders ist, oder.»

Interview S, Abs. 310 - 312

L meint, dass der Vergleich dieser Fragebogen ein wenig wie ein Gespräch sei, bei welchem man auch Dinge über die anderen erfahren könne. Beim Vergleich des eigenen Fragebogens

mit denjenigen anderer Gruppenmitglieder stellt L fest, dass L relativ wenig angekreuzt habe, während andere viel mehr angekreuzt hätten. Das bedeutet für L, dass jede Person andere Probleme habe, die sie schlimm finde.

«Ja, dass man auch wieder Zeugs über die anderen erfährt und es so ein wenig wie ein Gespräch ist und so.»
Interview L, Abs. 266 - 267

L: «Ja, oder auch wie ich so gesehen habe, dass es Leute gibt, die viel mehr angekreuzt haben und ich habe relativ wenig angekreuzt, wenn ich mich mit anderen verglichen habe, aber ja...»

I: «Mhm – was könnte das bedeuten?»

L: «Ja, auch dass jeder anders ist und dass jeder andere Probleme hat, die er schlimmer findet...» *Int. L, Abs. 271-278*

10.4 Gegenüberstellung der Fragebogen Kind – Eltern

Die Darstellung der Resultate aus den Fragebogen erfolgt fallbezogen, da die Einschätzungen der Kinder mit ihren Eltern verglichen werden. Die nachfolgenden Tabellen stellen einen Auszug aus den Gegenüberstellungen der Fragebogen von Kind und Eltern dar. Es werden Aussagen zu **kommunikativen Kompetenzen**, **besprochenen Themen** und **Fragen** zu **Trainingsinhalten** aufgeführt, die zur Beantwortung der Fragestellungen relevant sind. Es handelt sich hierbei um die Fragen Nr. 11, 12, 13, 22, 24 und 21 (Fragebogen Kind) sowie um die Fragen Nr. 11, 12, 13, 20, 21 und 17 – 19 (Fragebogen Eltern). Beim Kind wird zusätzlich untersucht, ob **etwas anders gemacht** wurde **als vor dem Training** (Frage 16). In der ersten Spalte werden Themen, in zweiten Spalte Antworten des Kindes und in der dritten Spalte die Sichtweise der Eltern aufgeführt. Die ungekürzten Gegenüberstellungen der Fragebogen (Kind – Eltern) befinden sich im Anhang unter Kapitel 11.

Auswertung der Fragebogen von N und Eltern von N

Tabelle 10: Auswertung Fragebogen N - Eltern von N

Kommunikative Kompetenzen	N	Eltern von N
Redewendungen:	Kenne mehr als zehn Redewendungen und verstehe deren Bedeutung ganz genau	Kennt fünf bis zehn Redewendungen und versteht deren Bedeutung ziemlich genau
Scherzfragen:	Habe in der Familie Scherzfragen erzählt	Hat ein paarmal Scherzfragen in der Familie erzählt
Small Talk: <i>Schwierigkeit:</i>	Habe einmal ein Small Talk Gespräch geführt - habe Angst, etwas Falsches zu sagen	Hat zwei- bis dreimal ein Small Talk Gespräch geführt - Abschluss des Gesprächs zu merken, wenn Gegenüber kein Interesse mehr hat an Thema oder Gespräch
Themen des Trainings:	Habe mehr als dreimal Themen mit meinen Eltern besprochen	Unser Kind hat mehr als dreimal Themen des Trainings mit uns besprochen. - N hat einfach erzählt, was an diesem Nachmittag alles gemacht wurde
Anders gemacht:	(keine Angaben)	
Unser Kind hat Fragen gestellt zu: Redewendungen und Scherzfragen		

Zusammenfassung: N kenne ungefähr zehn Redewendungen, deren Bedeutung ziemlich genau bis ganz genau verstanden werde. N hat mehrmals Scherzfragen erzählt. Beim Small Talk liegen noch Unsicherheiten vor bezüglich Inhalt und Abschluss des Gesprächs. Von Themen des Trainings wurde mehrfach erzählt und Fragen zu Redewendungen und Scherzfragen gestellt. N macht keine Angabe dazu, was anders gemacht worden sei.

Auswertung der Fragebogen von P und Eltern von P

Tabelle 11: Auswertung Fragebogen P und Eltern von P

Kommunikative Kompetenzen	P	Eltern von P
Redewendungen:	Kenne fünf bis zehn Redewendungen und verstehe deren Bedeutung ziemlich genau	Kennt mehr als zehn Redewendungen und versteht deren Bedeutung ziemlich genau
Scherzfragen:	Habe Scherzfragen in der Familie erzählt	Hat einmal Scherzfragen erzählt
Small Talk: <i>Schwierigkeit:</i>	Habe einmal ein Small Talk Gespräch geführt - Gesprächsthema finden	Hat kein Small Talk Gespräch in der Familie geführt - Gesprächsthema finden - Anfang des Gesprächs - Beim Thema bleiben
Themen des Trainings:	Habe einmal Themen mit meinen Eltern besprochen	Unser Kind hat mehr als dreimal Themen des Trainings mit uns besprochen:
Anders gemacht:	nichts	- Small Talk - Redewendungen - schwierige Situationen
Unser Kind hat Fragen gestellt zu: Redewendungen		

Zusammenfassung: P kenne ungefähr zehn Redewendungen, deren Bedeutung ziemlich genau verstanden werde. Einmal habe P Scherzfragen erzählt. Beim Small Talk liegen noch Unsicherheiten vor bezüglich Anfang des Gesprächs und Gesprächsthema. Themen des Trainings (Small Talk, Redewendungen und schwierige Situationen) wurden besprochen und Fragen zu den Redewendungen gestellt. P habe nichts anders gemacht als vor dem Training.

Auswertung der Fragebogen von S und Eltern von S

Tabelle 12: Auswertung Fragebogen von S und Eltern von S

Kommunikative Kompetenzen	S	Eltern von S
Redewendungen:	Kenne zwei bis drei Redewendungen und verstehe deren Bedeutung ziemlich genau	Kennt zwei bis drei Redewendungen und versteht deren Bedeutung ein wenig
Scherzfragen:	Habe in der Familie Scherzfragen erzählt	Hat einmal Scherzfragen erzählt
Small Talk: <i>Schwierigkeit:</i>	Habe kein Small Talk Gespräch geführt - Menschen zu finden	Wissen nicht , ob ein Small Talk Gespräch geführt wurde - beim Thema zu bleiben
Themen des Trainings:	Habe keine Themen des Trainings mit meinen Eltern besprochen	Unser Kind hat zwei- bis dreimal Themen des Trainings mit uns besprochen
Anders gemacht:	netter in der Familie	- Mobbing (bei anderen Kindern) - Redewendungen - Hobbys anderer Kinder
Unser Kind hat Fragen gestellt zu: <i>keine Angaben</i>		

Zusammenfassung: S kenne zwei bis drei Redewendungen, deren Bedeutung ein wenig bis ziemlich genau verstanden werde. Einmal habe S Scherzfragen erzählt. Beim Small Talk sei noch schwierig, Menschen zu finden und beim Thema zu bleiben. Themen des Trainings (Mobbing bei anderen, Redewendungen und Hobbys anderer Kinder) wurden besprochen. Fragen wurden keine gestellt, aber S meinte zu den Veränderungen: «Netter in der Familie».

Auswertung der Fragebogen von L und Eltern von L

Tabelle 13: Auswertung Fragebogen L und Eltern von L

Kommunikative Kompetenzen	L	Eltern von L
Redewendungen:	Kenne fünf bis zehn Redewendungen und verstehe deren Bedeutung ganz genau	Kennt fünf bis zehn Redewendungen und versteht deren Bedeutung ein wenig
Scherzfragen:	Habe niemandem Scherzfragen erzählt	Hat oft Scherzfragen erzählt
Small Talk: <i>Schwierigkeit:</i>	Habe mehr als dreimal Small Talk Gespräche geführt - Eigentlich nichts	Hat mehr als dreimal Small Talk Gespräche geführt - Eigentlich nichts
Themen des Trainings:	Habe mehr als dreimal Themen mit meinen Eltern besprochen	Unser Kind hat mehr als dreimal Themen des Trainings mit uns besprochen:
Anders gemacht:	Mehr und besseren Small Talk	- Scherzfragen - Mobbing - Small Talk - Vorliebe für Zahl 7 - Müdigkeit anderer Kinder - Sprechen mit Blick auf die Uhr (Time-Timer, Anm. d. Verf.) - Themen anderer Kinder (Gitarrenspiel, Oper, Autolärm)

Unser Kind hat Fragen gestellt zu: **Stärken** und **Schwächen, Redewendungen** und **Scherzfragen, Small Talk** und **Autismus**

Zusammenfassung: L kenne fünf bis zehn Redewendungen, deren Bedeutung ein wenig bis ganz genau verstanden werde. L gibt an, keine Scherzfragen erzählt zu haben, während die Eltern von L angeben, oft Scherzfragen gehört zu haben. Small Talk wurde von L mehr als dreimal angewendet und bereite keine Schwierigkeiten mehr. L gibt an, mehr und besseren Small Talk gemacht zu haben. Themen des Trainings (Scherzfragen, Mobbing, Small Talk, Befinden anderer, begrenzte Redezeit, Spezialthemen) wurden besprochen und Fragen zu Stärken und Schwächen, Redewendungen und Scherzfragen gestellt.

Auswertung der Fragebogen von V und Eltern von V

Tabelle 14: Auswertung Fragebogen V und Eltern von V

Kommunikative Kompetenzen	V	Eltern von V
Redewendungen:	Kenne fünf bis zehn Redewendungen und verstehe deren Bedeutung ein wenig	Kennt zwei bis drei Redewendungen und versteht deren Bedeutung ein wenig
Scherzfragen:	Habe in der Familie Scherzfragen erzählt	Hat keine Scherzfragen erzählt
Small Talk: <i>Schwierigkeit:</i>	Habe mehr als dreimal Small Talk Gespräche geführt - Gesprächsthema finden - Anfang des Gesprächs	Hat mehr als dreimal Small Talk Gespräche geführt - Schwierigkeit, auch den anderen zu Wort kommen zu lassen und nicht nur über Vs Themen zu sprechen
Themen des Trainings:	Habe mehr als dreimal Themen mit meinen Eltern besprochen	Unser Kind hat zwei- bis dreimal Themen des Trainings mit uns besprochen: - Alltagserfahrungen der Kinder - Auswirkungen von Autismus - Stärken von Kindern mit Autismus
Anders gemacht:	Ich habe mich verbessert im Ignorieren und Verwirrung	
Unser Kind hat Fragen gestellt zu: schwierigen Situationen und Autismus		

Zusammenfassung: V kenne ungefähr fünf Redewendungen, deren Bedeutung ein wenig verstanden werde. V habe in der Familie Scherzfragen, die Eltern haben keine Scherzfragen gehört. Small Talk wurde von V mehr als dreimal angewendet. Schwierigkeiten bestehen noch bei Anfang und Inhalten des Gesprächs sowie in der mangelhaften Gegenseitigkeit. Themen des Trainings (Alltagserfahrungen mit Autismus, Auswirkungen von Autismus, Stärken) wurden besprochen und Fragen zu schwierigen Situationen und Autismus gestellt. V sei nun besser im Ignorieren und Verwirren (bei provozierenden Gleichaltrigen, Anm. d Verf.).

10.5 Einschätzungen der Eltern zu Elementen des Sozialtrainings

Dieser Abschnitt zeigt *besondere Beobachtungen* der Eltern sowie die Einschätzung, wie sich das Kind mit der Thematik *Autismus im Allgemeinen* (Frage 22) und *eigenen Besonderheiten* (Frage 23) befasst habe. Weiter werden *erreichte Trainingsziele* (Frage 24) des Kindes in der Tabelle farblich markiert und aufgeführt, welche *Elemente der Elternabende* als hilfreich empfunden worden sind (Frage 28). Alle Aussagen basieren auf dem Fragebogen der Eltern.

Einschätzungen der Eltern von N zu Elementen des Trainings

N habe *positive Erfahrungen in der Gruppe* gemacht und fand schön, dass offen über *Probleme in der Schule* geredet werden konnte. Dabei habe N erfahren, dass auch andere Kinder Schwieriges erlebt hätten (Frage 2). N habe sich während des Trainings **ein wenig** mit *Autismus im Allgemeinen* und **ein wenig** mit den *eigenen Besonderheiten* befasst.

Folgende Trainingsziele haben die Eltern bei N beobachtet:

Tabelle 15: durch Eltern beobachtete Trainingsziele bei N

Soziale Kontakte positiv erleben	Spaß haben	mit eigenen Besonderheiten auseinandersetzen	Gemeinsamkeiten erfahren
soziale Kompetenzen erweitern	kommunikative Kompetenzen erweitern	herausfordernde Situationen reflektieren	herausfordernde Situationen besprechen
keine feststellbaren Veränderungen			

Wertvolle Themenbereiche waren die *Reflektion herausfordernder Situationen* und die *Grundlagen des Umgangs mit herausfordernden Situationen* im Alltag.

Interessant sei gewesen zu hören, wie es anderen Kindern mit Autismus in der Schule ergehe.

Einschätzungen der Eltern von P zu Elementen des Trainings

P sei *gerne ins Sozialtraining gegangen* und habe anschliessend *einiges erzählt* und mit freudiger Stimme gesprochen (Frage 2). P habe sich während des Trainings **ein wenig** mit *Autismus im Allgemeinen* und **ein wenig** mit den *eigenen Besonderheiten* befasst.

Folgende Trainingsziele haben die Eltern bei P beobachtet:

Tabelle 16: durch Eltern beobachtete Trainingsziele bei P

Soziale Kontakte positiv erleben	Spaß haben	mit eigenen Besonderheiten auseinandersetzen	Gemeinsamkeiten erfahren
soziale Kompetenzen erweitern	kommunikative Kompetenzen erweitern	herausfordernde Situationen reflektieren	herausfordernde Situationen besprechen
keine feststellbaren Veränderungen			

Wertvolle Themenbereiche waren *Autismus bei meinem Kind* und die *Reflektion herausfordernder Situationen*. Weiter wurde der *Austausch* mit anderen Familien über Herausforderungen als bereichernd erlebt. Dies habe Energie gegeben, «in der Schule dran zu bleiben, zu sensibilisieren und sich einzusetzen.» (Fragebogen Eltern P, Frage 28)

Einschätzungen der Eltern von S zu Elementen des Trainings

S habe L und V toll gefunden, weil diese beiden Jugendlichen etwas älter waren und «cool» auf S gewirkt hätten (Frage 6). S habe sich während des Trainings **ein wenig** mit *Autismus im Allgemeinen* und **ein wenig** mit den *eigenen Besonderheiten* befasst.

Folgende Trainingsziele haben die Eltern bei S beobachtet:

Tabelle 17: durch Eltern beobachtete Trainingsziele bei S

Soziale Kontakte positiv erleben	Spaß haben	mit eigenen Besonderheiten auseinandersetzen	Gemeinsamkeiten erfahren
soziale Kompetenzen erweitern	kommunikative Kompetenzen erweitern	herausfordernde Situationen reflektieren	herausfordernde Situationen besprechen
keine feststellbaren Veränderungen			

Wertvolle Themenbereiche waren *Autismus bei meinem Kind* und die *Reflektion herausfordernder Situationen*.

Einschätzungen der Eltern von L zu Elementen des Trainings

Das Thema *Small Talk* habe L anschliessend gerade mit der Nachbarin ausprobiert (Frage 3). L habe *Vergleiche mit anderen Teilnehmenden* des Trainings angestellt. (Frage 6). L habe sich während des Trainings **ein wenig** mit *Autismus im Allgemeinen* und **ein wenig** mit den *eigenen Besonderheiten* befasst.

Folgende Trainingsziele haben die Eltern bei L beobachtet:

Tabelle 18: durch Eltern beobachtete Trainingsziele bei L

Soziale Kontakte positiv erleben	Spaß haben	mit eigenen Besonderheiten auseinandersetzen	Gemeinsamkeiten erfahren
soziale Kompetenzen erweitern	kommunikative Kompetenzen erweitern	herausfordernde Situationen reflektieren	herausfordernde Situationen besprechen
keine feststellbaren Veränderungen			

Wertvolle Themenbereiche waren *Autismus bei meinem Kind*, *herausfordernde Situationen reflektieren*, *Grundlagen des Umgangs mit herausfordernden Situationen* und *Aufklärung der Familie und des Umfelds*. Weiter wurde als hilfreich erlebt, einen Ort zu haben wo die Diagnose des Kindes nicht permanent in Frage gestellt wurde, sondern wo Kind und Eltern einfach sein durften. Sehr schwierig sei es, bei den Lehrpersonen bezüglich der Diagnose Gehör zu finden.

Einschätzungen der Eltern von V zu Elementen des Trainings

Die Eltern von V stellen fest: **Ja**, V habe sich während des Trainings mit **Autismus im Allgemeinen** und mit den **eigenen Besonderheiten** befasst.

Folgende Trainingsziele haben die Eltern bei V beobachtet:

Tabelle 19: durch Eltern beobachtete Trainingsziele bei V

Soziale Kontakte positiv erleben	Spass haben	mit eigenen Besonderheiten auseinandersetzen	Gemeinsamkeiten erfahren
soziale Kompetenzen erweitern	<i>kommunikative Kompetenzen erweitern (war vorher schon gut)</i>	<i>herausfordernde Situationen reflektieren (hat V vorher auch gemacht)</i>	herausfordernde Situationen besprechen <i>(hat V auch vorher auch gemacht)</i>
<i>keine feststellbaren Veränderungen</i>			

Wertvolle Themenbereiche waren *herausfordernde Situationen reflektieren* und *Grundlagen des Umgangs mit herausfordernden Situationen*.

11 Diskussion

In diesem Kapitel wird in drei Unterfragen untersucht, wie Teilnehmende Inhalte des Trainings bewertet haben, ob ein Transfer inhaltlicher Themen in den Alltag stattgefunden habe und wie Eltern Elemente des Trainings eingeschätzt haben. Anschliessend wird in der Hauptforschungsfrage erläutert, welche Inhalte und Angebote des Trainings sozialer und kommunikativer Kompetenzen zur Zielerreichung beigetragen haben.

11.1 Beantwortung der Unterfragen

Wie wurden einzelne Inhalte des Sozialtrainings von den Teilnehmenden bewertet?

Alle Teilnehmenden bewerteten das **Sozialtraining** auf der Skala als **gut** bis **sehr gut**. Drei Teilnehmende wählten unabhängig voneinander die 8. Als tiefsten Wert wurde 7,5 angegeben und der höchste Wert betrug 10 auf einer Skala von eins bis zehn. Begründet wurden die Werte damit, dass das Training und die Spiele Spass bereitet hätten. Als einschränkend wurde genannt, dass das Training *am freien Mittwochnachmittag* stattgefunden habe und dadurch der einzig schulfreie Nachmittag geopfert werden musste.

Bei den Wertungen sollte beachtet werden, dass die Werte 7,5 und 10 neben der Bewertung des Trainings auch mit dem optischen Empfinden oder einer unflexiblen Denkweise (bei Skalen immer 10) der Bewertenden zu tun haben könnten. (vgl. Interview L, Abs. 42 – 49 und 126 – 130; Interview V, Abs. 214 – 218) Die Bewertung könnte mit der Tendenz zu tun haben, eine Situation entweder als «gut» oder «schlecht» zu beurteilen. (Häussler et al., 2013, S.29) Elemente des Trainings: Das **Gespräch über Positives und Negatives** der vergangenen Woche sowie die **Gesprächsrunde** zu thematischen Inhalten wurde geschätzt. Beim *Stimmungsbarometer* hat vor allem das sich daraus entwickelnde *Spiel* mit den Fotokarten (immer höher hängen) Anklang gefunden.

Inhalte des Trainings: **Steckbrief**, **Scherzfragen** und der **Fragebogen (TOMTASS M6.5) zu den drei Symptomkomplexen** wurden am häufigsten erwähnt (je viermal genannt). Anschliessend folgten das Thema **Autismus** (zweimal) und je einmal erwähnte Inhalte wie *Redewendungen*, *Stärken*, *Small Talk* und das *Verhalten in Konfliktsituationen*.

Spiele: **Armbrust-Dart** und **Postenläufe** (je fünfmal genannt) sowie das Kartenspiel **Dobble** (viermal genannt) waren mit Abstand die beliebtesten Spiele des Trainings. Die Bewegungsspiele haben den Teilnehmenden Gelegenheit geboten, sich zwischen den Gesprächssequenzen zu bewegen. Je einmal genannt wurden *Basteln*, *Scharade mit Redewendungen*, *MimiQ*, *Rollbrett* und *Fallschirmspiel*.

Soziale Kompetenzen:

Als spannend bezeichneten mehrere Teilnehmende, Alltagserlebnisse miteinander teilen zu können und von den anderen zu hören, wie sie das Leben mit Autismus empfinden. L habe viele neue Menschen kennengelernt. Zudem stellte L Vergleiche an zwischen eigenen

Besonderheiten und den Angaben, die andere Teilnehmende auf dem Arbeitsblatt (drei Symptomkomplexe) gemacht hatten. L ist sich bewusst, dass jeder Mensch anders ist und deshalb auch mit anderen Problemen konfrontiert sei. Matzies-Köhler erwähnt, dass es für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum wohltuend sei Gleichgesinnte zu treffen, die ähnliche Schwierigkeiten hätten wie sie selber und Ähnliches erlebten im Alltag. Dadurch werden vor allem das Selbstwertgefühl gestärkt, was sich wiederum positiv auf den Lebensalltag der Betroffenen auswirke. (2015, S.172)

Gruppengefühl: V hat gefallen, dass Schwierigkeiten miteinander besprochen werden konnten und gemeinsam nach Lösungen gesucht worden sei. L gab an, sich mit allen gut verstanden zu haben. Zwei Teilnehmende sagten, dass sie mit den Anderen Spass gehabt hätten. Cholemkey und Freitag erläutern, Teil einer Gruppe sein zu können sei ein lohnenswertes Ziel und stärke die Motivation und das Selbstbewusstsein, den eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden. (2014, S.102) Wenn sich Menschen mit Autismus in einer Therapiegruppe wohl und sicher fühlten, könne dies ein erster Schritt zur Integration in soziale Gruppen ihres Umfelds sein. (Paschke-Müller et al., 2017, S.27) Jenny et al. zeigen, dass «bereits die Teilnahme an einer Gruppe mit Gleichaltrigen für viele Jugendliche motivierend sein kann.» (2012, S.52)

Gemeinsamkeiten erleben: P und S beschreiben, dass sie es interessant gefunden hätten, sich mit den anderen auszutauschen über ein Leben mit Autismus und dabei zu erfahren, wie die anderen dies erlebten. Zu den eigenen Besonderheiten, Stärken und Schwächen sowie zu ihren Spezialinteressen konnten die Teilnehmenden gut Auskunft geben. Als hilfreiche Instrumente erwiesen sich hierfür der **Fragebogen zu den drei Symptomkomplexen** aus dem Therapiemanual TOMTASS (Paschke-Müller et al., 2017) und der **Steckbrief** zur eigenen Person. N, P, S und V beschrieben, dass der Steckbrief **Spass bereitet** habe beim Ausfüllen (Interview N, Abs. 164 - 165) und **geholfen habe beim Vorstellen** in der Trainingsgruppe. (Interview V, Abs. 287) Einen weiteren Vorteil des Steckbriefs beschreibt S folgendermassen: «*Da sieht man auf einen Blick, wer man ist.*» (Interview S, Abs. 249)

Zu den Besonderheiten anderer stellen P und L **Vergleiche** an zwischen dem eigenen TOMTASS-Fragebogen und denjenigen anderer Teilnehmender. Dabei fällt ihnen auf, dass einige *viel* und andere *eher wenig angekreuzt* haben. Die Visualisierung dieser unsichtbaren Besonderheiten kommt den Kindern und Jugendlichen entgegen. Auf diese Weise wird erkennbar, dass jeder Mensch mit Autismus anders ist, obwohl die Symptome aus denselben Bereichen stammen (soziale Interaktion und Kommunikation, repetitive und stereotype Verhaltensweisen). Durch die Visualisierungen bleiben Informationen länger sichtbar (*zeitliche Beständigkeit*) und erlauben Teilnehmenden auch bei *längerer Verarbeitungszeit* eine *unabhängige Informationsgewinnung*. (vgl. Castañeda & Hallbauer, 2013, S.54)

Mobbing: N und V berichten von schwierigen Situationen in der Schule, von Hänseleien, Blossstellung und Mobbing. (Interview N, Abs. 49 – 58; Interview V, Abs. 41 - 44 & 470 - 472) Cholemky und Freitag stellen fest, dass fast alle Kinder mit Autismus in der Schule geärgert würden. Das Verhalten autistischer Kinder sei für neurotypische Kinder oft genauso wenig nachvollziehbar wie umgekehrt, was die notwendige Interaktion stark erschwere. (2014, S.71) Kamp-Becker und Bölte halten fest: «Die Schule ist für viele Schüler mit einer autistischen Störung ein grosser Problembereich, und es kann in diesem Zusammenhang zu Krisen kommen. Dies betrifft insbesondere die Kontaktschwierigkeiten, die leider häufig mit Hänseleien und Schikanen durch Mitschüler noch verstärkt werden.» (2014, S.202) N jedoch erlebte die Sozialtrainingsgruppe als einen sicheren Ort und war froh, dass weder über N gelästert wurde noch N ausgelacht worden sei.

In Gruppendiskussionen wird vor allem Solidarität bekundet und das tut den Teilnehmern gegenseitig sehr gut. Die Teilnehmer fühlen sich verstanden, identifizieren sich miteinander und haben durch das Erleben ähnlicher Schwierigkeiten das Gefühl, nicht allein damit zu sein. Das ist oft eine gegenteilige Erfahrung zu ihren bisherigen Erlebnissen in der Schule. (Cholemky & Freitag, 2014, S.120f)

Autismus: Sowohl beim Thema **Autismus** als auch bei den **sozialen** und **kommunikativen Kompetenzen** fällt auf, dass von den Teilnehmenden *kaum allgemeine Aussagen* zur Thematik gemacht wurden. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Menschen mit Autismus aufgrund von Schwierigkeiten in der *zentralen Kohärenz* Informationen detailorientierter und lokaler verarbeiten und nicht in allgemeingültigen Zusammenhängen denken. Jenny et al. beschreiben, dass infolge einer isolierten Reizverarbeitung den Details eine höhere Bedeutung gegeben werde und die Generalisierung dadurch erschwert sei. (2019, S.45) Paschke-Müller und Team erklären, dass Menschen mit einer ASS eine Fokussierung auf Einzelheiten zeigten und durch eine schwache zentrale Kohärenz Schwierigkeiten hätten, Sachverhalte oder Dinge in einen Gesamtzusammenhang zu bringen. (2017, S.27)

Kommunikative Kompetenzen:

Scherzfragen liessen die Kinder und Jugendlichen über die Lösungen rätseln, trugen zur Erheiterung der Teilnehmenden bei und benötigten manchmal laut V «sehr, sehr viel Gedächtniskraft, um das zu berechnen.» Das Verb «berechnen» in Zusammenhang mit den Scherzfragen könnte darauf hinweisen, dass die Auseinandersetzung mit dem neurotypischem Denken für V mit einer grosse Anstrengung verbunden war. Theunissen und Sagrauske erläutern, dass das Gehirn von Menschen im Autismus-Spektrum in enorm hoher Geschwindigkeit arbeiten müsse, um Denk- und Kommunikationsprozesse systematisch zu organisieren und dadurch in der Aussenwelt als unauffällig zu erscheinen. (2019, S.45)

Redewendungen: N hat bei den Redewendungen gefallen, dass sich hinter dem wortwörtlichen Verständnis eine weitere Bedeutung verberge. Möglicherweise wiesen die Redewendungen mit ihren «versteckten» Bedeutungen für N eine Ähnlichkeit mit Rätseln auf. Jenny und Team erklären, dass Betroffene oft Mühe hätten, «das Gemeinte aus dem

Gesagten herauszuhören», weniger zwischen den Zeilen lesen könnten und Aussagen wortwörtlich interpretieren würden. (vgl. 2019, S.22) Eine lokale Verarbeitung von Wörtern und Wortkombinationen könne u.a. zu einer wortwörtlichen Interpretation führen. (Jenny et al., 2019, S.150)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Sozialtraining den Kindern und Jugendlichen gut gefallen hat. Es stellte einen Raum dar, in welchem Schönes und Schwieriges besprochen werden konnte, wo alle Individuen durch eine wohlwollende Gemeinschaft aufgenommen wurden und durch Spiel und Bewegung Spass haben konnten. Weiter bestand die Möglichkeit, eigenes Erleben von Autismus mit der Wahrnehmung anderer zu vergleichen.

Inwieweit waren die fachlichen Themen während der Zeit des Sozialtrainings für die Teilnehmenden auch ausserhalb der Trainingsgruppe bedeutsam?

Diese Arbeit erhebt keinen Anspruch darauf, eine Generalisierung des Sozialtrainings in den Alltag der Kinder und Jugendlichen *messen* zu können. Aufgrund der Aussagen von Teilnehmenden und ihren Eltern kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Sozialtraining wichtige Anstösse zur Entwicklung in der sozialen Interaktion und Kommunikation gegeben hat. Die Angaben zu den besprochenen Inhalten sind den Gegenüberstellungen der Fragebogen von Kind und Eltern entnommen (Kap.10.5). **Mehrfach genannte Themen** erscheinen fett gedruckt, *einmal Genanntes* wird kursiv dargestellt.

N hat zu Hause mehrfach **von Inhalten** einzelner Nachmittage **erzählt**. P, S, und L haben über **eigene oder fremde Mobbing-Erfahrungen** berichtet, P und L haben **Small Talk** thematisiert und P und S haben von **Redewendungen** erzählt. Einzelne Kinder haben von folgenden Themen erzählt: *Hobbys und Spezialinteressen anderer, Stärken, Autismus und Auswirkungen* davon im Alltag, sowie das *Erzählen mit Blick auf den Time-Timer*.

Fragen gestellt haben N, P und L zu den **Redewendungen** und N und L zu den **Scherzfragen**.

In den Angaben wird nicht unterschieden, ob die Teilnehmenden Fragen zu einem bestimmten Thema hatten oder ob sie ihrem Gegenüber einfach eine Scherzfrage gestellt hatten. Diese Unklarheit in der Fragestellung könnte u.a. dazu geführt haben, dass die Antworten der Eltern und Kinder zu den Scherzfragen in zwei Fällen widersprüchlich ausgefallen sind. (s. Gegenüberstellung der Fragebogen von L und V, Kap. 11.4 und 11.5) Schwierig scheint sowohl für Eltern als auch für Kinder eine Einschätzung zu sein, wie gut Redewendungen verstanden werden. Hier gehen die Einschätzungen zum Teil beträchtlich auseinander. V und L wollten Genaueres wissen zu **Autismus. Stärken und Schwächen** sowie **Small Talk** waren weitere Themen für L. V stellte Fragen zu *schwierigen Situationen*.

Kommunikative Kompetenzen:

Small Talk: L hat gut gefunden, dass Small Talk im Sozialtraining geübt worden sei. Während des Trainings wurde von L explizit gewünscht, Small Talk zu üben. Freitag et al. führen aus,

dass Betroffene oft nur eingeschränkt in der Lage seien, «einen wechselseitigen sprachlichen Austausch zu beginnen oder aufrechtzuerhalten.» (Freitag et al. 2017, S.2f) Cholemkey, Kitzerow, Soll und Freitag stellen fest, dass es für viele Menschen mit ASS unabhängig von ihrem allgemeinen Sprachniveau schwierig sei «Sprache zum sozialen Kontaktaufbau, zum angemessenen Kommunikationsaustausch oder für soziales „Geplauder“ (z. B. Small Talk) zu nutzen.» (Cholemkey et al., 2017, S.16)

Motivation und Interesse: L berichtet davon, dass der neu erlernte Small Talk das sei, was L am meisten anwenden könne nach dem Kurs. (Interview L, Abs. 237) Die Eltern bestätigen, dass L Spass am Small Talk gehabt habe und dieses neue Wissen anschliessend *mit der Nachbarin ausprobiert* habe. (Fragebogen Eltern, Frage 3) L's Lernerfolge beim Small Talk zeigen, dass die persönliche Motivation, sich bestimmte Kompetenzen anzueignen eine wichtige Rolle spielen könnte beim Lernen neuer Inhalte. Preissmann erläutert, dass Motivation und persönliches Interesse für Menschen mit Autismus die wesentlichen Faktoren für Lernerfolg seien. (2017, S.161) Um diese Motivation zu wecken, müssen Interessen und Wünsche der Teilnehmenden bekannt sein. Weiter ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Gemäss Paschke-Müller et al. sollten Teilnehmende des Sozialtrainings ausreichend Möglichkeiten zur Mitwirkung haben. (2017, S.38)

Soziale Kompetenzen:

S meinte im Interview (Abs. 310 – 312), dass es noch recht interessant gewesen sei beim **Vergleich der TOMTASS-Fragebogen** - S hätte nämlich nicht angenommen, dass irgendetwas anders sein könnte bei einigen anderen Teilnehmenden. Girsberger zeigt, dass Menschen im Autismus-Spektrum dazu neigten, anderen Menschen die Gedanken zuzuschreiben, die sie selber haben. (2019, S.181) Für P war der Austausch mit den anderen spannend. Es interessierte P zu hören, wie andere Menschen ein Leben mit Autismus erleben. (Interview P, Abs. 218 – 219) L hat beobachtet, dass andere im TOMTASS-Fragebogen viel mehr angekreuzt hätten und erklärt, dass jeder Mensch anders sei. (Interview L, Abs. 266 – 272) Diese Äusserungen lassen darauf schliessen, dass sich die jungen Menschen Gedanken machen über eigene Besonderheiten und über Unterschiede des eigenen Erlebens zu dem ihrer Mitmenschen. Während S sein Erstaunen über unterschiedliche Ausprägungen bei anderen Teilnehmenden ausdrückt, scheint es L klar zu sein, dass Menschen unterschiedlich sind und sich alle mit eigenen Problemen auseinandersetzen müssen. Auf die Frage, was nach dem Training anders gemacht worden sei als bisher, schreibt S: «netter in der Familie». (Fragebogen S, Frage 16) S scheint eigenes Verhalten zu reflektieren und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was eigenes Verhalten bei anderen Menschen bewirken könnte. Arens-Wiebel erläutert die Theory of Mind als die Fähigkeit, «sich die Gefühle, Wünsche, Absichten oder Gedanken von anderen Menschen vorzustellen.» Dazu gehöre die Erkenntnis, dass sich

diese von der eigenen Sichtweise, den eigenen Gefühlen und Gedanken deutlich unterscheiden könnten. Um dies zu begreifen, müsse sich ein Mensch in die Situation seines Mitmenschen hineinversetzen und dessen Sichtweise einnehmen können. (2019, S.77)

Der gemeinsame Austausch in der Gruppe und das Vergleichen von eigenen und fremden Besonderheiten (Steckbrief, Stärken, Spezialinteressen, Schwierigkeiten in den drei Symptomkomplexen etc.) können Anstösse geben, welche die Kinder und Jugendlichen ihre Theory of Mind (ToM) weiterentwickeln lassen. Diese Entwicklungen lassen sich jedoch nicht alleine auf das Sozialtraining zurückführen. V's Eltern geben an, dass ihr Kind auch vorher schon über kommunikative Kompetenzen verfügt habe (Fragebogen Eltern von V, Frage 24). Vielmehr könnte das Sozialtraining dabei geholfen haben, dass sich die Teilnehmenden vertiefter mit dem Denken und dem Erleben ihrer Mitmenschen auseinandergesetzt und neue Gesprächsformen kennengelernt haben. Laut Cholemkey und Freitag kann eine Gruppentherapie dabei helfen, soziale Situationen besser zu verstehen. (2014, S.102)

Generalisierung: Eine Therapie kann gemäss Jenny et al. dann als wirkungsvoll bezeichnet werden, wenn die erlernten Fertigkeiten auf den Alltag übertragen werden (Generalisierung). Um dieses Ziel erreichen zu können, benötigten die Teilnehmenden viele Übungen mit unterschiedlichen Personen und in unterschiedlichen Settings. (2012, S.37) Cholemkey und Freitag führen aus, dass aufgrund der *Schwierigkeiten in der zentralen Kohärenz* autistischen Menschen gewisse Situationen als sehr unterschiedlich erscheinen, welche von neurotypischen Menschen als sehr ähnlich eingeschätzt würden. Dies führe beispielsweise dazu, dass der Transfer von Geletem (z.B. aus dem Training) in den Alltag nicht gelinge. Aus diesem Grund sei wichtig, neu erlerntes Verhalten in möglichst vielen unterschiedlichen Kontexten zu üben, um einen Transfer zu ermöglichen. (Cholemkey & Freitag, 2014, S.40)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in der Familie von positiv erlebten und persönlich bedeutsamen Inhalten berichtet worden ist. Von inhaltlichen Themen wurden eher erzählt, wenn sie den Interessen der Betroffenen entsprachen oder Hausaufgaben dazu gelöst werden mussten. Weiter berichteten die Kinder von unterschiedlichen Spezialinteressen und herausfordernden Situationen anderer Teilnehmender.

Welche Bedeutung messen die Eltern den verschiedenen Elementen des Sozialtrainings bei?

Autismus und eigene Besonderheiten: Vier von fünf Eltern geben an, dass sich ihr Kind **ein wenig** mit **Autismus im Allgemeinen** und **ein wenig** mit **eigenen Besonderheiten** befasst habe während des Sozialtrainings. Ein Elternpaar meldet, dass sich ihr Kind **etwas intensiver** mit diesen beiden Bereichen auseinandergesetzt habe. Die Autorin geht davon aus, dass sich die Kinder aufgrund von Schwierigkeiten in der zentralen Kohärenz eher mit konkreten

Aufgaben wie z.B. dem Ausfüllen des TOMTASS-Fragebogens oder dem Vergleichen der individuellen Antworten befasst haben, als mit allgemeinen Zusammenhängen von Autismus. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie viele Eltern bei ihren Kindern und Jugendlichen die aufgeführten Trainingsziele beobachten konnten. Zur besseren Unterscheidung sind die Felder je nach Anzahl der Beobachtungen eingefärbt: 2 hellblau, 3 mittelblau und 4 dunkelblau. Bei je zwei Kindern werden die Ziele *kommunikative Kompetenzen erweitern* und *herausfordernde Situationen reflektieren* genannt. Bei drei Kindern konnte *herausfordernde Situationen besprechen* beobachtet werden und bei je vier Kindern haben die Eltern eine Veränderung festgestellt in den Bereichen **soziale Kontakte positiv erleben**, **soziale Kompetenzen erweitern**, **Spass haben, mit eigenen Besonderheiten auseinandersetzen** und **Gemeinsamkeiten erfahren**. Bei den *nicht genannten Zielen* wäre denkbar, dass das Kind entweder bereits über diese Kompetenzen verfügt oder dass keine feststellbare Veränderung beobachtet werden konnten. Die Beobachtungen der Eltern variieren zwischen drei und sieben erreichten Zielen des Sozialtrainings.

Tabelle 20: Beobachtete Trainingsziele bei Kindern und Jugendlichen des Sozialtrainings

Soziale Kontakte positiv erleben: 4	Spass haben: 4	mit eigenen Besonderheiten auseinandersetzen: 4	Gemeinsamkeiten erfahren: 4
soziale Kompetenzen erweitern: 4	kommunikative Kompetenzen erweitern: 2	herausfordernde Situationen reflektieren: 2	herausfordernde Situationen besprechen: 3

Wertvolle Themenbereiche der Elternabende waren für alle befragten Eltern die **Reflexion herausfordernder Situationen** (5 Nennungen). Für je drei Elternpaare waren **Autismus bei meinem Kind** und die **Grundlagen des Umgangs mit herausfordernden Situationen** wichtige Themen. Einmal wurde die **Aufklärung der Familie und des Umfelds** genannt. Zusätzlich haben Eltern angegeben, dass der **Austausch mit anderen betroffenen Familien** als interessant und bereichernd erlebt worden sei. Ein Elternpaar gibt an, dass dieser Austausch Energie gegeben habe, in der **Schule** «dran zu bleiben, zu sensibilisieren und sich einzusetzen.» (Fragebogen Eltern P, Frage 28) Eine Mutter nannte das Thema Autismus als hilfreich. Oft werde sie mit der Aussage konfrontiert, dass ihr Kind doch gar keine Asperger - Diagnose habe und sie sich dies nur einbilde (Modediagnose). Sie sei deshalb froh gewesen, endlich einen Ort zu haben, wo die Diagnose nicht in Frage gestellt worden sei. Es sei kaum möglich bei den Lehrpersonen ihres Kindes diesbezüglich Gehör zu finden. (Fragebogen Eltern L) Paschke-Müller und Team beschreiben, dass durch ein öffentliches Interesse an den autistischen Störungen auch bekannt geworden sei, «welche enormen und schwerwiegenden Konsequenzen eine autistische Erkrankung für die Betroffenen, Eltern und Familien hat.» (2017, S.VII) Schirmer zeigt auf, dass Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum durch verschiedenste Bedürfnisse ihrer Kinder ganz besonders gefordert seien. Die Bedürfnisse der

Kinder hätten Auswirkungen auf die emotionale Situation der Eltern und derer Bedürfnislage wie auch auf die Zusammenarbeit mit den Pädagogen. (2016, S.134)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle Eltern eine Entwicklung in den Trainingszielen feststellen konnten. In den Rückmeldungen zu den Elternabenden zeigt sich, dass ein Bedürfnis nach Austausch mit anderen Betroffenen vorhanden ist und geschätzt wird. Weiter bilden die Elternabende einen geschützten Rahmen, in welchem viel Verständnis für individuelle Belastungen der Familien besteht. Diese gemeinsame Erfahrung mit Betroffenen kann neue Energie und Zuversicht vermitteln für die Weiterarbeit in einem Umfeld, das in vielen Fällen erst wenig auf die Bedürfnisse von Menschen im Autismus-Spektrum eingeht.

11.2 Beantwortung der Hauptfrage

Zur Beantwortung der Hauptfrage werden diejenigen Inhalte und Angebote aufgeführt, welche für die Teilnehmenden des Sozialtrainings bedeutsam waren.

Welche Inhalte und Angebote des Trainings sozialer und kommunikativer Kompetenzen haben gemäss Aussagen von Teilnehmenden und Eltern zur Zielerreichung des Sozialtrainings beigetragen?

Im Rückblick aufs Sozialtraining in der Gruppe haben drei Kinder erwähnt, dass ihnen das Training **Spass bereitet** habe. Es wird deutlich, dass die **gemeinsamen Spiele** einen wichtigen Teil zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Die Bewegungsspiele **Armbrust-Dart** und **Postenläufe** sowie das **Kartenspiel Dobble** werden in diesem Zusammenhang besonders oft genannt. Auch **Scherzfragen** scheinen neben dem Kopfzerbrechen ebenso Spass bereitet zu haben. Als weiterer wichtiger Punkt wird das **positive Erlebnis in der Gruppe** genannt. Ein Kind (N) zeigte sich erleichtert, dass es von den Gleichaltrigen **weder gemobbt noch ausgelacht** worden sei. Ein Jugendlicher (L) hat sich gefreut, **neue Menschen kennengelernt** zu haben. Für zwei Teilnehmende (N, V) war es wertvoll, von **schwierigen Erfahrungen in der Schule** berichten zu können. Paschke-Müller stellen fest, wenn sich Menschen mit ASS in einer Therapiegruppe wohl und sicher fühlten, könne dies ein erster Schritt zur Integration in soziale Gruppen ihres Umfelds sein. (2017, S.27)

Für vier Teilnehmende (N, P, S, V) spielte der **Steckbrief** zu Beginn des Trainings eine wichtige Rolle: Er machte sichtbar, was ihnen im Leben wichtig erscheint. Weiter fanden die Kinder und Jugendlichen den **Austausch über Erlebtes** spannend. Es interessierte sie, wie Gleichaltrige ein **Leben mit Autismus** erleben. Der **TOMTASS-Fragebogen** zu den Symptomkomplexen visualisierte die unterschiedlichen Schwierigkeiten. Interessiert und teilweise erstaunt haben die Jugendlichen die eigenen **Besonderheiten** mit denjenigen anderer Gruppenmitglieder **verglichen**. Zwei Teilnehmende (P, V) fanden wichtig, die eigenen **Stärken zu kennen**, um den Schwierigkeiten im Alltag begegnen zu können. Paschke-Müller et al. unterstreichen die Wichtigkeit der Stärken von Menschen im Autismus-Spektrum: Sowohl

während des Trainings als auch im Alltag könnten Stärken unterstützen, Zugang zu schwierigen Themen ermöglichen und als Kompensationsmöglichkeiten dienen. (2017, S.25) Mit den Eltern wurden **Themen besprochen**, welche die Kinder **beschäftigten** (schwierige Situationen, Mobbing), **bedeutungsvolle Inhalte** (Small Talk, Redewendungen, Spezialinteressen und Beobachtungen) oder auch einfach **Hausaufgaben** (Redewendungen, Scherzfragen). Die Kinder und Jugendlichen haben Fragen gestellt zu **Redewendungen** und **Scherzfragen, Stärken** und **Schwächen, Small Talk, Autismus** und **schwierigen Situationen**. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei einigen Erzählenden ein Bewusstsein für bestimmte Probleme besteht, die sie bereits selber erlebt haben. (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S.202) Die Autorin wertet den Austausch der Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern als Hinweis darauf, dass sich die Teilnehmenden Gedanken machen zu unterschiedlichen Themen. Auf diese Weise kann ein Bewusstsein dafür entstehen, dass ihr Umfeld anderes weiss oder erlebt hat als sie selber. Dies könnte gemäss Arens-Wiebel darauf hinweisen, dass die Teilnehmenden ihre ToM entwickeln und sich zunehmend in die Situation und Sichtweisen ihrer Mitmenschen hineinversetzen lernen. (2019, S.77)

Von den Themen der Elternabende haben die Eltern **Autismus bei meinem Kind** (3x), **herausfordernde Situationen reflektieren** (5x) und die **Grundlagen des Umgangs mit herausfordernden Situationen** (3x) als hilfreich bewertet. Für eine Familie war die **Aufklärung der Familie und des Umfelds** wichtig. Diese Rückmeldungen zeigen, dass alle befragten Eltern Belastungen in Form von herausfordernden Situationen kennen. An den Elternabenden wurde der **Austausch mit anderen Familien** geschätzt, die Treffen ermutigten und gaben **neue Energie** für den weiteren Einsatz in der Schule. Die **Akzeptanz in unter Gleichgesinnten** wurde als wohltuend erlebt. Die geschilderten Themen lassen erahnen, welchen Belastungen die Eltern über Jahre hinweg ausgesetzt sind. Cholemkey et al. weisen darauf hin, dass die Bewältigung alltäglicher Herausforderungen eine grosse psychische und emotionale Belastung für Eltern sei. Kräftezehrend sei auch die Tatsache, sich nach aussen hin immer wieder erklären zu müssen. (vgl. 2017, S.30-31)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass positive Erlebnisse in der Gruppe und attraktive Angebote in Form von Spielen und bedeutsamen Inhalten wichtige Grundlagen legen können für gemeinsame Gespräche und persönlichen Austausch. Die Schilderungen der anderen Teilnehmer interessieren und regen zum Vergleich mit der eigenen Wahrnehmung an.

Eltern nehmen bei der Zielerreichung des Sozialtrainings eine Schlüsselrolle ein: Als engste Bezugspersonen der Teilnehmenden nehmen sie Anteil an Inhalten des Trainings, erläutern Fragen zu verschiedenen Themen und ermöglichen dadurch eine erste Generalisierung des Gelernten in der vertrauten Umgebung. An den Elternabenden schätzen Eltern die Impulse zu herausfordernden Situationen des Alltags und den Austausch mit anderen Familien.

11.3 Ausblick in Berufspraxis und weitere Forschung

Die Behindertenrechtskonvention (BRK) der UNO, welche seit dem 15. Mai 2014 in der Schweiz in Kraft ist, schafft die gesetzliche Grundlage zur Inklusion aller Menschen in der Gesellschaft. Dieses Übereinkommen anerkennt «Behinderungen als Teil der menschlichen Vielfalt» und verpflichtet sich dazu, betroffene Menschen «gegen Diskriminierungen zu schützen und ihre Inklusion und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern.» (vgl. Behindertenrechtskonvention, 2014, Abs. 2) Schulen sind hiermit gefordert, sich auf den Weg einer inklusiven Schul- und Unterrichtsentwicklung zu begeben und dadurch Raum zu schaffen, dass alle Menschen daran teilhaben können. (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014, S.113) Für eine echte Inklusion von Menschen mit Autismus erachtet es Schuster als wichtig, betroffene Kinder mit ihren Defiziten, besonderen Bedürfnissen und Schwierigkeiten anzunehmen und nach besten Möglichkeiten zu fördern. Voraussetzungen dafür seien Offenheit, Interesse und der Wille, diesen Kindern einen Zugang zur Gemeinschaft zu verhelfen. Das Ziel solle sein, möglichst vielen Kindern mit Autismus eine «volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe in der Schule zu ermöglichen». (Schuster, 2016, S.55)

Schulen stellen für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum ein wichtiges Umfeld dar, in welchem neu erlernte Trainingsinhalte eingeübt werden können. Einen besonderen Stellenwert erhält sowohl die Zusammenarbeit mit den Eltern als auch die inter- und die intraprofessionelle Kooperation. Damit dies gelingen kann, ist gemäss Preissmann «eine positive Grundeinstellung der Lehrkräfte» und Kenntnisse über Autismus für alle Mitarbeitenden notwendig. (2020, S.45) Der Bundesverband Autismus Deutschland erklärt: «Nur ein respektvoller Umgang, der Anderssein als Bereicherung und nicht als Last erkennt, kann Inklusion ermöglichen.» (Leitlinien zur integrativen Beschulung, 2013, S.1)

Aufgrund von zwei Forschungsprojekten der Hochschule für Heilpädagogik zeigen Eckert, Sempert und Störch Mehring (2013) zentrale Gelingensbedingungen auf zur erfolgreichen Integration von Kindern mit ASS in der Regelschule. Darin wird sichtbar, dass die didaktische Gestaltung des Unterrichts, die Gestaltung des Schullebens und die Rahmenbedingungen sehr wichtig sind. Weiter werden die «Professionalität der Fachkräfte» und die «Kooperation mit Eltern» als sehr zentrale Gelingensbedingungen genannt. Die «Vorbereitung der Fachkräfte auf die spezifische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS» wird dabei als besonders wichtig eingestuft. Gleichzeitig wird dieser Punkt aber auch als aktueller Handlungsbedarf genannt, dem durch Information und Weiterbildung begegnet werden sollte. (Eckert et al., 2013, S.10)

Die Autorin dieser Arbeit erachtet es als sehr wichtig, in die autismus-spezifische Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen zu investieren, damit das integrative schulische Setting dazu beitragen kann, dass Kinder und Jugendliche mit Autismus in ihrer sozialen Interaktion und Kommunikation gezielt gefördert werden und neu erlernte Inhalte generalisieren können.

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Sozialtraining an der HfH; Bild einer Teilnehmerin.....	1
Abbildung 2: Sclera Piktogramme von sclera.be	28

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die Diagnosemanuale ICD-10 und DSM-5 (erstellt d. Verf.).....	5
Tabelle 2: Schwierigkeiten und Stärken beim Lernen mit ASS (erstellt d. Verf.).....	21
Tabelle 3: durch Teilnehmende des Sozialtrainings gewählte Initialen und Farben	34
Tabelle 4: Übersicht der Skalierungen zum Sozialtraining.....	39
Tabelle 5: Gewichtung der Trainingselemente von N	43
Tabelle 6: Gewichtung der Trainingselemente von P	44
Tabelle 7: Gewichtung der Trainingselemente von S	45
Tabelle 8: Gewichtung der Trainingselemente von L.....	47
Tabelle 9: Gewichtung der Trainingselemente von V	48
Tabelle 10: Auswertung Fragebogen N - Eltern von N	54
Tabelle 11: Auswertung Fragebogen P und Eltern von P.....	55
Tabelle 12: Auswertung Fragebogen von S und Eltern von S	56
Tabelle 13: Auswertung Fragebogen L und Eltern von L.....	56
Tabelle 14: Auswertung Fragebogen V und Eltern von V	57
Tabelle 15: durch Eltern beobachtete Trainingsziele bei N.....	58
Tabelle 16: durch Eltern beobachtete Trainingsziele bei P.....	58
Tabelle 17: durch Eltern beobachtete Trainingsziele bei S.....	59
Tabelle 18: durch Eltern beobachtete Trainingsziele bei L	59
Tabelle 19: durch Eltern beobachtete Trainingsziele bei V.....	60
Tabelle 20: Beobachtete Trainingsziele bei Kindern und Jugendlichen des Sozialtrainings .	67

14 Literaturliste

- American Psychiatric Association (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®*. Deutsche Ausgabe herausgegeben von P. Falkai & H.U. Wittchen (S. 64-76). Göttingen: Hogrefe.
- Amorosa, H. (2017). Klassifikation und Epidemiologie. In Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.) *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2., erweiterte und überarbeitete Auflage. (S.26 - 50) Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernard, H.-U. (2017). *Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Spurensuche*. 1. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Biscaldi, M., Paschke-Müller, M. & Schaller, U. (2017). Aufbau der sozialen Kompetenz. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. (S. 307 - 314) Stuttgart: Kohlhammer.
- Biscaldi, M. (2016). Symptomatik und Klassifikation von Autismus-Spektrum-Störungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. In Tebartz van Elst, L. (Hrsg.), *Das Asperger-Syndrom im Erwachsenenalter und andere Hochfunktionale Autismus-Spektrum-Störungen*. (2. Auflage). (S. 16 - 26). Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Bohnsack, R., Geimer, A. & Meuser, M. (Hrsg.). (2018). *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung*. 4., vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage. Opladen: Budrich.
- Bölte, S. & Poustka, F. (2013). Interview und Fragebogenverfahren. In G. Lehmkuhl, F. Poustka, M. Holtmann & H. Steiner (Hrsg.), *Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Grundlagen und Störungsbilder*. (S.370 – 379). Göttingen: Hogrefe.
- Boxberger, J. (2016). Mit autistischen Merkmalen, Fähigkeiten und Stärken umgehen – ein zusammenfassendes Resümee aus der Innensicht. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus. Aussen- und Innensichten*. (S.189 – 201). Stuttgart: Kohlhammer.
- Brauns, A. (2004). *Buntschatten und Fledermäuse. Mein Leben in einer anderen Welt*. 14. Auflage. München: Goldmann.
- Castañeda, C. & Hallbauer, A. (2013). *Einander verstehen lernen. Ein Praxisbuch für Menschen mit und ohne Autismus*. Kiel: Holtenauer Verlag.

- Cholemkey, H. & Freitag, Ch. (2014). *Soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Basel: Beltz Verlag.
- Cholemkey, H., Kitzerow, J., Soll, S. & Freitag, C. (2017). *Ratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Eckert, A. (2019). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) im Fokus Schulischer Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Eckert, A., Sempert, W. & Störch Mehring, S. (2013). Schulische Förderung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19 (3), 5-12.
- Falkai, P. & Wittchen, H-U. and American Psychiatric Association. (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®*. Deutsche Ausgabe herausgegeben von Falkai und Wittchen. Göttingen: Hogrefe.
- Flick, U. (2018). Triangulation. In R. Bohnsack, A. Geimer & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung*. 4. Aufl. (S.235 - 237). Opladen: Budrich.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rohwolt.
- Freitag, C., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkey, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Frith, U. (2008). *Autismus. Eine sehr kurze Einführung*. Bern: Huber.
- Früh, W. (2017). *Inhaltsanalyse. Theorie und Praxis*. 9., überarbeitete Auflage. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Girsberger, T. (2019). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung*. 4. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Grandin, T. (1997). *Ich bin die Anthropologin auf dem Mars. Mein Leben als Autistin*. München: Knauer.
- Häussler, A., Happel, C., Tuckermann, A., Altgassen, M. & Adl-Amini, K. (2013). *SOKO Autismus. Gruppenangebote zur Förderung **SO**zialer **KO**mpetenzen bei Menschen mit **AUTISMUS** – Erfahrungsbericht und Praxishilfen*. (3. Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen.

- Hartl, M. (2010). *Emotionen und affektives Erleben bei Menschen mit Autismus. Eine Untersuchung unter analytischer Betrachtung autobiographischer Texte*. 1. Auflage. Wiesbaden: Springer.
- Heuer, I. (2016). «Treffsicher und bezeichnend, oft freilich auch recht abwegig» - Autistische Sprache und Kommunikation. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus. Aussen- und Innensichten*. (S.168 – 177). Stuttgart: Kohlhammer.
- Higashida, N. (2019). *Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann. Ein autistischer Junge erklärt seine Welt*. 7. Auflage. Deutsche Erstausgabe. Hamburg: Rowohlt.
- Jenny, B., Goetschel, P., Schneebeil, M., Köpfl, S. & Walitza, S. (2019). *KOMPASS -F. Zürcher Kompetenztraining für Fortgeschrittene für Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Ein Praxishandbuch*. (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jenny, B., Goetschel, P., Isenschmid, M. & Steinhausen, H.-C. (2012). *KOMPASS - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Gruppen und Einzelinterventionen*. (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2014). *Autismus*. 2. Auflage. Basel: Reinhardt Verlag.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. 2., überarbeitete und ergänzte Auflage. Basel: Beltz Juventa.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 83, 112-123.
- Matzies-Köhler, M. (2015). *Sozialtraining für Menschen im Autismus-Spektrum (AS). Ein Praxisbuch*. 2., vollständig überarbeitete und erw. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Noterdaeme, M. (2017). Differenzialdiagnostische Abgrenzung im Kindes- und Jugendalter. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. (S. 246) Stuttgart: Kohlhammer.
- Paschke-Müller, M., Biscaldi, M., Rauh, R., Fleischhaker, C. & Schulz, E. (2017). *TOMTASS – Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen. Freiburger Therapiemanual für Kinder und Jugendliche*. (2. Auflage). Berlin: Springer.

- Porst, R. (2000). *Question Wording – Zur Formulierung von Fragebogen-Fragen*. Mannheim: ZUMA (Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen).
- Preissmann, C. (2017). *Autismus und Gesundheit. Besonderheiten erkennen – Hürden überwinden – Ressourcen fördern*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Preissmann, C. (2020). *Mit Autismus leben. Eine Ermutigung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. 2., überarbeitete Auflage. Bern: Hogrefe.
- Schmidt, P. (2016). Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus. Aussen- und Innensichten*. (S.158 – 167). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. 4. Auflage. München, Basel: Reinhardt Verlag.
- Schuster, N. (2016). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. 4., aktualisierte Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Seng, H. (2016). Zu den Schwierigkeiten, typische soziale Interaktionen zu verstehen und mit anderen Personen zu interagieren. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus. Aussen- und Innensichten*. (S.148 – 157). Stuttgart: Kohlhammer.
- Tebartz van Elst, L., Biscaldi, M. & Riedel, A. (2016). Aspergersyndrom und Autismusbegriff: historische Entwicklung und moderne Nosologie. In Tebartz van Elst, L. (Hrsg.) *Das Asperger-Syndrom im Erwachsenenalter und andere Hochfunktionale Autismus-Spektrum-Störungen*. (2. Auflage). (S. 3 – 15). Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Theunissen, G. & Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. (Hrsg.). (2016). *Autismus. Aussen- und Innensichten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Tuckermann, A., Häussler, A. & Lausmann, E. (2017). *Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule. Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht*. 3. verb. Auflage. Dortmund: Borgmann Media.
- Vogl, S. (2015). *Interviews mit Kindern führen. Eine praxisorientierte Einführung*. Weinheim: Beltz Juventa.

Welter, J. (2012). *Auf den Kopf gestellt – Wie eine lösungsorientierte Sichtweise den Umgang mit Herausforderungen in der Jugendarbeit verändern könnte*. Landesjugendring Baden-Württemberg e.V. (Hrsg.) Stuttgart: landesjugendring.

Zöllner, D. (2016). Ungewöhnliche, sich wiederholende Bewegungsmuster und motorische Behinderungen mit Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus. Aussen- und Innensichten*. (S.148 – 157). Stuttgart: Kohlhammer.

15 Webseiten

Attwood, T. & Gray, C. (1999). *The Discovery of "Aspie" Criteria*. Verfügbar unter: <https://xminds.org/resources/Documents/Web%20files/Aspie%20Criteria%20by%20Attwood.pdf>

Autismus Deutschland. (2013). *Leitlinien zur inklusiven Beschulung von Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen (Stand Februar 2013)*. Verfügbar unter: https://www.autismus.de/fileadmin/RECHT_UND_GESELLSCHAFT/Leitlinien_des_Bundesverbandes_autismus_Deutschland_e.V._zur_inklusive_Beschulung_von_Schuelern_mit_ASS.pdf

Hogrefe Verlag. (2016). *Klassifikationssysteme. DSM und ICD*. Verfügbar unter: <https://www.hogrefe.de/themen/klinik/artikeldetailansicht/DSM%20und%20ICD-313>

Sclera Piktogramme. Zugriff unter <https://www.sclera.be/en/vzw/home>

Schuchart, S. (2019). Berühmte Entdecker von Krankheiten: Leo Kanner, Anwalt der benachteiligten Kinder. In *Deutsches Ärzteblatt*, 41, 48. Verfügbar unter: <https://www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=17&typ=16&aid=210333&s=Asperger&s=Hans>

UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>